

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

‘Can du aussi?’: Kompetent mehrsprachig. Die Förderung von mehrsprachigen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen (S) SES

Mit einer Handreichung zur
Mehrsprachenförderung durch die Methode
‘Mehrsprachiges Lesetheater’ MELT

Eingereicht von: Andrea Eugster Ingold
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Datum der Abgabe: 6. Dezember 2022

Abstract

Diese Masterarbeit präsentiert zentrale Erkenntnisse aus einer Literaturrecherche über mehrsprachige Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung und ihren besonderen Bedürfnissen beim Mehrsprachenlernen. Es setzt diese Erkenntnisse in Bezug zum Lehrplan 21 und dem dort formulierten Ziel, dass alle Schülerinnen und Schüler die funktionale Mehrsprachigkeit am Ende ihrer obligatorischen Schullaufbahn erlangen. Als zentrales Thema der Masterarbeit wird diskutiert, ob das Handlungsmodell des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT für die mehrsprachigen Kinder mit einer (S) SES geeignet ist und was die Kriterien sind, damit die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES sich erfolgreich beteiligen und lernen können. Die Autorin entwickelt aus den Erkenntnissen der Recherche eine Handreichung für das Mehrsprachige Lesetheater MELT.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Motivation	3
1.2	Problemstellung und -abgrenzung	3
1.3	Fragestellung und Zielsetzung	4
1.4	Forschungsmethodisches Vorgehen	5
2	Mehrsprachigkeit.....	6
2.1	Natürliche und funktionale Mehrsprachigkeit	6
2.2	Kindliche Mehrsprachigkeit: Starke Sprache, schwache Sprache	9
2.3	Mehrsprachigkeit: Vorurteile und Vorteile	12
2.4	Lehrplan 21 und Kompetenzbeschreibung in den Sprachen	14
2.4.1	Grundkompetenzen im Kanton St. Gallen beim Spracherwerb	15
2.5	Didaktik der Mehrsprachigkeit.....	19
2.5.1	Beispiel MELT eines mehrsprachigen Settings	21
3	MELT: Entwicklung von Sprach- und Kommunikationskompetenz im Klassenraum.....	23
3.1	Mehrsprachiges Hören beim Modelllesen.....	25
3.1.1	Lehrplan 21 Kompetenzziele Hören und MELT	27
3.2	Mehrsprachiges kooperatives Lautlesen	28
3.2.1	Lehrplan 21 Kompetenzziele Lesen/Sprachreflexion und MELT	32
3.3	Mehrsprachiger Leseauftritt	33
3.3.1	Lehrplan 21 Kompetenzziele Sprechen/Strategien/Reflexion und MELT	36
4	Sprachentwicklungsstörungen (S) SES	38
4.1	Mehrsprachige Kinder mit (S) SES	42
4.2	Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern	45
4.3	Förderansätze	47
4.3.1	Bereich: Prosodische und phonologische Kompetenzen.....	48
4.3.2	Bereich: Linguistische Kompetenzen	51
4.3.2.1	Semantisch-lexikalische Kompetenzen	52
4.3.2.2	Syntaktisch-morphologische Kompetenzen.....	54

4.3.3	Bereich: Pragmatische Kompetenzen.....	56
4.4	Zusammenfassende Folgerungen	58
5	Handreichung MELT für Kinder mit (S) SES	60
5.1	Hilfestellungen ‘Modelllesen’: Fokus mehrsprachiges Hören	60
5.2	Hilfestellungen ‘kooperatives Lautlesen’: Fokus mehrsprachige linguistische Kompetenzen	63
5.3	Hilfestellungen ‘Leseauftritt’: Fokus mehrsprachige pragmatische Kompetenzen.....	65
6	Schlussteil.....	69
6.1	Schlussfolgerungen	69
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	71
6.3	Fazit und Ausblick.....	72
7	Abbildungsverzeichnis	74
8	Tabellenverzeichnis	75
9	Literatur.....	76
10	Anhang.....	83
	Anhang A: Rosetta-Test: Sind Sie zweisprachig? (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017, S. 30).....	83
	Anhang B: Der Sprachbaum (Wendlandt, 2017, S. 22).....	84
	Anhang C: Übersicht über den Sprachenlehrplan (Lehrplan 21, 2017).....	85
	Anhang D: Europäisches Sprachenportfolio ESP (EDK, 2001).....	87
	Anhang E: Exemplarischer Übergabebericht (S) SES mit Mehrsprachigkeit	89
	Anhang F: Elternratgeber Mehrsprachigkeit mit (S) SES (bivem@leibniz-zas.de).....	91
	Anhang G: Exemplarisches ICF Modell mit Wechselwirkungen bei mehrsprachiger (S) SES	93
	Anhang H: Exemplarisch erfragte Leserollen ‘Dschungelbuch’ (Eugster Ingold, 2022, S. 68).....	94
	Anhang I: Exemplarischer Leseepass ‘Dschungelbuch’ (Eugster Ingold, 2022, S. 65).....	95
	Anhang J: Exemplarischer Stationenplan ‘Dschungelbuch’ (Eugster Ingold, 2022, S. 74)	96
	Anhang K: Exemplarische Übung Verbstellung, ‘Dschungelbuch’ (Eugster Ingold, 2022, S. 70) ..	97

1 Einleitung

Die Schweiz ist per Definition mehrsprachig und ist stolz auf ihre vier Landessprachen, welche in der Verfassung als Nationalsprachen zählen (vgl. Albrecht & Mathis, 1990, S. 71). «Mit ihren vier Sprachen gilt die Schweiz, deren Bürgerinnen und Bürger ohne nennenswerte Sprachkonflikte und Verständigungsprobleme koexistieren, weithin als Musterbeispiel einer vielsprachigen Nation» (ebd.). Je nach Landesregion ist diese Mehrsprachigkeit mehr oder weniger im Bewusstsein der hier angesiedelten Menschen verankert.

Im Alltag eines Kindes im Kanton St. Gallen ist die Mehrsprachigkeit in Bezug auf die vier Landessprachen der Schweiz kaum präsent. Es kommt meist erst in der Schule mit dem Fremdsprachenunterricht in Berührung mit Französisch und später eventuell mit Italienisch, wenn es dieses als Freifach an einer weiterführenden Schule besucht. Die natürliche Mehrsprachigkeit, wie sie beispielsweise in Biel an der deutsch-französischen Sprachgrenze vorkommt, erfährt ein Kind im Kanton St. Gallen also wenig, wenn es bei Deutschschweizer Eltern aufwächst. Hingegen gibt es viele Eltern, die im Haushalt ihre Herkunftssprache sprechen und deren Kinder nur wenig mit Schweizerdeutsch in Kontakt kommen bis sie eine Spielgruppe oder den Kindergarten besuchen. Diese Kinder erleben eine Form von Mehrsprachigkeit durch die Familiensprache und eine andere Umgebungssprache, die von der Gesellschaft jedoch oft negativ gewertet wird, da die Kinder wenig fähig sind, in ihre Umwelt integriert zu sein über die Sprache.

Von der Betreuungsperson ist eher Ungeduld mit der Sprachlosigkeit des Kindes zu erwarten, da sie selber die Sprache des Kindes auch nicht versteht oder spricht (vgl. Ringler et al., 2013, S. 13). Dies führt dazu, dass der Stolz auf die Mehrsprachigkeit in der Schweiz nur auf bestimmte Sprachgruppen angewendet wird, während andere Sprachgruppen, die keiner 'erwünschten' Sprachgruppe angehören, kaum positive Reaktionen zu erwarten haben, wenn ihr Kind noch keinen Zugang zur deutschen Sprache gefunden hat. Die Frustration der Sprachlosigkeit lässt wenig Neugierde auf 'das Andere' aufkommen, dessen Sprache keinen hohen Stellenwert hat. Der Stolz auf die Mehrsprachigkeit verschwindet in der Herausforderung, das Kind mit anderer Herkunftssprache kompetent deutschsprachig zu machen. Für dieses Kind bedeutet dies, dass es kompetent mehrsprachig werden soll, wie es die Schweiz voller Stolz über die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes verkündet, jedoch nicht geachtet wird in seiner Herkunftssprache und kulturellen Identität.

Wie gelingt es, diese Kompetenz der Mehrsprachigkeit fruchtbar zu machen mit Kindern, die nicht nur mehrsprachig sind, sondern auch noch Schwierigkeiten mit dem Spracherwerb in Herkunfts- und Zweitsprache haben? Hanns-Josef Ortheil beschreibt in seinem Roman *Die Erfindung des Lebens* eindrücklich das Schicksal eines Kindes, das mit einer stummen Mutter aufwächst und selber nicht spricht. Wenn er als junger Mann, nun der deutschen Sprache mächtig, mit mehrsprachigen Situationen konfrontiert wird, überfordern ihn diese:

Schon allein der Gedanke an Reisen ins fremdsprachige Ausland hatte in mir bereits eine gewisse Panik ausgelöst, so dass ich mich höchstens bis in Regionen vorgetraut hatte, wo zumindest zum Grossteil

Deutsch und nur von Minderheiten andere Sprachen gesprochen wurden. Eine dieser bevorzugten Regionen war Zürich gewesen...ja, ich hatte in Zürich sogar einige Bekannte, die sich über meine Besuche freuten und mit mir Streifzüge durch die Stadt unternahmen. Auf diesen Streifzügen durch die Cafés und Lokale war ich nicht nur einigen Schweizer Schriftstellern begegnet, nein, ich war auch immer wieder in kleine Gesprächsrunden geraten, in denen entweder Schweizer-Deutsch oder Französisch, Englisch oder Italienisch gesprochen wurde. Meine Zürcher Freunde hatten mit diesen plötzlichen Sprüngen von der eigenen Sprache in eine andere keine Probleme, meist beherrschten sie das Französische und Italienische sogar so selbstverständlich, dass sie mitten im Satz die Sprache wechseln konnten. Ich selbst aber geriet in solchen Situationen schon nach Sekunden derart durcheinander, dass ich mich wenige Minuten später unter einem Vorwand verabschieden und das Weite suchen musste. Nichts wie weg! Hinaus aus diesem Café! Ich brauchte einige Zeit, bis ich mich wieder beruhigt hatte, denn während der mehrsprachigen Gesprächsrunden hatte ich das Gefühl gehabt, die deutschen Worte in meinem Kopf würden eins nach dem anderen durch die fremdsprachigen ersetzt. Ich spürte genau, wie sie zugunsten eines Kauderwelschs verschwanden... (2011, S. 444-445).

Der junge Mann, der an einer Spracherwerbstörung litt und kaum Sprache in der deutschen Herkunftssprache erlebte, findet sich total überfordert in einer mehrsprachigen Situation wieder und muss erst Gedichte für sich rezitieren, um «sich des besonderen Klangs und Ausdruck der deutschen Sprache wieder zu vergewissern» (Ortheil, 2011, S. 445). Der Autor beschreibt einerseits eindrücklich die Situation der positiven und zumindest funktionalen Mehrsprachigkeit. Andererseits gelingt es ihm, die Bedeutung eines positiven Selbstkonzeptes zu zeichnen, das er (noch) nicht für sich beanspruchen kann, wenn er sich in mehrsprachigen Situationen wiederfindet.

Wie gelingt es, dieses Selbstkonzept¹ positiv zu unterstützen, wenn einerseits die Mehrsprachigkeit eine Herausforderung darstellt und andererseits eine Sprachentwicklungsstörung in Herkunfts- und neu zu erwerbenden Sprachen vorliegt? Mit einer Situationsanalyse im deutschsprachigen und Schweizer Bildungsplan und speziellem Bezug zum Kanton St. Gallen sowie einer Dokumentenanalyse im Bereich Sprachentwicklungsstörungen mit Mehrsprachigkeit werden diese Faktoren untersucht. Als mögliche Methode, um Kinder mit mehrsprachiger Sprachentwicklungsstörung kompetent zu machen, wird das Mehrsprachige Lesetheater MELT vorgestellt und diese Methode in Bezug gesetzt zu den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche und Dokumentenanalyse.

¹ Dürmüller beschreibt das Selbstkonzept als Gesamtheit aller Beurteilungen des Selbst durch ein Individuum. Darin eingeschlossen sind die Themen wie Selbstbewusstsein, Selbstwahrnehmung, Störungsbewusstsein und Selbstwirksamkeit der Person. «Das Selbstkonzept kann demnach als Summe aller Charakteristika und Attribute des Selbst verstanden werden, welche dem Individuum bewusst sind und von ihm mittels sprachlicher Repräsentationen wiedergegeben werden können» (2014, S. 179). Kinder und Jugendliche mit Sprachentwicklungsstörungen (SES) bewerten ihr Selbstkonzept negativer als sprachunauffällige Kinder (vgl. Dürmüller, 2014, S.180,181).

1.1 Ausgangslage und Motivation

An der Sprachheilschule St. Gallen begegne ich vielen mehrsprachigen Kindern mit der Diagnose einer Sprachentwicklungsstörung (SES) durch den Schulpsychologischen Dienst. Ihre Spracherwerbsprobleme in der deutschen Sprache sind dabei oft komplex und sehr hartnäckig. Gleichzeitig sprechen diese Kinder andere Sprachen, in denen sie selbstbewusster erscheinen. Werden in den Elterngesprächen Probleme in der Herkunftssprache angesprochen, beobachten die Eltern jedoch diese Spracherwerbsschwierigkeiten auch in der Erstsprache.

Die Mehrsprachigkeit, welche mit einer Spracherwerbsschwierigkeit gepaart ist, wird oft als grösseres Risiko eingeschätzt, als bei einem monolingualen Kind, das in einer deutschsprachigen Umgebung aufwächst – dabei zeigt sich in der Schule, dass ihre Sprachschwierigkeiten ebenso hartnäckig sind, wie bei einem mehrsprachigen Kind. In einem Klassenprojekt zum Mehrsprachigen Lesetheater MELT liess sich eindrücklich beobachten, wie die mehrsprachigen Kinder beim Einsatz von bilingualen Lesetextvorlagen, durch ihre Gewöhnung ans Sprachen mischen und Codeswitchen, sich mit diesen Lesetexten leichter tun (vgl. Eugster Ingold, 2022, S. 37ff.)². Sie zeigten, dass sie eine Ressource besitzen durch ihre Mehrsprachigkeit und diese trotz ihrer Spracherwerbsschwierigkeiten nutzen können.

Diese Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf eine mehrsprachige Bildung und das Fremdsprachenlernen wie sie im Kanton St. Gallen praktiziert wird. Leider hört man immer wieder 'sie oder er soll doch erst einmal richtig Deutsch lernen', bevor eine andere Fremdsprache gelernt wird. Diese Einstellung berücksichtigt nicht, dass ein mehrsprachiges Kind mit einer Sprachentwicklungsstörung (SES) auch Kompetenzen mitbringt. Rosemarie Tracy beschreibt eindrücklich wie beispielsweise mehrsprachige Kinder durch «ihr rasches Anpassen an die Sprachen ihrer Gesprächspartner früh ausgeprägte metasprachliche Fähigkeiten» (Tracy, 2008, S. 104) zeigen. Ob und wie diese Ressourcen bei mehrsprachigen Kindern mit SES ebenso vorhanden sind und wie sie gewinnbringend in der Schule gelebt werden können, wird in dieser Arbeit untersucht.

1.2 Problemstellung und -abgrenzung

Mehrsprachige Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung (SES) in der Erstsprache sind beim Spracherwerb in einem deutschsprachigen Umfeld speziellen Herausforderungen ausgesetzt und haben einen besonderen Förderbedarf. «Allerdings machen Forschungsergebnisse deutlich, 'dass Mehrsprachigkeit nicht per se ein Problem darstellt, sondern Kinder, wenn sie frühzeitig und adäquat mit zwei (oder auch mehr) Sprachen konfrontiert werden, beide Sprachen erwerben können'» (Schmidt, 2014; Lüke/Ritterfeld 2011). Schmidt und andere Sprachheilpädagogen machen deutlich, dass auch Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung (SES) durch ein multilinguales Umfeld an sich nicht gefährdet sind und SES nicht durch eine Zweitsprache verstärkt wird (vgl. Schmidt, 2014, S. 19). Tracy geht so weit, dass sie

² Die Autorin hat im Frühjahr 2021 während 10 Wochen ein Klassenprojekt zum Mehrsprachigen Lesetheater MELT durchgeführt.

schreibt, «bilinguale spracherwerbsgestörte Kinder scheinen in manchen Bereichen bessere Ergebnisse zu erzielen als einsprachige Kinder mit einer Spracherwerbstörung, d.h. die Mehrsprachigkeit erweist sich als Vorteil, nicht als Hindernis» (2008, S. 100).

Die frühkindlichen Spracherwerbsschwierigkeiten können dabei spezifisch sein, grenzen sich aber in jedem Fall von einer reinen Legasthenie (LRS) ab, da sie sich meist in Sprachauffälligkeiten des allgemeinen Sprachverständnisses und der Sprachproduktion (vgl. Chilla, 2022, S. 96) äussern und die Wahrnehmung von Sprache betreffen, die den Lernerfolg in der Schule behindern. MELT bietet dabei mit seinem Fokus auf Lautleseverfahren den Kindern im Bereich Hörverstehen, Lautlesen, Aussprache und monologisches Sprechen eine Möglichkeit an, konsequent an ihren Sprachschwierigkeiten zu arbeiten und diese beim Leseauftritt kompetent zu überwinden. Die Schülerinnen und Schüler sind hoch motiviert, den Leseauftritt erfolgreich zu meistern. Diese Arbeit muss deshalb als Annäherung zu einer kompetent mehrsprachigen Bildung für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen verstanden werden, welche Chancen und Risiken durch das Handlungsmodell von MELT beleuchtet.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Als zentrale Fragestellung für diese Arbeit gilt es:

- Wie kann das Handlungsmodell des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT an die Bedürfnisse von mehrsprachigen Kindern mit SES³ gewinnbringend angepasst werden?

Daraus ergeben sich zwei weitere Fragen:

- Welche Chancen und Risiken werden in der Bildungslandschaft für mehrsprachige Kinder mit besonderen Bedürfnissen beim Spracherwerb dargestellt?
- Welches sind die Kriterien einer guten Sprachförderung, welche sich aus der Literaturrecherche für mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (S) SES ableiten lassen?

³ Sprachentwicklungsstörungen werden in der Literatur unterschiedlich gekennzeichnet. Noch ist die allgemeine Abkürzung SES für Sprachentwicklungsstörungen am meisten gebraucht. Teils wird auch der englische Begriff 'developmental language disorders', DLD verwendet. Die spezifische Sprachentwicklungsstörung ohne organische, mentale oder emotionale Schädigung wird als (S) SES oder SSES abgekürzt oder wird synonym auch als USES, Umschriebene Sprachentwicklungsstörung, bezeichnet (vgl. Chilla, 2022, S. 96). Scharff Rethfeldt bevorzugt den Begriff 'primäre Sprachentwicklungsstörung', da der Begriff 'spezifisch' irreführend erscheint, weil «eine SES bei mehrsprachigen Kindern stets sämtliche Sprachen und nicht eine spezifische Sprache betrifft» (2013, S. 129).

1.4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Durch die hohe Komplexität von gleichzeitigem Förderbedarf bei Sprachentwicklungsstörungen, Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachenlernen besteht in der Forschungsliteratur noch eine Lücke, die in einzelnen Fachbüchern untersucht und dargestellt wird. Als Forschungsmethode präsentiert diese Arbeit deshalb eine systematische Literaturliteraturanalyse aus dem Korpus der Sprachheilpädagogik und ergänzt die Recherche mit Literatur von allgemeindidaktischen Prinzipien aus Deutsch als Zweitsprache und der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Die Recherche nach geeigneten Quellen wird einerseits aus dem Bibliothekssystem von Swiscovery an der HfH und PHSG eruiert. Andererseits werden Quellen aus der heilpädagogischen Arbeit an der Sprachheilschule benutzt, wie sie insbesondere bei den Fachpersonen für Logopädie in Verwendung sind. Dazu gehört auch Diagnosematerial, welches wertvolle Hinweise auf Schwierigkeiten beim mehrsprachigen Spracherwerb geben kann. Im Weiteren wird das an der Sprachheilschule St. Gallen durchgeführte Praxisprojekt des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT mit einer dritten Sprachheilschulklasse von der Autorin beigezogen (vgl. Eugster Ingold, 2022).

2 Mehrsprachigkeit

Weltweit sind die meisten Menschen mehrsprachig (vgl. Gagarina et al., 2014) und Mehrsprachigkeit wird nicht nur in der Bildungslandschaft als Ressource angesehen (vgl. Chilla, 2022), sondern selbst eine Zeitschrift wie das Migros Magazin (vgl. MM25, 2022) diskutiert die Mehrsprachigkeit von Kindern und worauf Eltern dabei achten müssen. Die Thematik scheint hochaktuell im Alltag⁴ sowie in der bildungspolitischen Diskussion. Das vorliegende Kapitel diskutiert das Phänomen 'Mehrsprachigkeit', die Grundlagen der kindlichen Mehrsprachigkeit mit Vorurteilen und Vorteilen und wendet sich den schulischen Anforderungen ein- und mehrsprachiger Kinder zu wie sie in der Bildungslandschaft Schweiz, dem Schweizer Lehrplan 21 und spezifisch dem Kanton St. Gallen bezüglich Sprachen lernen dargestellt sind. Fragen rund um das Thema 'Mehrsprachigkeit' sind dabei wichtig und werden von Kindern, Eltern und Fachpersonen gleichermassen gestellt wie die folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 1: So geht Mehrsprachigkeit. Mit Kindern die Familiensprache(n) sprechen. Aus: Gagarina et al., 2014, bivem.leibniz-zas.de/flyer.

2.1 Natürliche und funktionale Mehrsprachigkeit

Die Zwei- oder Mehrsprachigkeit ist für die meisten Menschen auf der Welt eine natürliche und alltägliche Situation. Im Kanton Graubünden spricht man beispielsweise als Umgangssprache in rätoromanischsprachigen Orten Romanisch während in den Schulen gleichzeitig die deutsche Standardsprache⁵ gelernt wird. In der überwiegenden Mehrheit der Länder der Erde sprechen viele Menschen mehrere Sprachen und deren Anzahl ist steigend (vgl. Chilla & Fox-Boyer, 2016, S. 8). Auch Länder wie Deutsch-

⁴ SRF Kultur hat vom 28. August bis 4. September 2022 eine Schwerpunktwoche zum Thema 'Mehrsprachigkeit in der Schweiz' mit Radio- und Fernsehbeiträgen sowie aktuellen Artikeln präsentiert und in ihr Webportal aufgenommen.

⁵ Eine Standardsprache ist immer eine geplante Sprache, die in Grammatiken und Wörterbüchern kodifiziert ist. Die Regeln der Standardsprache haben eine allgemeingültige Form. Sie wird auch Hochsprache genannt, die über mehrere 'Register' verfügt wie einen literarischen Stil, einen informellen Stil, einen journalistischen Stil und fachsprachliche Stile (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008, S. 94).

land, die als einsprachig angesehen werden, haben neben der offiziellen Landessprache Deutsch Dialekte wie Schwäbisch und teilen beispielsweise Grenzen mit der Niederlande oder Dänemark, was dazu führte, dass zum Beispiel Niederdeutsch in bestimmten Regionen zur anerkannten Amtssprache wurde (ebd.) und diese Regionen eine Form der Mehrsprachigkeit kennen. Die natürliche Mehrsprachigkeit hat sich auch als Folge der Kolonisation ergeben und Regionen wie beispielsweise Algerien, Marokko und Tunesien unterrichten Französisch 'bis fast zum Native-Speaker-Niveau» (Nodari & De Rosa, 2006, S. 15) neben den Landessprachen wie Arabisch. Ebenso bildet die Globalisierung auf der Welt und die damit verbundene Migration, sei es durch Flucht, Arbeit oder Ehe, einen weiteren Grund für Mehrsprachigkeit und führt im Alltag zu natürlichen mehrsprachigen Situationen. Inés Maria Jimenéz beschreibt ihr Aufwachsen mit einer deutschsprachigen Mutter und einem spanischsprachigen Vater, was zu Mischformen einer natürlichen und intentionalen Mehrsprachigkeit geführt hat, da die Mutter Spanisch als Familiensprache nutzte, weil sie darin ebenfalls eine hohe Kompetenz aufwies und nicht nur Deutsch mit ihrer Tochter sprach (vgl. Jimenéz, 2015, S. 26). Im Weiteren kann die natürliche Mehrsprachigkeit auch durch das Umfeld entstehen, wenn beispielsweise eine pakistanisch-afghanische Familie in der Umgangssprache Deutsch gebrauchen muss und die Kinder dadurch bi- oder trilingual aufwachsen (ebd.). Chilla & Niebuhr-Siebert präsentieren eine Übersicht aus der Europäischen Union und einigen Beispielsländern, wie in etwa die Verteilung mono- und bilingual Sprechender ist. Alle Länder haben einen höheren Anteil an bilingualen als an monolingualen Menschen.

Abbildung 2: Verteilung mono- und bilingualer Menschen in der EU. Aus: Chilla & Niebuhr-Siebert, *Mehrsprachigkeit in der KiTa*, 2017, S. 31.

Die Mehrsprachigkeit unter den Menschen ist also häufig, und die Einsprachigkeit ist weltweit gesehen die Ausnahme. Trotzdem hält sich die Annahme, dass die Mehrheit der Menschen einsprachig ist oder zumindest Mühe mit Mehrsprachigkeit hat, hartnäckig. Dies mag mit der Definition von Mehrsprachigkeit zusammenhängen – zu der es verschieden formulierte Ansätze gibt.

Bloomfields Ansatz (1887-1949) definiert Mehrsprachigkeit als die Kompetenz, «zwei Sprachen so gut wie vergleichbare einsprachige Menschen (Nativespeakers)» (Nodari & De Rosa, 2006, S. 13) zu sprechen. Die jeweiligen Sprachengemeinschaften nehmen diese Menschen nicht als fremdsprachig wahr. Damit hat Bloomfield die «strengste Definition von Zweisprachigkeit formuliert» (ebd.).

Weinreichs Ansatz (1926-1967) definiert Mehrsprachigkeit über die funktionale Ebene und sagt, «für ihn ist eine Person zweisprachig, wenn sie ihr tägliches Leben in mehr als einer Sprache erlebt. Diese Personen brauchen je nach Situation und Kommunikationspartner abwechselnd zwei oder mehr Sprachen» (ebd.). Damit geht Weinreich nicht von der Sprachkompetenz aus, sondern von einem pragmatischen Ansatz, der die Beherrschung von zwei und mehr Sprachen im Alltag als massgebend ansieht.

Moderne Linguisten wie **Grosjean** nutzen einen ganzheitlichen Ansatz und definieren die Kenntnisse von Dialekten und das mehrsprachige Sprachverstehen als Mehrsprachigkeit (vgl. Grosjean, 1996). Ebenso wird der kulturellen Identität über die Sprache Beachtung gezollt, da Bilingualität oder Mehrsprachigkeit nicht automatisch auch Bikulturalität bedeutet (vgl. Grosjean, 2010).

Da es keine einheitliche Definition von Mehrsprachigkeit gibt, ist die Unterscheidung von Ein- oder Mehrsprachigkeit vom Kontext abhängig und wird meist erst beachtet, wenn das Sprachenlernen in Schule oder Arbeit erschwert ist. Trotzdem haben Chilla & Niebuhr-Siebert einen kurzen Test zur Mehrsprachigkeit (2017, S. 30) vorgestellt, in der erwachsene Personen testen können, ob sie sich gemäss den oben vorgestellten linguistischen Theorien zur Mehrsprachigkeit als mehrsprachig einstufen (vgl. Anhang A, Rosetta-Test: Sind Sie zweisprachig?). Ein solcher Test, in dem die **Theorien von Bloomfield, Weinreich und Grosjean als Grundlage** dienen, kann das Bewusstsein für Sprachen, deren Vielfalt und Umgang im Alltag damit schärfen, und die natürliche Mehrsprachigkeit in der eigenen Umwelt stärker sichtbar machen.

Die **funktionale Mehrsprachigkeit** bezeichnet die Fähigkeit, in mehr als einer Sprache kommunizieren zu können.⁶ Sie baut auf der natürlichen und ungesteuerten Mehrsprachigkeit auf und stellt den gesteuerten mehrsprachigen Spracherwerb in den Fokus. Dabei steht nicht die Perfektion der Sprachkompetenz im Vordergrund, sondern die Bewältigung von kommunikativen Aufgaben in der konkreten Situation (vgl. Europarat 2001, v.a. Kapitel 4.1 und 6.1). Der Ausbau der Sprachkompetenzen hin zu einem funktionalen Gebrauch von Sprachen trägt der verstärkten Mobilität und Migration Rechnung und fördert das Potenzial jedes Menschen ein bedarfsgerechtes, individuelles und mehrsprachiges Repertoire aufzubauen. Die funktionale Mehrsprachigkeit wird hauptsächlich durch den gesteuerten Fremdsprachenunterricht in der Schule und durch das lebenslange Lernen einer Person in Sprachbildungskursen erworben. Eine persönliche Sprachbiografie, wie es das Europäische Sprachenportfolio⁷ anbietet, wird immer wichtiger, um die Chancen einer funktionalen Mehrsprachigkeit zu nutzen und die Teilhabe verschiedener Sprachgruppen in einer Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die kindliche Mehrsprachigkeit zu richten, wie es im nächsten Kapitel vertiefter beschrieben wird.

⁶ Vgl. Pädagogische Hochschule St. Gallen. (2012). Fördern oder Dispensieren? Grundlagenbericht zum obligatorischen Fremdsprachenunterricht ab der Primarstufe in der Ost- und Zentralschweiz. Institut für Fachdidaktik Sprachen, IFDS.

⁷ «Das Jahr 2001 war das europäische Jahr der Sprachen, und das Europäische Sprachenportfolio, mit dem man seine eigenen Sprachkompetenzen in den verschiedensten Sprachen dokumentieren kann, ist vielleicht das wichtigste Produkt dieses Jahres» (Nodari & De Rosa, 2006, S. 9).

2.2 Kindliche Mehrsprachigkeit: Starke Sprache, schwache Sprache

Bereits vor der Geburt wird ein Kind Sprachen wahrnehmen und Rhythmus und Klänge dieser Sprachen aufnehmen. Mit der Geburt tritt es in eine Sprachgemeinschaft ein und beginnt seine Herkunftssprache(n) zu erlernen. Die Erstsprache kann dabei ein Dialekt und/oder eine Hochsprache sein, und die Bezugspersonen können mehr als eine Sprache benutzen – dann wächst das Kind bi-, tri- oder multilingual auf. Diese Sprachen sind die Sprachen der Sozialisation und die wichtigsten Beziehungssprachen des Kindes. «In der Erstsprache lernt das Kind nicht nur die Menschen um sich herum kennen, es lernt auch die ganze Welt durch Spielen und Handeln zusammen mit den Bezugspersonen kennen» (Nodari & De Rosa, 2006, S. 23). Ein mehrsprachiges Kind wächst demzufolge in mehr als einer Sozialisations-, Beziehungs- und Lernsprache auf, was von ihm eine grössere Lernleistung erfordert. Trotzdem können Kinder von Geburt an ohne Nachteile mehr als eine Sprache erlernen (vgl. Chilla, 2022).

Beim kindlichen Spracherwerb wird oft auch von dem Erwerb einer 'Muttersprache' gesprochen, was eines kurzen Exkurses bedarf, warum dieser Begriff heutzutage problematisch ist. Historisch gesehen wurde in Europa durch die Gründung von Nationalstaaten (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008, S. 78) die Idee von einem Vaterland und einer Muttersprache (vgl. Nodari & De Rosa, 2006, S. 22) als wertvoll angesehen – teils wurden Minderheitensprachen gar verboten. Die Idee von Identität und Sprachzugehörigkeit war und ist dabei eng verknüpft. Die Vorstellung, dass eine Person zu einer Nation, einer Sprache und einer Kultur gehört, ist deshalb eng mit der politischen Bildung von Nationalstaaten und deren Entscheidungsmacht über die Sprachkompetenzen ihrer Bürgerinnen und Bürger verbunden. Durch die Durchmischung der europäischen Länder und weiteren Faktoren löst sich die Idee der 'Muttersprachler', die eine bessere Sprachkompetenz haben sollen als Personen, die nicht in der dominanten Umgebungssprache aufgewachsen sind, zwar langsam auf – doch der Begriff 'Muttersprachler' impliziert oft noch eine bessere Sprachbeherrschung als für eine Person, die ihn nicht für sich beanspruchen kann. Dies kann problematisch sein wie Chilla et al. darstellen, da Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die beispielsweise in Deutschland «von Geburt an mit Türkisch und Deutsch aufgewachsen sind, nicht als muttersprachlich deutsch wahrgenommen werden» (2022, S. 23). Ebenso wird darauf hingewiesen, dass ein Mensch durchaus 'muttersprachliche' Kompetenzen einer Sprache im späteren Leben erwerben kann (vgl. Chilla, 2022, S.23.). Es gilt also vorsichtig mit diesem Begriff der 'Muttersprache' umzugehen, da Identität und Sprachzugehörigkeit eng verknüpft sind (vgl. Scharff Rethfeldt, 2013, S. 30). Zur positiven Entwicklung des kindlichen Mehrsprachenerwerbs gehört deshalb, dass eine starke Persönlichkeit jene ist, «die sich für eine Kultur und Sprache entscheiden kann, genauso wie eine, die sich als mehreren Kulturen und Sprachen zugehörig definieren kann» (Chilla, 2022, S. 132).

Mehrsprachige Kinder werden bei ihrem Spracherwerb nicht zwei genau gleichstarke Sprachen entwickeln. «In der Regel ist es so, dass die eine Sprache stärker ausgebildet ist als die andere» (Nodari & De Rosa, 2006, S. 27). Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Mehrsprachigkeit nicht Gleichsprachigkeit bedeutet (vgl. Scharff Rehfeldt, 2013, S. 26). Je nach Veränderungen in der Lebenswelt kann eine starke Sprache zu einer schwachen Sprache werden und umgekehrt. Nodari & De Rosa beschreiben wie ein Kind, das mit einer französischsprachigen Mutter und einem deutschsprachigen Vater in

Deutschland aufwächst, durch Eintritt in den Kindergarten eine schnellere Entwicklung der erstmals schwächeren deutschen Sprache erlebt, während Französisch nun zu einer schwächeren Sprache wird (vgl. 2006, S. 27). Beide Erstsprachen sind aber wichtige Beziehungs- und Sozialisationsprachen für das Kind. Gagarina et al. bestärken Eltern darin, den kindlichen Mehrspracherwerb zu pflegen und diesen als wichtige Grundlage für das weitere Sprachenlernen anzusehen. Sie meinen dabei, dass der Spracherwerb besonders gut funktioniert, wenn beide Eltern viel mit dem Kind sprechen (vgl. 2014, bivem.leibniz-zas.de/flyer Nr. 1). Die Erstsprachen zu pflegen ist für die Identität des Kindes und dessen Selbstkonzept als mehrsprachig kompetenter Sprachenlerner wichtig. Eltern werden teils dazu angehalten die Umgebungssprache mit ihrem Kind zu sprechen, doch dies trägt eher zu einer Verunsicherung beim Sprachenlernen bei, wenn die Eltern diese Umgebungssprache nicht gut beherrschen (ebd.). Wendlandts Einführung des Sprachbaums zur Darstellung des Spracherwerbs kann eindrücklich aufzeigen, dass Sprache(n) genau wie ein Baum der Pflege bedürfen (vgl. Anhang B). Wie ein Baum begossen wird mit Wasser, soll das Kind durch Sprachanregungen wie zum Beispiel Blickkontakt halten beim Zuhören oder Aussprechen lassen, seine Sprechfreude entwickeln und durch Wärme und Akzeptanz besonnt werden (vgl. Wendlandt, 2017, S. 22). Gerät die Pflege der Sprache(n) aus dem Gleichgewicht, kann der Sprach(en)erwerb gestört werden, worauf ich in folgenden Kapiteln weiter eingehen werde.

Die kindliche Mehrsprachigkeit wird von Scharff Rehfeldt definiert als, dass jene Kinder bilingual bzw. mehrsprachig sind, «die über eine weitere Kommunikationssprache in mindestens einer sprachlichen Modalität verfügen, unabhängig vom Grad der Beherrschung, welche sie in einem natürlichen Kontext erwerben» (2013, S. 28). Ihre Definition der kindlichen Mehrsprachigkeit schliesst dabei auch Kinder ein, die eine Sprache nur rezeptiv (über das Hören) verstehen, aber nicht sprechen (expressiv). Ebenso verweist sie darauf, dass damit auch gehörlose Kinder eingeschlossen werden, «die die Gebärdensprache sowie die Lautsprache (auch wenn Letztere z.B. nur schriftlich) beherrschen» (ebd.). Während andere Sprachforscher wie Tracy (2008) oder Wendlandt (2017) den Erwerb der kindlichen Mehrsprachigkeit in klareren zeitlichen Stufen beschreiben, weist Scharff Rehfeldt darauf hin, dass frühe Mehrsprachigkeit «während der individuell variablen und von dynamisch-komplexen Spracherwerbsprozessen gekennzeichneten Lebensphase irgendwo zwischen den Zeitpunkten der Geburt und der Pubertät» (ebd.) angesiedelt ist und diese frühe Mehrsprachigkeit in regelmässigen Inputs in mehr als einer Sprache geschieht und Kinder adaptiv ihren Möglichkeiten entsprechend darauf reagieren. Diese Offenheit beim mehrsprachigen Spracherwerb zu erhalten, scheint wichtig, da Scharff Rehfeldt einerseits auf fehlende oder divergierende Grundlagenforschung verweist (vgl. 2013, S. 119). Andererseits macht sie bewusst, dass aufgrund «der lebenslangen Fähigkeit zur Adaption ist nicht anzunehmen, dass die ersten drei Lebensjahre und die in diesem Zeitraum erlebten Erfahrungen in der Interaktion mit dem Umfeld über den weiteren Verlauf des Lebens sowie über die Sprachkompetenzen eines Individuums entscheiden» (2013, S. 28). Trotzdem stellt auch sie die Stufen des mehrsprachigen Spracherwerbs vor (vgl. 2013, S. 111 ff.), welche das Verständnis für den positiv verlaufenden Sprach(en)erwerb unterstützen.

Die Erwerbsstufen der kindlichen ungesteuerten Mehrsprachigkeit werden von Wendlandt übersichtlich in einer Graphik festgehalten (vgl. 2017, S. 39). Der monolinguale Erwerb von Sprache wird dabei dem

- **simultan-bilingualen Erwerb** (BFLA, bilingual first language acquisition) weitgehend gleichgestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass einerseits der Erwerbsbeginn ab Geburt stattfindet, jedoch sich nicht zwei gleiche starke Sprachen entwickeln, da der bilinguale Sprecher oder die bilinguale Sprecherin nicht 'zwei Monolinguale in einer Person' (vgl. Grosjean, 1996) sind. Andererseits gilt auch der Erwerbsbeginn zweier Sprachen in den ersten drei Lebensjahren zum simultan-bilingualen Erwerb. Dies geschieht meist dadurch, dass sich die Familiensprache von der Umgebungssprache unterscheidet oder in bilingualen Gesellschaften.
- **Sukzessiv-bilingualer Erwerb (früher sukzessiv-bilingualer Erwerb)** nennt sich der Erwerb von einer ersten Sprache ab Geburt und der Eintritt einer oder weiterer Sprache(n) im Alter von ca. 2;9 bis ca. 4;6 Jahren. Dies geschieht meist dadurch, dass beide Elternteile und weitere Bezugspersonen eine Sprache sprechen und das Kind erst zum Eintritt in den Kindergarten eine weitere Sprache erwirbt. Diese Form der kindlichen Mehrsprachigkeit ist schwer zu erforschen, da es grosse Unterschiede bei den Inputs im Spracherwerb gibt und damit die Bilingualität sehr variieren kann.
- **Sukzessiv-bilingualer Erwerb (kindlicher Zweitspracherwerb)** nennt sich der Erwerb einer ersten Sprache ab Geburt und der Eintritt einer oder mehrerer Sprachen im Alter von ca. 4;6 Jahren. Dies geschieht meist dadurch, dass ein Kind durch Einwanderung aus einem anderen Land mit Eintritt in die Schule eine oder mehrere Sprachen erwirbt.

Die kindliche Mehrsprachigkeit wird bis zum Eintritt der Pubertät als solche bezeichnet. Danach wird eine andere Sprache meist in einer gesteuerten Lernsituation im Fremdsprachenunterricht erworben.

Die Sorge vieler Eltern ist nun, dass ihre Kinder beim Aufwachsen die Sprachen mischen und nicht auseinanderhalten können wie Abbildung zeigt. Dabei nimmt beispielsweise Tracy die Haltung ein, dass die Vermischung von Sprachcodes natürlich ist (vgl. 2008, S. 52). Sie bezeichnet es als seltsam, dass «von Mehrsprachigen immer wieder erwartet wird, dass sie sich so verhalten, als ob sie eigentlich doch (nur) monolingual wären» (Tracy, 2008, S. 52). Ein wichtiges Motiv für das Sprachen mischen sieht Tracy darin, dass sich Kinder und besonders Jugendliche damit ihre kulturellen und sozialen Identitäten erhalten und damit ihre bilinguale Persönlichkeit stärken (vgl. 2008, S. 53). Diese Bilingualität bzw. Mehrsprachigkeit wird jedoch von vielen noch kritisch und mit Vorurteilen behaftet angesehen. Deshalb sollen im nächsten Kapitel Vorurteile und Vorteile der Mehrsprachigkeit betrachtet werden.

Abbildung 3: Sprachmischungen. Aus: Gagarina et al. (2014). So geht Mehrsprachigkeit. Vorurteile überwinden & Vorteile nutzen. bivem.leibniz-zas.de/flyer Nr. 2.

2.3 Mehrsprachigkeit: Vorurteile und Vorteile

Zwei- und Mehrsprachigen hängt teils immer noch der Ruf an, dass sie eine Sprache nicht richtig erlernen können, weil sie vermeintlich keine Sprache je richtig konnten. Andres problematisiert bereits 1990 die Mythen zu Bilingualität, welche beinhalten, dass «es nicht möglich sei, ohne Beeinträchtigung der Sprachkompetenz mehr als eine Sprache wirklich zu erwerben oder zu erlernen» (S. 33). Im Weiteren wurde Zweisprachigkeit mit einem beschränkten Wortschatz, allgemeinen Sprachschwierigkeiten bis hin zu einer eingeschränkten Denkfähigkeit in Verbindung gebracht (vgl. Andres, 1990, S. 33). Die sprachlichen Besonderheiten von Mehrsprachigen wie Sprachmischungen werden auch von Nodari & De Rosa thematisiert (vgl. 2006, S. 55 ff.). Sprachmischungen werden oft als Ausdruck einer ungenügenden Sprachkompetenz angesehen, und es wird erwartet, dass sich eine bilinguale Person in allen Sprachen gleich flüssig ausdrücken kann – was nicht der Fall ist. Damit werden oft die Messlatten für ein- oder mehrsprachige Personen anders angelegt (vgl. Tracy, 2008, S. 51).

Dabei hat das Sprachenprestige einen nicht unwesentlichen Einfluss darauf, mit welchen Vorurteilen man Mehrsprachigen begegnet. Ringler et al. beschreibt die Situation von Kindern, die im Kindergarten mit wenig Deutschkenntnissen in den Kindergarten eintreten. Während ein armenisches Kind, das dreisprachig mit Armenisch, Russisch und Türkisch aufgewachsen ist, vor allem unter dem Aspekt des fehlenden Deutsch wahrgenommen wird, werden bei zweisprachig englischen oder französischen Kindern deren Sprachkenntnisse einer Schulfremdsprache in der Regel positiv wahrgenommen und als erworbene Sprachqualifikationen honoriert (vgl. Ringler, 2007, S. 35). Chilla & Niebuhr-Siebert bringen den Zusammenhang des Sprachenprestiges mit einem niedrigen sozioökonomischen Status einer Sprachgemeinschaft und Sprachen einer Minderheitengesellschaft, die wenig Bildungserfolg aufweisen, in die Diskussion ein. Sie meinen, dass dies nicht zuletzt «zu völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen sprachlicher Fähigkeiten von Kindern» (2017, S. 34) führt.

Ein monolingual deutschsprachiges Kind, das einen englischen Kindergarten besucht, wird oft von seiner Umgebung für jedes einzelne englische Wort gelobt und ermutigt. Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte, die Deutsch mit Akzent sprechen oder deren Deutsch-Kenntnisse sich in ihrem fünften Lebensjahr wesentlich von denen gleichaltriger Monolingualer unterscheiden, werden als defizitär wahrgenommen. (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017, S. 34)

Mehrsprachigen wird also nicht mit der gleichen Haltung begegnet, je nach Wert der Sprache und ihrem Prestige. Die Vorurteile, dass der Mehrsprachenerwerb sich negativ auf die gesamte sprachliche und körperliche Entwicklung auswirkt oder dass Mehrsprachigkeit bereits vorhandene Sprachstörungen verschlimmert, sind wissenschaftlich nicht belegt (vgl. Chilla & Fox-Boyer, 2016; Wendlandt, 2017). Die Liste von Vorurteilen und ihre Gegenüberstellung mit Fakten wurde von Wendlandt und Grosjean gleichermassen dargestellt und liest sich eindrücklich (vgl. Wendlandt, 2017; Grosjean, 2010). Es ist daher zentral, die Vorteile der Mehrsprachigkeit genauer zu betrachten.

Bilingual oder mehrsprachig zu sein, ist mehr als zwei Sprachen zu verstehen und zu sprechen. Jiménez zählt für die Bereiche der Kommunikation, der Kognition und der Kulturwahrnehmung Vorteile auf (vgl. 2015, S. 21 ff.).

Im **kommunikativen Bereich** können mehrsprachige Personen schneller als Einsprachige neue Personen kennenlernen, und die Sprache dient als Brücke für viele Kontakte und fördert eine «kommunikative Flexibilität» (Jiménez, 2015, S. 22) und Offenheit gegenüber anderen Kulturen.

Im **Bereich der Kognition** gibt es im Bereich Denken und Lernstrategien entfalten positive Auswirkungen bei Mehrsprachigen. Jiménez weist darauf hin, dass Bilinguale Lernstrategien für den weiteren Fremdspracherwerb besitzen und kreativer damit umgehen (vgl. 2015, S. 23). Dies geschieht insbesondere dadurch, weil im Gehirn bis etwa zum Eintritt der Pubertät bei einem mehrsprachigen Spracherwerb, die gleichen Hirnareale angeregt und in gleichen Netzwerken abgelegt werden, während sie später in verschiedenen Netzwerken nacheinander abgelegt werden. Frühe Bilinguale müssen deshalb «weniger Gehirnareale aktivieren als die anderen» (Jiménez, 2015, S. 21). Wendlandt fasst eine Vielzahl von Studien im Bereich der Kognition zusammen, welche wissenschaftlich die neurolinguale Prozesse von ein- und mehrsprachigen Personen verglichen haben. Dabei zeigt sich folgendes Bild: «Die Erfahrungen mit einer oder mehreren Sprachen beeinflussen die Organisation der neuronalen Systeme, die mit dem Lernen, der Speicherung, der Verarbeitung und der Produktion von Sprache assoziiert werden» (2017, S. 80). Bilinguale verfügen beispielsweise über Prozesse, die bei Monolingualen nicht festgestellt werden konnten. Das Hemmen von Wortzugriffen in einer Sprache, während die andere Sprache gesprochen wird, ist dabei hervorzuheben. Ebenso können Funktionsbereiche wie «nichtsprachliche Arbeitsgedächtnisleistungen oder die Aufmerksamkeitssteuerung» (Wendlandt, 2017, S. 80) besser ausfallen als bei Monolingualen. Dies gelte besonders für die metasprachliche Fähigkeit, also die bewusste Planung und Kontrolle eigener Sprachleistungen (ebd.). Damit können Mehrsprachige besser über die Eigenschaften und Strukturen der Sprache nachdenken, Sprachen vergleichen und sie besitzen wichtige Brückenelemente beim Lesen- und Schreibenlernen.

Wendlandt berichtet detailliert über Forschungsergebnisse im Bereich Lauterwerb, Wortschatz- und Grammatikerwerb (vgl. 2017, S. 77 ff.). Zusammenfassend lässt sich dazu sagen, dass insbesondere simultan-bilinguale Kinder in allen drei Bereichen ähnliche Ergebnisse erzielen wie Kinder mit dem Erwerb nur einer Sprache – allerdings ist der Sprachlernerfolg abhängig vom Spracheneinput. Bei den sukzessiv-bilingualen Kinder sind die Sprachlernerfolge heterogener und stärker abhängig von der Einzelfallsituation. Ebenso hält er klar fest, dass Mehrsprachigkeit keine Erwerbshürde für Kinder mit Beeinträchtigungen ist, «sodass ihnen mehrsprachige Bildung nicht zugunsten des Erwerbs 'wenigstens einer Sprache' versagt werden sollte» (2017, S. 81) und die Mehrsprachigkeit an sich keine Ursache von Sprachentwicklungsstörungen ist.

Im **Bereich der Kulturwahrnehmung** beschreibt Leist-Villis (2014), dass eine mehrsprachige Person leichter in verschiedene Kulturen eintauchen kann und andere Sprachen und Traditionen wertschätzt – was zu einer weltoffenen, modernen Gesellschaft beitrage. Es wird dabei die Wertschätzung aller Sprachen betont, die in einer Gesellschaft vertreten sind. Kinder reagieren positiv auf diese Wertschätzung ihrer Herkunftssprache(n), und es hilft ihnen Selbstsicherheit und ein positives Selbstkonzept im Umgang mit Sprachen zu gewinnen.

Die Sprachenvielfalt und Anerkennung verschiedener Sprachen werden auch in der Politik und Bildung als grosse Ressource für die Gesellschaft angesehen (vgl. UNESCO). Das nächste Kapitel wendet sich dabei den Anforderungen und Kompetenzen des Mehrsprachenlernens zu wie es im schweizerischen Bildungsplan erscheint, der eng verbunden ist mit den Anforderungen im europäischen Bildungsbereich.

2.4 Lehrplan 21 und Kompetenzbeschrieb in den Sprachen

Sprache wird als Teil der Identität angesehen. So hat sich die Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) in Übereinstimmung mit der europäischen Sprachenpolitik als Ziel für das schulische Fremdsprachenlernen die *funktionale Mehrsprachigkeit* in mindestens drei Sprachen für alle Abgänger und Abgängerinnen der obligatorischen Schule gesetzt (vgl. EDK, 2004). «Im Vordergrund steht dabei nicht der Perfektionsgrad der Sprachbeherrschung, sondern die Bewältigung von kommunikativen Aufgaben in einer konkreten Situation (siehe Europarat, 2001)» (PHSG, Bleichenbacher et al., 2012, S. 4). Diese Ausrichtung einer Sprachenstrategie auf gesamtschweizerischer Ebene wurde dadurch ermöglicht, dass 2007 im Schweizer Parlament das Sprachengesetz auf Bundesebene in die Verfassung aufgenommen wurde und das HarmoS-Konkordat für die Umsetzung der Sprachenstrategie eingeleitet wurde. Damit sollen die Qualität des Bildungssystems sichergestellt und Mobilitätshindernisse abgebaut werden (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008, S. 72). Die Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit hat ebenso zum Ziel, Chancengleichheit für alle herzustellen (vgl. PHSG, 2012, S. 8). Werlen (2008) stellt in einer Untersuchung der Sprachkenntnisse in der Schweiz fest, dass die Sprachenpolitik zu einer hohen und variablen Mehrsprachigkeit führt, welche sowohl in der Freizeit als auch im Berufsleben genutzt wird (vgl. S. 9). Nicht zuletzt hat die individuelle Mehrsprachigkeit in

der Schweiz eine positive Auswirkung auf die berufliche Entlohnung⁸. So ist es nicht verwunderlich, dass allgemeingültige Sprachkompetenzziele formuliert und im Lehrplan 21 festgehalten werden.

Seit November 2014 liegt der sprachregionale Lehrplan 21 für die deutschschweizer- und mehrsprachigen Kantone in der Schweiz vor und wird je nach Kanton den dortigen Bedürfnissen angepasst (vgl. Lehrplan 21, 2014). Dem Lehrplan 21 liegt ein Verständnis von Kompetenzen zugrunde, die «immer in einem inhaltlichen Kontext erworben» (Lehrplan 21, 2014, S. 9) werden. Diese fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, welche auch im Bereich der Sprachen formuliert sind, basieren auf Wissen und Verstehen. Die Kompetenzbeschreibungen für die Sprachen sind in **vier Bereiche des Sprachhandelns** (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) und **zwei Bereiche der Sprachreflexion** (Sprache(n) im Fokus und Literatur/Kulturen im Fokus) eingeteilt. Die Kompetenzbeschreibungen sind transparent gemacht im Lehrplan 21, der via Webportal frei zugänglich ist. Diese Beschreibungen erleichtern Gespräche über die Kompetenzerreichung zwischen Lehrpersonen, Schüler und Schülerinnen und Eltern. In der Sonderpädagogik dienen die «Kompetenzbeschreibungen und Grundansprüche als Referenzpunkte für die individuelle Förderung unter der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten» (Lehrplan 21, 2014, S. 14). Cathomas & Carigiet weisen dabei allgemein, aber besonders in der bilingualen Spracherziehung, auf die Bewertung von Sprachkompetenzleistungen hin und warnen davor, dass im «Lehrplan und in den Lektionen wird die kommunikative Kompetenz gefordert und gefördert (vor allem Redefluss, Hören/Verstehen und Sprechen), bei Prüfungen und Übertrittsverfahren werden dagegen vor allem Lesen, Schreiben und sprachliche Korrektheit verlangt» (2008, S. 56). Dies führt zu Fehlurteilen und ist mit einer bewussten Planung des Sprachenlernens und der Überprüfung der Kompetenzen zu begegnen. Ebenso betonen die Autoren die **Wertschätzung eines zwei- oder mehrsprachigen Lernklimas**, um die Sprachkompetenzen zu erreichen (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008, S. 56). Sie empfehlen zur Förderung eines solchen Lernklimas das Europäische Sprachenportfolio ESP (vgl. Kapitel 2.1.2), da es für die Sprachenlerner eine persönliche Dokumentation und Einschätzung ihrer Sprachkenntnisse und -fortschritte bietet und fächer- und stufenübergreifend eingesetzt werden kann (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008, S. 72). Dies bietet besonders auch mehrsprachigen Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit, anhand selbstausgewählter Belege und Produkte ihre Sprachkompetenzen leistungsmässig zu präsentieren. Im nächsten Kapitel wird deshalb nochmals genauer betrachtet wie diese Sprachkompetenzen in der Lehrplanumsetzung des Kantons St. Gallen formuliert sind.

2.4.1 Grundkompetenzen im Kanton St. Gallen beim Spracherwerb

Der St. Galler Lehrplan 21 mit seinen Vorgaben wird in dieser Arbeit modellhaft mit seinen Aussagen zu Grundkompetenzen beim mehrsprachigen Spracherwerb untersucht und dargestellt, da das Pra-

⁸ Makroökonomisch betrachtet wird der Wert der individuellen Mehrsprachigkeit der Schweizer Bevölkerung auf 50 Milliarden Franken oder 10% des BIP geschätzt (vgl. PHSG, 2012, S. 5).

xisprojekt von Kindern einer dritten Klasse mit Spracherwerbsschwierigkeiten zum mehrsprachigen Lernen mit MELT unter diesen Rahmenbedingungen stattgefunden hat (eine dritte Sprachheilklasse erarbeitet sich neben der Schulstandardsprache Deutsch die erste Fremdsprache Englisch).

Aus den gesetzlichen Grundlagen und der Orientierung der Volksschule (die ein Kind während zwei Kindergartenjahren und neun Schuljahren besucht) leitet der Kanton St. Gallen Bildungsziele ab.

Im Fachbereich Sprachen erarbeiten sich Schülerinnen und Schüler umfassende mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen.

Sie werden befähigt, in unterschiedlichen Situationen angemessen und adressatengerecht zu kommunizieren. Sie setzen sich mit unterschiedlichen Sachtexten, literarischen Texten und vielfältigen Kulturzeugnissen auseinander. Mit Sprache erwerben die Schülerinnen und Schüler ein grundlegendes Instrument der Wissens- und Kulturaneignung, des Austauschs und der Reflexion in allen Fachbereichen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben folglich umfassende Kompetenzen in der Schulsprache Deutsch und grundlegende Kompetenzen in einer zweiten Landessprache und mindestens einer weiteren Fremdsprache. (Lehrplan 21, 2017, S. 3)

Den Kindern in der Primarschule werden die Sprachkompetenzen also vielfältig in Lern- und Unterrichtssituationen beigebracht und als Aufgabe aller Fachbereiche angesehen. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass Kinder aufgrund ihrer Herkunftssprache, ihres sprachlichen Umfeldes oder ihrer unterschiedlichen Interessen heterogene sprachliche Voraussetzungen mitbringen. Deshalb ist «eine gezielte Förderung und Erweiterung des **Wortschatzes** und der **sprachlichen Ausdrucksfähigkeit** über die Zyklen und Fachbereiche notwendig» (Lehrplan 21, 2017, S. 10, Hervorhebung durch die Autorin). Das Verständnis vom Aufbau von Sprachkompetenz ist somit in der gesamten Unterrichtszeit angesiedelt. Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler orientieren sich dabei am «Erwerb von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen» (Lehrplan 21, 2017, S. 11), da das Erlernen von Sprachkompetenzen eng mit personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen verbunden ist.

Zum erfolgreichen Erwerb von Sprachen gehören die personalen Kompetenzen wie sie der Lehrplan als Fähigkeit zur **Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit** ausformuliert. Für Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung SES ist der Fokus auf diese personalen Kompetenzen umso wichtiger als dass sie sich eher negativer bewerten wie sprachunauffällige Kinder wie bereits in der Einleitung thematisiert wurde (vgl. S. 2). Ebenso werden die sozialen Kompetenzen der **Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt** benannt. Besonders der letztgenannte Punkt 'Umgang mit Vielfalt' greift die Sprachkompetenzen auf, in welchem ausformuliert ist, dass die Schülerinnen und Schüler «die Wirkung von Sprache reflektieren können und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch» (vgl. Lehrplan 21, 2017, S. 16). Ebenso können sie «einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin» (ebd.). Diese Formulierung ist für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern wichtig, da die Wahrnehmung einer Sprache mit ihrem zugehörigen Prestige oftmals zu einer schlechteren Einschätzung des Sprachenlernens führt, wenn diese keinen hohen Wert in einer Gesellschaft hat (vgl. Kapitel 'Mehrsprachigkeit: Vorurteile und Vorteile', S. 12 ff.). Hier zeigt der Lehrplan auf, dass eine erhöhte Wachsamkeit beim Sprachenlernen und Umgang mit Vorurteilen nötig ist, da sich negative Erwartungen

in Bezug auf das Sprachenlernen auch negativ auf ein Kind auswirken können – besonders wenn es Sprachentwicklungsstörungen mitbringt. Im Weiteren sind die methodischen Kompetenzen eng mit einem erfolgreichen Sprachenerwerb verbunden und die Schülerinnen und Schüler sollen **Sprachfähigkeit entwickeln, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen** können. Mehrsprachige Kinder, auch solche mit SES, bringen besonders im Bereich ‘Aufgaben/Probleme lösen’ eine Ressource mit, da sie durch ihre Mehrsprachigkeit über stärker vernetzte metakognitive Bereiche verfügen als die meisten monolingualen Kinder (vgl. Kapitel ‘Mehrsprachigkeit: Vorurteile und Vorteile’, S. 12 ff.). Die Reflexion von Sprachen und das Finden kreativer Lösungen bei Problemlösungen sprachlicher Formen wie es der Lehrplan benennt als «sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen» (Lehrplan 21, 2017, S. 17) kann bei mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern mit SES eine Stärke sein. Damit zeigt der Lehrplan auf, dass Sprache und Kommunikation zu den grundlegenden Fähigkeiten gehören, um Erlebnisse, Erfahrungen und Empfindungen in Worte zu fassen und zur Ausgestaltung eines kompetenten Lebens gehören.

Eine Übersicht über den Sprachenlehrplan mit seinem Fokus auf Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprache(n) im Fokus und Literatur im Fokus findet sich im Anhang (vgl. Anhang C). Ebenso werden im Fachbereichslehrplan der Fremdsprachen die Grundansprüche dargestellt, welche im Kompetenzmodell des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER) für Sprachen festgehalten sind. Im Lehrplan 21 sind die Kompetenzziele der Zyklen 1,2,3 genau ausformuliert und in Relation gebracht zum europäischen Referenzrahmen der Sprachkompetenzen (GER). Ebenso benutzt das ESP, europäisches Sprachenportfolio, diese Grundkompetenzen, um den Schülerinnen und Schülern einen eigenständigen Zugang zur Einschätzung ihrer Sprachkompetenzen zu geben wie folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 4: Stufen der Sprachkompetenzen nach dem GER. Aus: EDK, 2001, Europäisches Sprachenportfolio ESP I, S. 5.

Auf Primarschulebene sollen die Kinder sowohl im Deutsch als auch in einer ersten (Englisch ab der 3. Klasse) und zweiten (Französisch ab der 5. Klasse) Fremdsprache die elementare Sprachverwendung erlangen in Bezug auf rezeptiven und produktiven Sprachgebrauch. Im Zyklus 2 (3. – 6. Klasse) werden die Grundkompetenzen wie folgt festgehalten:

Tabelle 1: Grundkompetenzen für die erste Fremdsprache. (Lehrplan 21 Sprachen, S. 14)

Zyklus	Hören	Lesen	Sprechen	Schreiben
2	A1.1	A1.1	A1.1	
2	A1.2	A1.2	A1.2	A1.1
Grundkompetenz	A2.1	A2.1	A2.1	A1.2

Für die zweite Fremdsprache liegt die Anforderung der Grundkompetenz auf allen Sprachbereichen auf dem Niveau A1.2. im zweiten Zyklus (vgl. Europäisches Sprachenportfolio ESP, Anhang D).

Das europäische Sprachenportfolio (ESP) formuliert die Grundkompetenzen für Schüler und Schülerinnen aus, damit sie sich selber einschätzen und beurteilen können und ebenso kann das Beurteilungsraster für Gespräche zwischen Eltern, Kindern und Lehrpersonen genutzt werden. Auf dem zu erreichenden Sprachkompetenzniveau kann ein Kind Aussagen machen im Bereich (vgl. Anhang D):

- **Hören (Verstehen) A2.1:** Wenn jemand darüber spricht, wie es ihm oder ihr geht, dann verstehe ich zum Beispiel, ob er oder sie fröhlich, müde oder krank ist. Ich kann die Hauptsache von dem, was in kurzen, einfachen und klaren Durchsagen oder Mitteilungen gesagt wird, verstehen.
- **Lesen A2.1:** Ich kann in Kurznachrichten zu Themen, die mich interessieren (z.B. Sport, Stars), die wichtigsten Punkte verstehen. Ich kann in einer kurzen, klar aufgebauten Geschichte in groben Zügen verstehen, was passiert, und ich kann die Hauptpersonen erkennen.
- **Sprechen (An Gesprächen teilnehmen) A2.1:** Ich kann anderen Menschen Fragen über ihren Wohnort stellen oder über das Land, aus dem sie kommen. Ich kann einfache Einkäufe machen, sagen, was ich suche und nach dem Preis fragen.
- **Sprechen (Zusammenhängend sprechen) A2.1:** Ich kann auf einfache Weise das Aussehen von Menschen beschreiben. Ich kann kurz erzählen, was ich am Wochenende oder während der Ferien vorhabe.
- **Schreiben A 1.2:** Ich kann mich selbst, meine Familie und meine Hobbys kurz vorstellen und mit einfachen Worten einige Alltagsgegenstände beschreiben. Ich kann für Freunde eine kurze Nachricht schreiben (Information, Frage).

Im Lehrplan 21 werden diese Grundkompetenzen in ähnlicher Weise ausformuliert und dienen den Lehrpersonen als Referenzrahmen. Damit soll dargestellt werden, wie der Lehrplan 21 in Verbindung

mit dem europäischen Referenzrahmen (GER) die Beherrschung einer Alltagssprache zum Erlangen der funktionalen Mehrsprachigkeit über mehrere Jahre verteilt aufbaut und auf Primarschulebene im Bereich der elementaren Sprachverwendung bleibt. Cathomas und Carigiet verweisen daher auf die grosse Wichtigkeit, «sowohl im Erst- als auch im Zweit und Drittsprachunterricht realistische Zielsetzungen zu formulieren, um Lernende wie Lehrende vor zu hohen Erwartungen zu schützen» (2008, S.63). Das bewusste Heranziehen der Sprachkompetenzen zur Beurteilung von Sprachleistungen wie sie im ESP oder Lehrplan formuliert sind, kann wichtig sein, damit die Leistungsbeurteilung nicht über das Ziel hinausschiesst und zu hohe Erwartungen ans Sprachenlernen eines Individuums gestellt werden.

Einzelne Sprachgrundkompetenzen aus dem Lehrplan 21 und ihre Erreichung via das Handlungsmodell des mehrsprachigen Lesetheaters MELT werden in folgenden Kapiteln vorgestellt, während das nächste Kapitel sich der Didaktik der Mehrsprachigkeit zuwendet. Gleichzeitig wird nochmals festgehalten, dass die Autoren des Berichtes *Fördern oder Dispensieren?* im Kanton St. Gallen schreiben, dass die Forschungsliteratur nahelegt, «dass bei niemandem eine grundsätzliche Unfähigkeit besteht, kommunikative Fremdsprachenkompetenzen zu erwerben» (PHSG, 2012, S. 24). Aus heilpädagogischer Sicht bemerkt Frigerio Sayilir, dass selbst bei ungünstigen Prognosen «kein Kind von vornherein vom Fremdsprachenunterricht ausgeschlossen werden» (2011, S. 96) soll. Diese Erkenntnisse fliessen im folgenden Kapitel der Mehrsprachigkeitsdidaktik ein.

2.5 Didaktik der Mehrsprachigkeit

In der Mehrsprachendidaktik gilt nicht das isolierte Sprachenlernen als wichtig, «sondern das Suchen nach Gemeinsamkeiten und Verbindungen zwischen den Sprachen» (Steiner & Häfliger, 2010, S. 5). Unter Einbezug des Sprachenvergleichs wird ein allgemeines Sprachbewusstsein gefördert und die Herkunftssprachen der Kinder werden beigezogen. Damit wertet die Mehrsprachigkeitsdidaktik die vielen einzelnen Sprachen auf, «denn alle Sprachen inklusive der Migrationssprachen sind wichtig und leisten einen Beitrag für das Sprachenlernen» (ebd.). Diese **Gleichwertigkeit aller Sprachen** in der mehrsprachigen Bildung betonen auch Chilla und Niebuhr-Siebert. Sie erklären, dass alle Sprachen «in der Lebens- und Lernumgebung des Kindes nicht nur präsent sein, sondern in ihren für die Lebenswelt- und Identitätsentwicklung bedeutenden Rolle gewürdigt und unterstützt werden» (2017, S. 123) sollen. Die **Wertschätzung und Pflege aller Sprachen** wird auch in der Mehrsprachendidaktik für Kinder mit besonderen Bedürfnissen empfohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäss den Forschungsbeurteilen für die Primarstufe mehrsprachige Lernende nicht grundsätzlich mit dem Erlernen weiterer Sprachen überfordert sind, sondern, oft sei «sogar das Gegenteil der Fall, da sich die Lernenden auf Lern- und Kommunikationsstrategien abstützen können, die sie sich beim Erwerb der lokalen Schulsprache als Zweitsprache angeeignet haben» (PHSG, 2012, S. 17). Auch wenn es noch Forschungsbedarf gebe, weshalb einzelne Lernende die individuelle Mehrsprachigkeit nicht gut nutzen können, besteht Einigkeit darin, dass eine förderorientierte Sprachendidaktik, darauf abzielt, das vorhandene mehrsprachige Repertoire zu nutzen (vgl. PHSG, 2012, S. 18).

So wird vom Lehrplan wiederum hervorgehoben, dass die Didaktik der Mehrsprachigkeit **Synergien beim Sprachenlernen** zwischen den Sprachfächern nutzt, und es wird die funktionale Mehrsprachigkeit angestrebt (vgl. Lehrplan 21, 2017, S. 5). Dabei geht es in erster Linie darum, sich verständigen zu können und nicht um die Korrektheit der Formen (vgl. Steiner & Häfliger, 2010, S. 6). Die Mehrsprachendidaktik legt deshalb oft die kommunikative Sprachbegegnung vor die Sprachanalyse, die rezeptive vor die produktive Sprachnutzung und die gesprochene vor die geschriebene Sprache (vgl. Steiner & Häfliger, 2010, S. 5). Gleichzeitig weist Schader darauf hin, dass die grundlegenden Kommunikationsfertigkeiten, auch BICS (basic interpersonal communicative skills) genannt, für den abstrakteren und schriftgebundenen Unterricht an Schulen nicht ausreicht. Er betont, dass die Erarbeitung von höheren Sprachfähigkeiten, auch CALP (cognitive-academic language capacity) genannt, für eine erfolgreiche Schulkarriere nötig sind (vgl., 2010, S. 41). Daraus erschliesst sich, dass eine gewisse Spannung besteht zwischen kommunikativer Mehrsprachenförderung und formal-abstrakter Mehrsprachenförderung und dass daraus verschiedene didaktische Ansätze der Mehrsprachenförderung entstanden.

Schader (vgl., 2010, S. 62) unterscheidet zwischen erwerbsorientierten Ansätzen (Immersion, bilingualer Sachunterricht und Embedding) und nicht erwerbsorientierten Ansätzen (Begegnung mit Sprachen ELBE, Language Awareness) der Mehrsprachenförderung, während die meisten anderen Forschungsliteraturen wie Chilla & Niebuhr-Siebert (2017), Nodari & De Rosa (2006), Hutterli et al. (2017), Cathomas & Carigiet (2008) andere Ansätze und Vorgehensweisen bevorzugen. Insgesamt scheint eine Mischung von erwerbs- und nicht erwerbsorientierten Ansätzen erfolgreich zu sein, um Neugier und Offenheit im Umgang mit fremden Sprachen hervorzurufen und Schwellenängste zu reduzieren (vgl. Hutterli et al., 2017, S. 132).

Im Weiteren zeigen Hutterli et al., dass die **Dimensionen des Sprachentransfers, des kulturellen Vorwissens und das ausserschulische Lernen** einen Einfluss auf die Mehrsprachenförderung haben. Gleichzeitig weisen sie auf die Sprache als System hin, die in Herkunftssprache(n), Standardsprache, Zweitsprache und Dialekt verglichen werden können. Bei diesem Vergleichen kommen die **Gemeinsamkeiten im Aufbau von Sprache** ins Blickfeld (vgl. 2017, S. 216). Sie möchten der **Sprache als System** in folgenden Bereichen auf die Spur kommen:

1. dem Schreibungssystem (Orthografie, Interpunktion),
2. dem Lautsystem (Phonetik, Phonologie),
3. der Stimmführung (Prosodie, Klangfarbe, Tempo),
4. dem morpho-syntaktischen Bereich (Wörter in Wortarten, grammatische Strukturen etc.),
5. dem semantischen Bereich (Bedeutungen und Bedeutungsstrukturen),
6. Muster und Strategien des Textverstehens und der Textproduktion.

Die Sprache als System im Blickwinkel zu behalten ist ebenso bei Chilla & Niebuhr-Siebert zu finden. Sie ergänzen den relativ trockenen Sprachenvergleich jedoch mit didaktischen Anregungen zur Interaktion, um die mehrsprachige Bildung zu fördern. Dabei nutzen sie das Scaffolding⁹, stützende Dialoge,

⁹ 'Scaffolding' bedeutet so viel wie Bau- oder Hilfsgerüst. Im didaktischen Sinn sind dabei Unterstützungsangebote gemeint, die ein Kind benötigt, um den nächsten Lernschritt zu machen. Sobald dieser Lernschritt erfolgt ist, wird die Lernhilfe nicht mehr benötigt und das Kind wird eigenständig die Lernaufgabe bewältigen können (vgl. Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017, S. 125).

handlungsbegleitete Sprechen und Modellieren¹⁰ der Lernaltersprachen (vgl. 2017, S. 125 ff.). Mit diesen beiden didaktischen Modellen gelingt es bereits weitgehend die kindlichen Fähigkeiten in einer mehrsprachigen Lernwelt und mit Lernaufgaben zu gestalten.

Fördern und Fordern heisst dabei für die Didaktik der Mehrsprachigkeit, dass sie die jeweils kleinen Entwicklungsschritte beobachtet, von dem was Kinder bereits können und welche sie als Nächste tun sollen und können, um ihren Sprachzuwachs erfolgreich zu gestalten. Dabei soll nochmals betont werden, wie zentral dabei das Selbstvertrauen (Selbstkonzept) eines Kindes in die eigene Sprachfähigkeit ist und wie wichtig die psychologische Unterstützung durch ein positives Lernklima und die Wertschätzung aller Sprachen sich günstig auswirken auf die Sprachkompetenzen (vgl. Cathomas & Carigiet, 2008, S. 40).

Im nächsten Kapitel soll deshalb ein konkretes mehrsprachiges Handlungsmodell kurz vorgestellt werden.

2.5.1 Beispiel MELT eines mehrsprachigen Settings

Das Mehrsprachige Lesetheater MELT ist ein Handlungsmodell, das aus der Mehrsprachendidaktik entwickelt wurde und das damit gut als Handlungsmodell passt, um die Leitgedanken der Mehrsprachendidaktik in der Praxis aufzuzeigen. In MELT werden Ansätze der erwerbsorientierten wie auch der nicht-erwerbsorientierten Ansätze der Mehrsprachendidaktik einbezogen. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in einem Unterrichtssetting mit mehreren Sprachen gleichzeitig auseinander. Dabei berücksichtigen die MELT-Lesetextszenen die Schulsprache, die Fremd- und die Herkunftssprachen der Kinder und sehen diese als gleichwertig an.

MELT nützt dabei Synergien beim Sprachenlernen durch formal-abstrakte Sprachenvergleiche beim Erlesen der Theaterszenentexte. Es werden dabei sogenannte Interkomprehensionsübungen angewendet (vgl. Peter & Unterthiner, 2017, S. 78 ff.). Zu den Methoden zählt der Sprachenvergleich auf der gesprochenen und geschriebenen Ebene und das Entdecken von grammatischen Phänomenen in den benutzten Sprachen im Lesetheatertext. Dabei geht es um ähnliche Wortwurzeln in verschiedenen Sprachen wie etwa «engl. *legumes* – ital. *legumi* – span. *legumbres* – frz. *légumes*» (Peter & Unterthiner, 2017, S. 79). Mit dem Entdecken von Wortwurzeln lassen sich verschiedene Sprachen im Text rasch verstehen, wenn eine Sprache als Brückensprache dienen kann. Ebenso werden einfache Hypothesen zu grammatischen Elementen im Lesetheatertext zur Erarbeitung des Textes gebraucht wie etwa die Verbstellung in den benutzten Sprachen.

Der nicht-erwerbsorientierte Ansatz von Language Awareness verfolgt im MELT ebenso den Leitgedanken, dass die Schüler und Schülerinnen Sprache als System reflektieren und beginnen, bestehendes Sprachwissen mit neuem oder unbekanntem zu vergleichen. Zentral ist dabei die Bewusstmachung der eigenen Mehrsprachigkeit, wobei auch die Sprachenportraits aus dem Europäischen Sprachenportfolio

¹⁰ Die Techniken des Modellierens gehen auf Dannenbauer (1999) zurück und werden im sprachheilpädagogischen Unterricht sowohl als im Unterricht für Deutsch als Zweitsprache benutzt.

ESP erwähnt werden¹¹. Die Lesetheatertexte und die erweiterten Sprachübungen können dem ESP später beigelegt werden und dienen als Orientierung des Sprachenporträts einzelner Schülerinnen und Schüler für zukünftige Lernsituationen.

Die Lesetheatertexte von MELT dienen damit unterschiedlichen Ansprüchen der Didaktik der Mehrsprachigkeit wie **Gleichwertigkeit aller Sprachen** hervorzuheben, **sprachenübergreifendes Lernen** zu ermöglichen und sie stellen eine **besondere Form eines literarischen Textes** dar – eine mehrsprachige.

Im folgenden Kapitel wird das Mehrsprachige Lesetheater in seiner konkreten Ausführung beschrieben. Es wird aufgezeigt, wie das Mehrsprachige Lesetheater von Schülerinnen und Schülern gelernt werden kann, um ihre lebensweltliche Mehrsprachigkeit auch in der Schule zu würdigen und ihre Sprachkompetenzen zu vertiefen – was auch Schülerinnen und Schülern mit Sprachentwicklungsstörungen gelingen kann, wenn ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigt werden.

¹¹ Im ESP können alle Sprachen, welche ein Kind spricht, erfasst werden. (vgl. <https://www.sprachenportfolio.ch/page/content/index.asp?MenuID=2028&ID=3258&Menu=14&Item=1.1.2.>) Zugriff am 28.9.2022.

3 MELT: Entwicklung von Sprach- und Kommunikationskompetenz im Klassenraum

Das Projekt des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT wurde unter der Schirmherrschaft der Erasmus Programme der Europäischen Kommission von 2014 bis 2017 finanziert und in vier Partnerländern (Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz) in der Praxis umgesetzt und ausgewertet (vgl. Kutzelmann & Paul & Büchel., 2018, S. 111). Massler & Kutzelmann betonen, dass es dabei um Sprachkompetenzen geht, die eine Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit anstrebt und gleichzeitig auch auf die «*Vermittlung einer mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenz*» (2017, S. 83, Hervorhebung im Original) hingeeht wird. Die Autoren verweisen auf die Wichtigkeit von einer Mehrsprachigkeitsdidaktik hin, die nicht eine Ansammlung von einzelsprachlichen Fähigkeiten fördert, sondern «um eine sprachenübergreifende Kompetenz» (ebd.) bemüht ist. Diese sprachenübergreifende Kompetenz soll durch ein Projekt, wie es das Mehrsprachige Lesetheater MELT verkörpert, angeschoben werden.

Das Unterrichtsdesign des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT ist etwa ab der dritten Primarstufe einsetzbar. Im Vordergrund steht ein Unterrichtskonzept zur Förderung der Leseflüssigkeit und -motivation, das fächerübergreifend angewendet werden kann. Die Autoren betonen dabei, dass die Verwendung mehrerer Sprachen die Bereitschaft von Schüler/innen und Lehrpersonen, sich auf Lernprozesse in mehrsprachigen Lernumgebungen einzulassen, fördern soll (vgl. Massler & Kutzelmann, 2017, S. 87). Als sprachtheoretischen Hintergrund sehen die Autoren «die Annahme, dass es ein dynamisches Zusammenspiel zwischen den Sprachen sowie sprachübergreifende Kompetenzen in einem mehrsprachlichen Repertoire gibt» (ebd., S. 84) als erwiesen an. Die Lernenden werden mit den mehrsprachigen Lesetheaterszenen also bewusst und intentional in eine gleichzeitige Verwendung von mehreren Sprachen eingeführt, welche ihre Fähigkeit, mit Sprachwechsel vertraut zu sein oder zu werden, ankurbelt.

Mittlerweile sind «rund 30 mehrsprachige Lesetheaterstücke für verschiedene Sprachstufen und Klassenkombinationen erstellt und erprobt, die sowohl auf aktueller Kinder- und Jugendliteratur als auch Klassikern basieren» (Kutzelmann & Massler & Hendel, 2017, S. 9). Alle dies Lehr- und Lernmaterialien sind auf einem Webportal von MELT¹² zu finden und leicht zugänglich gemacht. Die Autoren betonen, dass «insbesondere auch schwächere Lernende (beim Anspruchsniveau der verschiedenen Leserollen wird differenziert), und Lernende mit Deutsch als Zweitsprache» (ebd.) angesprochen werden sollen – die Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen werden dabei bisher nicht berücksichtigt, sondern allgemein leseschwache Kinder und Jugendliche.

Das Mehrsprachige Lesetheater ist ein Lautleseverfahren und zeichnet sich durch die folgenden charakteristischen Aspekte aus: «Grundlage des Lehrens und Lernens ist ein mehrsprachiges Lesetheaterstück, in dem gleichzeitig die schulisch geförderten Sprachen vorkommen: z.B. Deutsch als Schulsprache zusammen mit Englisch und Französisch als die erste und zweite Fremdsprache» (Kutzelmann

¹² MELT Webportal, melt-multilingual-readers-theatre.eu.

& Massler & Ilg, 2018, S. 67). Ausserdem können die Herkunftssprachen in den Text einbezogen werden. Auf dem Webportal gibt es auch Lesetexte, die aussereuropäische Herkunftssprachen einbeziehen. Ein Beispiel ist folgender Abschnitt aus dem MELT Lesetext *Karim läuft weg*:

Tabelle 2: Auszug aus dem Lesetext 'Karim läuft weg'. (Webportal MELT, melt-multilingual-readers-theatre.eu)

Mother:	Karim, do what your father told you.
Karim:	حسننا ساتي...
Narrator:	...sagte Karim wütend und dachte sich:
Karim:	Ohne meine Eltern wäre alles besser. Ich könnte tun, was ich möchte.
Narrator:	In dieser Nacht beschloss Karim von zu Hause wegzulaufen. Er wollte endlich selbst bestimmen, was er tut.

Der Lesetheatertext zeigt, dass dieser exemplarische Theatertext in drei Sprachen geschrieben wurde und ebenso gelesen wird: Englisch, Arabisch und Deutsch. Das Sprachenniveau wird bei Englisch und Arabisch auf A2 angegeben, während Deutsch auf Niveau B2 steht. Die Leser- und Erzählerrollen im Lesetheaterstück können differenziert nach den Sprachkompetenzniveaus der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Ein Kind mit Sprachentwicklungsstörungen wird eher kürzere Leseanteile erhalten oder diese selbst wählen als ein vergleichsweise lesestärkeres Kind. Rosebrock beschreibt, dass sich viele mehrsprachige Schülerinnen und Schüler dem Typ «Überforderter Leser» (2018, S. 25) zuordnen und damit auf «eine genaue Passung der Lesematerialien» (ebd.) angewiesen sind, um endlich Erfolgserlebnisse beim Lesen zu haben. MELT bietet mit seinen Lesetheaterrollen eine solche Passung an. Kutzelmann & Massler & Ilg empfehlen die Länge der fremdsprachlichen Vorleseteile sukzessiv dem Sprachkompetenzzuwachs anzupassen (vgl. 2018, S 68). Besonders für schwächere Lernende wird darauf hingewiesen, dass die Vorleseteile «sich auf Mehrwortäusserungen oder ein, zwei Sätze» (Kutzelmann & Massler & Ilg, 2018, S. 70) beschränken sollen. Ebenso weisen die Autoren darauf hin, dass beim Einbezug von Leserrollen in den Herkunftssprachen, die auch durch Schüler oder Eltern eingefügt werden können, nicht mehr die Förderung der rezeptiven und produktiven Sprachkompetenzen der Kinder im Vordergrund steht, sondern das Erleben der Gleichwertigkeit der Sprachen und das Entwickeln einer wertschätzenden Haltung gegenüber allen Sprachen (vgl. ebd. S. 70 ff.).

Die Lesetheatertexte stehen für Schülerinnen und Schüler und für Lehrpersonen bereit auf dem Webportal von MELT. Sie werden in einem achtschrittigen Lehr- und Lernprozess erarbeitet. «Am Anfang wird ein zentraler Abschnitt aus dem mehrsprachigen Lesetheaterstück von der Lehrperson vorgelesen, danach bestimmt das kooperative Lernen den Lehr- und Lernprozess, und mithilfe von dramenpädagogischen Übungen und Anschlusskommunikation wird das literarische Lernen angeregt» (Kutzelmann & Massler & Ilg, 2018, S. 67). Der MELT Prozess wird wie folgt dargestellt (ebd. S. 71):

1. Einführung in das mehrsprachige Lesetheaterstück
2. Vorlesen durch die Lehrperson
3. Lesen der Lesetheaterszenen und Rollenverteilung

4. Erarbeiten einer Inhaltsangabe der Lesetheaterszene
5. Vorstellen der Szenen und der Figurenrollen
6. Üben der Leserollen und gegenseitiges Feedback
7. Generalprobe und Feedback
8. Aufführung

Für die Gestaltung des Inhaltes der Lesetheatertexte und den Ablauf der Übungsformen besteht ein grosser Gestaltungsspielraum der Lehrperson. Dies wird besonders für das Code-Switching¹³ im Lesetext betont (vgl. Kutzelmann & Massler & Ilg, 2018, S.69). Ebenso soll der Ablauf der Übungsformen «nicht als starre Abfolge betrachtet werden, sondern soll einen didaktischen gut begründeten Orientierungsrahmen bieten» (Kutzelmann & Massler & Peter, 2017, S. 148). Die einzelnen Schritte dürfen je nach Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler verändert oder wiederholt werden – dies zeigt sich besonders in Lernsituationen von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen, da sie mehr Hinführung und Übungszeit benötigen für das Festigen der Leseprozesse und den kompetenten und selbstbewussten Leseauftritt. Die wichtigsten Elemente des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT sollen deshalb im Einzelnen vorgestellt und genauer betrachtet werden im Zusammenhang mit den Sprachkompetenzerwartungen, die im Lehrplan 21 beschrieben werden.

3.1 Mehrsprachiges Hören beim Modelllesen

Zu Beginn des achtschrittigen Lehr- und Lernprozess von MELT stellt die Lehrperson «das mehrsprachige Lesetheaterstück den Kindern vor, indem sie inhaltlich auf die Handlung und die zentralen Figuren eingeht» (Kutzelmann & Paul & Büchel, 2018, S. 120). Dabei können ein Buchcover, Illustrationen, eine Verfilmung oder einzelne Figuren aus dem Lesetheaterstück vorgestellt werden. Die Hinführung kann rund zwei Lektionen in Anspruch nehmen, wenn wie im Fall der Autorin in ihrem MELT Projekt der Walt Disney Filmklassiker *Das Dschungelbuch* gezeigt wird und mit den Schülerinnen und Schüler zu den Rollenfiguren eine erste inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet (vgl. Eugster Ingold, 2022, S. 32). Diese ersten Hör- und Seheindrücke durch die **Visualisierung der späteren Lesetexte** sind für die Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen sehr wichtig und bilden **Ankerpunkte** im Verlauf des weiteren MELT-Prozesses. Mit diesen **Hör- und Seheindrücken** beginnen die Kinder sich eine erste Meinung über den Lesetheatertext mit seinen Rollenfiguren zu bilden. In einer Feedbackrunde nach einer Visualisierung haben sie Gelegenheit Fragen zu stellen zum Inhalt, und sie erhalten einen inhaltlichen Überblick, der ihnen hilft, eigene innere Bilder zu entwickeln. Ebenso bekommt die Lehrperson erste Reaktionen der Kinder zur literarischen Vorlage des Lesetheaterstücks. Damit kann sie Schwerpunkte setzen bei der Auswahl von Rollenfiguren, mit denen die Kinder sich identifizieren und die unbedingt vorkommen sollen im Lesetheatertext und theatralisch dargestellt werden sollen. In dieser Einstiegsphase von

¹³ Unter Code-Switching versteht man den Wechsel von einer zur anderen Sprache. Im Theaterlesetext MELT passt die Lehrperson die Lesetexte ungefähr dem Leistungsstand der Kinder an (vgl. Kutzelmann & Massler & Ilg, 2018, S. 69).

Schritt 1 ins Mehrsprachige Lesetheater MELT kann die Lehrperson die Neugier der Kinder wecken und damit die Motivation für die nächsten Schritte im MELT Prozess ankurbeln. Im Projekt der Autorin wurde die Visualisierung des Films von den Kindern konzentriert und emotional beteiligt verfolgt wie folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 5: Visualisierung Film Dschungelbuch. (Fotos A. Eugster).

Danach (Schritt 2) liest die Lehrperson einen Ausschnitt des Lesetheaterskriptes den Kindern mehrsprachig vor (vgl. Kutzelmann & Paul & Büchel, 2018, S. 120). In einem Lesetheaterskript sind etwa drei bis fünf Sprachen enthalten. Normalerweise beschränkt sich die Auswahl auf die vorherrschenden sprachlichen Gegebenheiten des Landes. In einer dritten Klasse im Kanton St. Gallen sind dies Deutsch und Englisch, welche vertreten sind als die Schulsprache, L1 und erste Fremdsprache, L2. Ebenso können die Herkunftssprachen der Kinder einbezogen werden, welche meist nicht durch die Lehrperson vorgelesen werden können, sondern durch die Kinder mit dieser Herkunftssprache. Es kann auch ein Übersetzer App benutzt werden, dabei fällt der Austausch zwischen Kind und Lehrperson jedoch weg. Durch das Modelllesen durch die Lehrperson erhalten die Kinder ein Rollenvorbild, das gemäss Massler und Theinert eine «positive Wirkung insbesondere für die Motivation und das Verständnis von literarischen Texten» (Kutzelmann et al, 2017, S. 113) entfaltet. Im Bereich der Primarstufe wurden dabei besonders im englischen Sprachraum Studien gemacht, welche «zu verbesserten Leistungen in den Bereichen Wortschatz, Allgemeinwissen und Hörverstehen und zu positiveren Einstellungen zum Lesen» (ebd.) geführt haben. Beim Zuhören erleben die Kinder ihre Lehrperson als Modell für die hör- und sichtbaren Mittel der Textgestaltung (vgl. Kutzelmann & Paul & Büchel, 2018, S. 120).

Damit wird die Lehrperson zu einem Katalysator für die Schülerinnen und Schüler, die sich über das Zuhören in eine andere Welt tragen lassen können. Dabei steht einerseits das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund und andererseits die Schulung des Hörverstehens als Vorbereitung der Lesekompetenz. Zboralski beschreibt das Vorlesen von Geschichten als «eine der schönsten 'Trainingseinheiten' in Sachen Sprach- und Lesekompetenz» (2013, S. 60). Sie zählt eine Reihe von Vorteilen auf, die durch das Vorlesen als Basis für die weitere Lernentwicklung gelegt werden (vgl. ebd., S.61).

- Konzentrationsübung durch das Ignorieren anderer Reize
- Wortschatzerweiterung
- Phonetisches Bewusstsein schulen durch Reime und Wordchunks

- Sprachgewandtheit anregen durch andere Textgattungen
- Sprachgewandtheit anregen durch Sprache als System mit Satzstruktur, Zeitformen etc.
- Fantasie entwickeln durch 'Bilder im Kopf'
- Emotionale Reifung fördern durch empathische Teilnahme am Geschehen

Die Vorteile des Modelllesens durch die Lehrperson für das Hörverstehen der Schülerinnen und Schüler werden besser genutzt, wenn die Lehrperson dabei auf einige Grundprinzipien des didaktischen Handelns rückgreift. Ein sich wiederholendes Handlungsgerüst durch die Lehrperson ist das laute Vorlesen, das sie durch **die eigene Mimik, Gestik und Körperhaltung unterstützend** unterstreicht und schauspielerisch vorträgt. Bei dieser Form des Scaffolding weisen Chilla und Niebuhr-Siebert darauf hin, dass es in einem mehrsprachigen Kontext wichtig sein kann, die unterschiedliche Bedeutung von Mimik und Gestik in verschiedenen Kulturen anzusprechen. Ebenso können unterstützende Gebärden genutzt werden, welche die Lautsprache mit der Gebärdensprache verbinden (vgl. 2017, S. 127). Im Weiteren weisen die Autorinnen darauf hin, dass auch ein **Signal** wie eine Klangschale, eine Handpuppe oder ein Symbol das Ritual des lauten Vorlesens einrahmen kann, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren (vgl. ebd., S. 126). Das Herstellen eines **Lebensweltbezuges durch bestimmte Gegenstände oder Symbole**, die im Lesetext vorkommen und die Situation helfen zu verstehen, können einbezogen werden (ebd.). Nach dem Vorlesen kann an die **Erfahrung der Kinder angeknüpft** werden durch Fragen wie 'Hast du auch schon einen Tiger gesehen?', 'In welchen Sprachen kennst du das Wort Tiger?' (ebd.). Kutzelmann & Massler & Ilg verweisen beim Einsatz von Scaffoldings darauf hin, dass das wiederholte Lautlesen mit Unterstützung der Lehrperson die zwei Wahrnehmungskanäle, den des Hörens und den des Lesens, signifikant verbessern kann (2018, S. 66) – auch jene von schwachen Zweitsprachlernenden.

3.1.1 Lehrplan 21 Kompetenzziele Hören und MELT

Mit den **ersten beiden Schritten des MELT Prozesses** des Einführens und Modelllesens durch die Lehrperson werden wichtige rezeptive Prozesse des Hörens und Hörverstehens angeregt, die im Lehrplan 21 benannt werden. Zu den **Grundfertigkeiten des Hörens** gehört es, dass die Schülerinnen und Schüler **Laute, Silben, Stimmen, Geräusche und Töne wahrnehmen, einordnen und vergleichen** können. Sie können ihren **rezeptiven Wortschatz aktivieren**, um das Gehörte angemessen schnell zu verstehen (vgl. Lehrplan 21, Sprachen, 2017, S. 18). Zu den basalen Grundfertigkeiten zählt der Lehrplan 21 auch das **Richten der Aufmerksamkeit auf die sprechende Person** und ihren Beitrag (in MELT: die vorlesende Lehrperson). Ebenso gehören die Nutzung der nonverbalen Mittel wie **Gestik, Mimik und Körperhaltung und die Intonation und der Sprechfluss zu den Grundfertigkeiten des Hörens, welche gedeutet werden sollen** und im MELT Prozessschritt 1 und 2 hauptsächlich angeregt werden. Ein weiteres basales Sprachkompetenzziel ist, dass ein Kind eine **Hörerwartung aufbauen** kann und die **nötige Ausdauer aufbringt**, um einem längeren Hörbeitrag zu folgen (ebd.). Im Zyklus 2 sollen die Schülerinnen und Schüler auch **Emotionen der sprechenden Person einschätzen** können (ebd.).

In explizit monologischen Hörsituationen sollen die **Bedeutung einfacher unbekannter Wörter aus dem Kontext erschlossen** werden können (vgl. Lehrplan 21, Sprachen, 2017, S. 19) – was in MELT durch den Einsatz mehrerer Sprachen und Symbole und Gegenstände aus der Lebenswelt der Kinder einbeziehen gefördert wird. Ebenso wird auf das **Nachspielen einer kurzen Szene aus einer Hörgeschichte** hingewiesen (ebd.), was nach dem Vorlesen der Lehrperson eines MELT Textes mit den Schülerinnen und Schülern getan werden kann, um eine lustvolle und ungelenkte Sprachsituation für die Kinder zu schaffen. Das Mehrsprachige Lesetheater bietet somit den ein- und mehrsprachigen Kindern durch das Modelllesen eine Chance ihr Hörverstehen mehrsprachig zu schulen und andere Sprachen zu hören, zu vergleichen und mit der eigenen Lebenswelt in Beziehung zu setzen. Für mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen ist das Modelllesen durch die Lehrperson gleichfalls eine Chance wie in späteren Kapiteln ausgeführt wird. Gleichzeitig ist bereits die Wertschätzung eines mehrsprachigen Klimas ein wichtiger Meilenstein, um ihr Selbstkonzept als mehrsprachig Hörende zu stärken.

3.2 Mehrsprachiges kooperatives Lautlesen

Die nächsten Schritte (3-6) im MELT Prozess sind dem mehrsprachigen Lautlesen gewidmet. Das mehrsprachige Lautlesen wird in den **kooperativen Lautleseverfahren** eingeübt. Damit tritt die Lehrperson in den Hintergrund und die beiden Komponenten der Kooperation und des Lautlesens treten in den Vordergrund des MELT Prozesses.

Durch das kooperative Unterrichtssetting rücken die Beziehungen unter den Kindern und ihre Verschiedenheiten in den Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei Gelegenheit eine positive wechselseitige Abhängigkeit, auch positive Interdependenz¹⁴ genannt, zu erfahren (vgl. Borsch, 2015, S. 15). Die Schülerinnen und Schüler erfahren in diesem Prozessschritt, wie wichtig ein **wechselseitiges Unterstützen beim halblauten Lesen im Lesetandem** ist, um das gemeinsame Ziel eines Leseauftrittes zu meistern. Durch das kooperative Lernsetting soll die Heterogenität in einer Klasse genutzt werden und leistungsstärkere Leser und Leserinnen mit leistungsschwächeren Lesern und Leserinnen im Tandem lesen. Gemäss Borsch zeigt die Forschung, dass durch kooperativen Unterricht «mehr Freundschaftsbeziehungen unter den Lernenden» (2015, S. 127) entstehen. In einem MELT Lesetext kann es auch geschehen, dass ein leseschwaches Kind durch den Einbezug seiner Herkunftssprache zu einem starken Leser wird, da nur dieses Kind diese Sprache spricht und lesen kann wie beispielsweise Arabisch im Lesetext von *Karim läuft weg*.

Die Lautlesetandems haben sich in der Lesedidaktik herausgebildet aufgrund umfangreicher Studien zur Lesekompetenz und dienen der basalen Leseförderung auf Wort- und Satzebene (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 33 ff.). Als Lautleseverfahren zielt das mehrsprachige Lautlesetandem auf den von

¹⁴Borsch beschreibt die positive Interdependenz als das grundlegende Prinzip jeglicher Kooperation und vergleicht sie mit dem 'Aufeinander-Angewiesen-Sein' einer Seilschaft beim Bergsteigen: Der Einzelne einer Seilschaft kann den Gipfel nur erreichen, wenn es allen anderen auch gelingt (vgl. 2015, S. 15).

Rosebrock & Nix definierten Begriff der Lesekompetenz auf den hierarchieniedrigen Leseleistungsteil ab, welcher die Leseflüssigkeit der Kinder schult. Allerdings verweisen die Autoren darauf, dass Studien auch indirekte Transfereffekte der Methode aufzeigen wie etwa das verbesserte Leseverstehen. Ebenso «lassen sich auch bezüglich der Lesemotivation und des Reflexionsvermögens» (Rosebrock & Nix, 2014, S. 33) Verbesserungen erwarten und das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler als Lesende werde positiv beeinflusst (ebd.). Folgende Abbildung zeigt das übersichtliche Modell von Rosebrock und Nix, das einerseits die Ebenen der Lesekompetenz darstellt und andererseits die möglichen Leseförderungsmodelle aufzeigt.

Abbildung 6: Mehrebenenmodell des Lesens. Aus: Rosebrock/Nix, 2014.

Grundsätzlich lässt sich beim Mehrebenenmodell erkennen, dass neben der Prozessebene, in welcher die hierarchieniederen Prozesse des Lesens angesiedelt sind, die Subjektebene und die soziale Ebene angesprochen werden. Während die Prozessebene «diejenigen geistigen Tätigkeiten, die im Akt des Lesens kognitiv ausgeführt werden müssen» (Rosebrock, 2012, S. 4) darstellt, verweist die Subjektebene auf die Persönlichkeit und Individualität der Lesenden. Rosebrock beschreibt, wie wichtig die innere Beteiligung der Lesenden für die Erfassung des Lesetextes ist. Sowohl Sachtexte und literarische Texte bedürfen der Aufmerksamkeit und Anstrengungsbereitschaft der Lesenden. Ebenso erwähnt Rosebrock die Einfühlung der Lesenden, um beispielsweise die Motive von literarischen Figuren zu erkennen (vgl. Rosebrock, 2012, S. 5). Das Wissen über die Welt und die Reflexion darüber sind entscheidende Elemente auf der Subjektebene, die zur gelingenden Lesekompetenz gehören und bei der Auswahl einer literarischen Vorlage für den MELT Prozess wichtig sind. Die Schülerinnen und Schüler sind umso motivierter je mehr sie sich mit den Rollenfiguren im MELT Lesetext identifizieren können, besonders wenn diese Sprech- und Leseanteile in Sprachen vorkommen, die sie bereits können oder lernen möchten.

Im MELT Prozess werden unterschiedliche Formen der klassischen Lautleseverfahren eingesetzt zum Erarbeiten des Theaterlesetextes, welche kurz vorgestellt werden sollen. Damit Erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler eine gute Ausdrucksfähigkeit beim (Vor-) Lesen in verschiedenen Sprachen,

welche «einerseits Voraussetzung, andererseits Folge von tieferen Verstehensprozessen» (Rosebrock et al., 2014, S. 19) ist.

Das **Wiederholte Lautlesen** («repeated reading») wurde von Chomsky und Samuels in den 70er Jahren in den USA entwickelt und ist für den unterrichtsexternen Förderunterricht für leseschwache Schüler(innen) konzipiert (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 46). Das Grundprinzip ist, dass ein Schüler den gleichen Textabschnitt einem Tutor so oft vorliest, bis er eine vorher festgelegte Lesegeschwindigkeit erreicht hat. Im Fördersetting kann es auch so aussehen, dass es eine Partnerarbeit mit wechselnden Rollen oder als Schüler-Lehrer-Arrangement angelegt ist (vgl. Souvignier, 2019, S. 186). Es sollte ein mittelschwerer Text ausgewählt werden, damit es einerseits nicht zum Memorieren des Textes kommt, andererseits aber doch an das Leseniveau des Lesenden angepasst ist, um Überforderung zu vermeiden. Es ist möglich, die Länge eines Abschnittes oder die Lesezeit festzulegen. Souvignier beschreibt jedoch auch Formen des Repeated Reading, bei denen die Anzahl der Lesewiederholungen vorab bestimmt wurde (vgl. 2019, S.189). «Das wiederholte laute Lesen soll bewirken, dass Kinder sich von einem rekodierenden Lesen lösen und so das Erfassen ganzer Silben und Wörter automatisieren» (ebd.). Dass diese Form des Lautlesens erfolgreich ist, konnte für den englischsprachigen Raum in zahlreichen Studien belegt werden. Dabei verweisen Rosebrock und Nix besonders auf eine gross angelegte Studie von Hattie (vgl. Hattie, 2009).

Das **Begleitende Lautlesen** («paired reading») wird gemeinsam und kooperativ laut gelesen. Dabei gibt es einen Tutor, meist das lesestärkere Kind, und einen Tutanden, meist das leseschwächere Kind. Das lesestärkere Kind hat die Aufgabe, Tempo und Betonung des Lesetextes vorzugeben und fungiert damit als Lesemodell. Den Schwerpunkt bei diesem Lautleseverfahren sieht Souvignier darin, «dass ein Lernen am Modell eines kompetenteren Lesers stattfindet, das zu einer Optimierung von Lesetempo und Prosodie beiträgt» (2019, S. 186). Dieses Lautleseverfahren wird von Rosebrock et al. auch als 'chorisches Lautlesen' bezeichnet (vgl. 2014, S. 29). Im Weiteren soll das Leseverhalten des Tutors beim Lesen imitiert und aktiv nachvollzogen werden. Damit soll durch Beobachtung und Nachahmung Schritt für Schritt eine bessere Lesefertigkeit erreicht werden. Beim chorischen Lesen liegt mehr Gewicht auf einer Verbesserung auf der Satzebene, während das wiederholte Lesen eher die Wortebene anspricht. Mit der Zeit wird der Tutand zum eigenständigen Lesen gebracht. Bei dieser Form des Lautlesens haben sich über die Zeit auch weitere Grundformen etabliert (vgl. Rosebrock et al., 2014, S. 31):

- Beim eigentlichen *Chorlesen* lesen Tutor und Tutand fortlaufend simultan den gleichen Text laut bzw. halblaut vor.
- Beim *Echolesen* wiederholt der Tutand die vom Tutor vorgelesenen Sätze zeitlich verzögert.
- Beim *Lückenlesen* setzt der Leselehrer an bestimmten Textstellen aus, so dass der Tutand das laute Lesen an diesen Stellen so lange spontan weiterführen muss, bis der Lesetutor wieder die Führung übernimmt.

In der Forschungsliteratur sind mittlerweile noch einige weitere Versionen verbreitet, welche die Grundidee des Begleitenden Lautlesens weiterführen. In allen Formen der Lautleseverfahren sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Passung von Text und Leser stimmig ist.

Das **mehrsprachige Lesetheaterskript** hat meist die Erzählerrolle in der Schulsprache, und Sprecherrollen werden teils in der Fremd- oder Herkunftssprache verfasst. Beim Erlesen im Lautlesetandem beginnt das lesestärkere Kind mit dem Vorlesen. Es lässt sich hier auch mit Audiofiles oder Videofiles arbeiten, welche den Kindern beim selbstständigen Erarbeiten der Leseszene helfen können. Insgesamt zeigt sich, dass je kürzer und griffiger die Sprecherrollen gestaltet sind, desto einfacher wird es gerade auch für leseschwächere Kinder. Zudem sollte auf eine Gesamtwortzahl zwischen 200-600 Wörtern geachtet werden (vgl. Ilg et al., 2017, S. 105).

Die **Anpassung der Lesetheatertexte** und die **Auswahl der Lautlesemethode(n)** durch die Lehrperson ist zentral, um das Lesetraining in mehrsprachigen Lautlesetandem motivierend und lustvoll für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Bauer & Kutzemann & Moser stellen eine Reihe von kreativen Variationen der Lautlesemethoden vor wie das Spiegellesen und das Fernsehlesen als Partnerübung (vgl. 2018, S. 103 ff.) Im Einzeltraining des Lesens haben sie das Wandern im Klassenzimmer, Bergsteigen auf dem Pult, Lesen auf der Treppe, Parcourslesen, Lesen am Lieblingsplatz, Lesen mit Audioaufnahme und Lesen mit Requisiten als produktiv vorgestellt. Von diesen vielen Möglichkeiten hat die Autorin besonders zwei dieser Formen im MELT Praxisprojekt durchgeführt wie das Bergsteigen und Lesen mit Requisiten.

Bergsteigen: «Bei dieser Übung, die die Kinder über alles lieben, lesen sie ihre Leserollen mehrere Male halblaut für sich. Bei jeder Wiederholung wird die Position gewechselt» (ebd., S. 104). So ersteigen die Kinder nach jedem Durchgang Stuhl und anschliessend Pult und beginnen wieder von vorne. Die Lehrperson beendet die Übung mit einem Signal. Das Vorlesen mit Ersteigen eines Stuhls oder einer ähnlichen Erhöhung kann auch bei der Aufführung genutzt werden und wird im folgenden Kapitel nochmals aufgegriffen.

Lesen mit Requisiten: Requisiten werden passend zur Szene eingesetzt und unterstützen den Zuschauer beim Erkennen der Leserolle, welche ein Kind verkörpert. Da Kinder sich gerne verkleiden, macht ihnen auch nur ein einzelnes Erkennungsmerkmal ihrer Leserolle Freude und hebt die Wertschätzung der Leserolle hervor (vgl. ebd., S. 103). Die mehrsprachigen Lautlesetandems können sich beim Einüben der Leserollen unterstützen und auch an der Aufführung ein Team bleiben wie die untere Abbildung zeigt mit den beiden Mädchen, welche die Leserolle der Geier im Dschungelbuchlesetext vorbereiteten, während der Junge mit seiner Maske die Leserolle von Shir Khan, dem Tiger, übernahm.

Abbildung 7: Lesen mit Requisiten. (Fotos A. Eugster).

Das mehrsprachige Lautlesetandem, das bereits auf eine Aufführung hinzielt, macht die Leseförderung allgemein und insbesondere für die integrative Förderung so wertvoll, weil ein «hoher Grad an Differenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich Textschwierigkeit und eingesetzter Übungszeit für das Lesetraining» (Bauer et al., 2018, S. 110) möglich ist. Mit jedem Mal des Übens verinnerlichen die Kinder den ritualisierten Ablauf stärker, was besonders für sprachschwache Kinder wichtig ist. Der Ablauf ist für die Kinder «voraussehbar, wie geübt wird und was das Ziel ist» (ebd.), und die Konzentration kann voll dem Lesetheatertext gewidmet werden. Gleichzeitig hält Souvignier in seinem Fazit zur Untersuchung verschiedener Lautlesemodelle und ihrer Effekte fest, dass es doch sehr aufwendig ist, «diese einfachen 'Rezepte' – Lautlesen, Strategien, Kooperation – in den regulären Unterricht zu integrieren» (2019, S. 194), umso mehr sollen Chancen und Kreativität bei der Umsetzung von mehrsprachigen Lautlesetandems genutzt werden, um den Aufwand zu rechtfertigen und den Kindern sprachübergreifende Kompetenzziele zu vermitteln wie sie der Lehrplan 21 formuliert.

3.2.1 Lehrplan 21 Kompetenzziele Lesen/Sprachreflexion und MELT

Mit den **MELT Prozessschritten 3-6** werden Ziele des Lehrplans 21 in der Schulsprache, den Fremdsprachen und der Sprachreflexion im **Lesen** trainiert. Im Bereich der Grundlagen des Lesens verfügen die Schülerinnen und Schüler über Grundfertigkeiten des Lesens. Sie können ihren **rezeptiven Wortschatz aktivieren**, um das Gelesene zu verstehen (vgl. Lehrplan 21, Sprachen, 2017, S. 22), ebenso verfügen sie über ein **Lesetempo, das dem Textverstehen dient**. Die Schülerinnen und Schüler können einen **längeren geübten Text flüssig vorlesen** und Wörter bzw. **Wortbilder**, die ihnen vertraut sind, schnell erkennen (vgl. ebd.). Die mehrsprachigen Lautlesetandems verhelfen den Schülerinnen und Schülern auch dazu eine kurze, klar aufgebaute **Geschichte in groben Zügen zu verstehen**, wenn das Thema vertraut ist (z.B. Handlung, wichtigste Akteure oder Figuren) (vgl. Lehrplan 21, Sprachen, 2017, S. 58), was bereits dem Kompetenzniveau A 2.1 der ersten Fremdsprache entspricht. In der Auseinandersetzung mit der Sprachreflexion können sie erste **Erfahrungen mit der Sprachenvielfalt** in

der Klasse sammeln (vgl. Lehrplan 21, Sprachen, S. 41), wenn der MELT Lesetext auch die Herkunftssprachen der Kinder berücksichtigt. Die Schülerinnen und Schüler können auch **Sprachstrukturen in Wörtern und Sätzen** untersuchen und **Lautung, Wort- und Satzbau in verschiedenen Sprachen vergleichen**. Sie können ihr Wissen im Bereich der **phonologischen Bewusstheit für die Sprachreflexion** auch in Bezug **auf ihre Erstsprache** nutzen (z.B. Anlaut, Reim, Silbe) (vgl. ebd, S. 42).

Die MELT Prozessschritte des mehrsprachigen kooperativen Lautlesens trainieren damit wichtige Kompetenzziele im Lehrplan 21 für das Lesen und die Sprachreflexion und fördern auch überfachliche Kompetenzen der Kooperation. Die Lehrperson tritt zwar in den Hintergrund, doch sie hat mit der Auswahl von Anpassung der Lesetheatertexte und Lautlesemethoden, die passend sind für die Kinder eine zentrale Rolle, damit sich alle und besonders mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen befähigt fühlen. Gleichzeitig ist das mehrsprachige Lautlesetandem für die Kinder hochmotivierend, weil sie wissen, dass es auf eine Aufführung mit Leseauftritt zugeht – die sie meistern wollen. Diese MELT Prozessschritte sollen im nächsten Kapitel dargestellt werden, während die Kriterien für eine passende Lesetextauswahl für Kinder mit (S)SES in einem späteren Kapitel dargestellt werden.

3.3 Mehrsprachiger Leseauftritt

Die letzten Schritte (7-8) im MELT Prozess sind dem mehrsprachigen Leseauftritt gewidmet. Zum Leseauftritt in einer Hauptprobe bis zur Aufführung gehört jedoch auch vorgängiges Üben von einem Leseauftritt in der Leserolle und dramenpädagogische Elemente, die den Leseauftritt vorbereiten. Die dramenpädagogischen Elemente in der Erarbeitung nehmen eine zentrale Rolle ein. Spinner beschreibt eine szenische Interpretation eines Lesetextes als die am wirksamste Methode, um «eine Verbindung von subjektivem Angeschorensein und intensivem Erfassen des Textes» (2019, S. 82) anzuregen. Er meint, dass wenn «eine Textstelle als Standbild (ohne Bewegung) gestaltet wird, wenn eine Szene pantomimisch oder mit Worten nachgespielt wird...dann wird auch das körperliche Empfinden in die Auseinandersetzung mit dem Text einbezogen» (ebd.). Die Schülerinnen und Schüler verschaffen so den mehrsprachigen Leserollen mit ihrem Körper und der eigenen Stimme Ausdrucksgestalt. Zum mehrsprachigen Leseauftritt gehört damit, dass **die Leserolle(n) ausdrucksstark vorgelesen** werden können und wiederum das **kooperative Handeln** – denn «wie beim herkömmlichen Theater hängt der Erfolg einer Aufführung davon ab, wie gut im Vorfeld das gesetzte Ziel miteinander verfolgt wird» (Kutzelmann & Paul & Büchel, 2018, S. 122). Die Lehrperson sichert und inszeniert dabei **durch dramenpädagogische Übungen und Gesprächs- und Feedbackrunden**, die im MELT Prozessschritt auch Anschlusskommunikation an die Lesetheatertextvorlage genannt wird, diese didaktischen Unterrichtssequenzen, um allen Kindern einen kompetenten mehrsprachigen Leseauftritt zu ermöglichen.

Die **dramenpädagogischen Elemente im MELT Prozessschritt** machen den Kindern meist grosse Freude und motivieren sie, die herausfordernden mehrsprachigen Lesetexte zu meistern. Sie versuchen sich gerne in neuen Rollen und experimentieren mit den Identitäten von Leserollen. «Die spielerische Energie dramapädagogischer Aktivitäten kann auch zur Auflockerung und Erleichterung des Lesetrainings, das naturgemäss viele Wiederholungen einschliesst, genutzt werden» (Ilg & Theinert, 2017, S.

137). Das bedeutet in der Praxis, dass dramenpädagogische Übungen auch schon in früheren MELT Prozessschritten des Lesetrainings angezeigt sind, und es hilft den Kindern sich intensiver mit dem mehrsprachigen Lesestoff auseinanderzusetzen. Gerade in der Mehrsprachigkeits- und Fremdsprachendidaktik wird die Dramenpädagogik «als Erweiterung der kommunikativen Didaktik betrachtet» (ebd., S. 135) und gilt als erprobte Methode, um die (Fremd-)Sprachen zu inszenieren (vgl. Schewe, 1993). Damit wird durch das *Mehrsprachige Lesetheater* der Klassenraum in eine kommunikative und mehrsprachliche Bühne verwandelt, welche auch die sozialen, performativen und selbstbewusstseinsfördernden Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stärkt. Im Praxisprojekt der Autorin zeigten zwei Mädchen pakistanischer und thailändischer Herkunft mit ausgeprägten Sprachentwicklungsstörungen, dass in ihrem Zuhause auch Englisch eine Kommunikationssprache ist und setzten diese Sprache beim mehrsprachigen Leseauftritt mit grossem Selbstbewusstsein um. Andere Kinder zeigten trotz ihrer Einschränkungen im sprachlichen Bereich wie Stottern und eingeschränkte Sehsicht beim Lesen einen grossen Einsatz für ihre Leserollen und haben sich beim mehrsprachigen Leseauftritt durch ein konzentriertes, kooperatives Verhalten für eine gelingende Aufführung eingesetzt wie folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 8: Leseauftritt *Dschungelbuch*. (Fotos A. Eugster).

Die Abbildung zeigt, dass die Autorin in ihrem Praxisprojekt das Verfahren des wiederholten und begleitenden Lautlesens, wie es im vorangegangenen Kapitel (vgl. 3.2) vorgestellt wurde mit der Sonderform des *Bergsteigens*, auch für die Aufführung beibehalten hat. Die Kinder haben diese Hervorhebung ihrer Leserolle geschätzt. Gleichzeitig gab es beim Auf- und Absteigen eine kurze, natürliche Pause, die dem Mikrofonträger ermöglichte, den folgenden Leser oder die folgende Leserin anzupeilen, um die Stimme mit dem Mikrofon zu verstärken, da die Aufführung in einem Mehrzwecksaal vor Publikum (Eltern, Verwandten und schulischen Fachpersonen) stattfand.

Die **Mittel aus der Dramenpädagogik** sind vielfältig und können von der Lehrperson situationsangepasst eingesetzt werden. In der Anfangsphase vom MELT Prozessschritt können die Figuren durch die Kinder dargestellt werden, um die Lernenden auf die Geschichte und zum Thema des Lesetheaters hinzuführen (vgl. Ilg & Theinert, 2017, S. 136). Später werden Aufwärmübungen wie körperliche Lockerungsübungen und Stimmtraining empfohlen, um eine MELT Sequenz zu starten. Die Kreativität von Lehrperson und Kindern kann dabei genutzt werden und zusammenfliessen wie im Praxisprojekt der Autorin, in welchem die Kinder aus ihrem aktuellen Lieblingstanz eine Tanzkombination erlernten, die

einige Rollenfiguren aus dem Theaterleseskript verkörpern sollten (wie beispielsweise Kreisen der Schultern im breiten Stand als Balu, der Bär und Mogli, der durch eine wischende Handbewegung eine Kokosnuss ergreift etc.). Dabei werden durch den körperlichen Ausdruck «für alle gut sichtbar, zentrale Momente der Handlung sowie die Beziehungen der Figuren zueinander» (ebd.) herauskristallisiert. Der Tanz hat in der Aufführung den krönenden Abschluss gebildet und Angehörige durften im zweiten Teil auch mittanzen, was allen Spass gemacht hat.

Eine weitere Methode aus der Dramapädagogik ist im Verlauf der MELT Prozessschritte sehr einfach einzusetzen. Es ist die Standbildtechnik oder Freeze Frame-Technik, die auch beim Praxisprojekt der Autorin wichtig war und auf dem Webportal von MELT wie folgt präsentiert wird:

1. Standbildtechnik – Freeze Frame-Technik

Ziel: Bewusstwerden von kritischen Momenten der Handlung, aktive Auseinandersetzung mit der Gedanken- und Gefühlswelt der Figuren; die Standbildtechnik kann auch als Effekt auf der Bühne eingesetzt werden.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei dieser Methode den Auftrag, einen oder mehrere Schlüssel-momente ihrer Leseszenen als eingefrorene Momente körperlich darzustellen. Nach der Lektüre ihrer Leseszenen sollen sie sich eine typische Bewegung und eine Haltung ihrer Figur überlegen. In einem weiteren Schritt werden die Figuren gebeten, mit ihrer Bewegung mit anderen Figuren in Interaktion zu treten. Sobald die Lehrperson „Freeze“ oder „Standbild“ ruft, erstarren die Schülerinnen und Schüler in ihrer Bewegung und behalten diese Position für kurze Zeit bei.

Diese Übung kann beliebig variiert und neu kombiniert werden und wird von den Kindern rasch verstanden.

Anhand von dramenpädagogischen Übungen sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lese- rollenfiguren auseinandersetzen und ebenso hilft es ihnen für die Anschlusskommunikation in Feed- back- und Austauschrunden, ihre eigenen Gefühle und die ihrer Leserollen zu reflektieren. Im Weiteren können sie sich auch mit ihren Sprechtexten in der Schulsprache, den Fremd- und Herkunftssprachen durch dramapädagogische Übungen lockerer bewegen und einen Satz immer wiederholen beim freien Gehen im Schulzimmer und andere Kinder mit diesem Satz grüssen. In einer Austauschrunde können dann Ausdruck und Aussprache voneinander besprochen werden. Ilg & Theinert berichten, dass die positiven Effekte dramenpädagogischer Übungen zum einen eine deutliche motivierende Wirkung zeigen, zum anderen «konnte eine Erhöhung der individuellen Sprechzeit der Lernenden insgesamt und zudem eine stärkere Beteiligung von sprachlich schwachen Schüler/innen beobachtet werden» (2017, S. 139). Damit werden die Mittel der Dramapädagogik zu einem wichtigen Katalysator für mehrsprachige Kinder mit Spracherwerbsschwierigkeiten, um ihre sprachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln und einen Leseauftritt kompetent zu bewältigen.

Die **Mittel der Anschlusskommunikation** sind **Feedback- und Gesprächsrunden** über den Lese- theatertext. Sie werden von der fremdsprachlichen Literaturdidaktik als bedeutsam eingestuft. Beson- ders da sich die Schülerinnen und Schüler auch über mehr- und fremdsprachliche Texte unterhalten, haben sie die **Gelegenheit zur Reflexion sprachlicher, kultureller und individueller Sichtweisen**

und werden sich gleichzeitig der Vielfalt möglicher Perspektiven bewusst (vgl. Ilg & Theinert, 2017, S. 134). Damit dient die Anschlusskommunikation einerseits dem Textverständnis und andererseits der Persönlichkeitsbildung und dem sozialen Austausch. Die Schülerinnen und Schüler erfahren in diesen informellen Unterrichtssequenzen mehr über sich und die Werturteile anderer. Dadurch kann ihr Selbstkonzept als ein- oder mehrsprachiger Mensch und Leser/Leserin positiv gestärkt werden, da sie vielfältige Inputs zur Selbstwahrnehmung und -wirksamkeit erhalten. Ebenso ist die Tatsache, dass ein Leseauftritt in der Übungsphase immer mit einem Applaus für die Anstrengungsbereitschaft endet und die Aufführung mit einem Applaus durch emotional wichtige Bezugspersonen endet ein wichtiger Anstoss für den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes. In der Praxis von MELT der Autorin wurde einerseits ein ritualisierter Ablauf für alle Prozessschritte erarbeitet und andererseits weitere ergänzende Mittel zur Anschlusskommunikation wie **Ausflüge zur Veranschaulichung** des Themas des Lesetheatertextes oder eine **Postenarbeit zur Vertiefung** der sprachlichen Kompetenzen eingesetzt. Diese halfen den Kindern einer Sprachheilschulklasse, um die Sprachkompetenzziele des Lehrplan 21 durch ein Projekt wie MELT zu erreichen und sollen im Kapitel der Handreichung MELT für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen vorgestellt werden.

3.3.1 Lehrplan 21 Kompetenzziele Sprechen/Strategien/Reflexion und MELT

Mit den **letzten beiden MELT Prozessschritten (7/8)** der Generalprobe, Feedback und Aufführung werden produktive Prozesse des Sprechens und Vorlesens angeregt und Literatur und Kulturen in ihrer Vielfalt reflektiert und gewürdigt. Dies sind Kompetenzziele, die im Lehrplan 21 dargestellt werden. So sollen bei der Auseinandersetzung mit literarischen Texten die Schülerinnen und Schüler **die Sichtweise einzelner Figuren erkennen und sich in sie hineinversetzen** können (vgl. Lehrplan 21, Sprachen, 2017, S. 45). Ebenso sollen sie nicht nur die Eigenschaften der Figuren, Orte und Handlungen in altersgerechten Geschichten oder einzelnen Szenen erkennen, sondern damit auch auf folgende Arten umgehen: **gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z. B. Standbild, Pantomime, Stegreiftheater), schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben), zeichnerisch umsetzen (z. B. Figurengalerie)** (vgl. ebd.). Das mehrsprachige Lesetheater setzt diese Kompetenzziele ein und erweitert sie auch in der Reflexion und den Strategien bei der Umsetzung eines mehrsprachigen Leseauftritts. Die Schülerinnen und Schüler können auch einen **fremdsprachigen Text vortragen** und eine **ästhetische Wirkung erzielen**. (vgl. ebd., S. 64). Im Bereich der Strategien können sie unter Anleitung bekannte **Sprachstrategien** aus Deutsch und anderen Sprachen transferieren und einsetzen (z. B. **Gesprächspartner/innen beobachten, Gestik und Mimik einsetzen**, Nichtverstehen signalisieren, auswendig gelernte Wendungen (Chunks) nutzen) (vgl. ebd., S. 65). Die Schülerinnen und Schüler werden durch MELT zur Kompetenz der **Bewusstheit für Sprache** geführt, welche ihnen ermöglicht **mehrsprachige Situationen bewusst wahrzunehmen und benennen** zu können (vgl. ebd., S. 71). In der Sprachreflexion erwerben Schülerinnen und Schüler mit dem MELT Prozess auch **Strategien im Lesen** und dabei nutzen sie auch **in anderen Sprachen aufgebaute Strategien** (vgl. ebd., S. 60). Sie können einzelne Wörter erkennen, die aus anderen Sprachen bekannt sind (z. B. **Parallelwörter**, bekannte Wörter, Namen, Zahlen) (vgl. ebd.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit den MELT Prozessschritten eine abwechslungsreiche Methode eines kooperativen Lautleseverfahrens vorliegt, die den Kindern und Lehrpersonen ermöglichen soll eine individuelle und einfache funktionale Mehrsprachigkeit aufzubauen. Die Methode umfasst die Förderung des Hörverstehens durch das Modelllesen der Lehrperson, die mehrsprachigen Theaterlesetexte, die im begleiteten und wiederholten Lautlesen eingeübt werden, das Training der Selbstkompetenz durch einen mehrsprachigen Leseauftritt, die Sprachreflexion in Feedbackrunden und weiteren Formen der Anschlusskommunikation, welche die Lehrperson für das ganzheitliche Verstehen der Theatertextvorlage als nötig erachtet und die Motivation für einen gelingenden mehrsprachigen Leseauftritt aller Schülerinnen und Schüler hebt.

Im nächsten Kapitel sollen nun Sprachentwicklungsstörungen genauer betrachtet werden und besonders die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES im Fokus sein, um die Chancen und Risiken sowie die Kriterien einer guten Sprachförderung herauszuschälen, um diese auch im MELT Prozessschritt weiter fruchtbar zu machen für eine kompetente und wertschätzende Mehrsprachigkeit.

4 Sprachentwicklungsstörungen (S) SES

Zur Theorie von Sprachentwicklungsstörungen gibt es unterschiedliche Ansätze, allen voran steht jedoch die Faszination und das Wundern über die Fähigkeit des meist ungestörten Spracherwerbs. Tracy nennt den Spracherwerb «im Normalfall sehr robust, d.h. resistent gegenüber vielen möglichen Störfaktoren» (2008, S. 3). Ihrer Ansicht nach ist es kein Wunder, dass die Wissenschaft seit vielen Jahrzehnten davon fasziniert ist. GEO WISSEN hat mit seinem Magazin *Das Geheimnis der Sprachen* (2007) ebenso auf die Sprachforschungen Bezug genommen und aufgezeigt, dass der Spracherwerb von Kindern bis heute nicht vollständig gelöst ist (vgl. S.37 ff.). Warum lernt ein Kind schneller sprechen in einer oder mehreren Sprachen und das andere langsamer? Wann beginnt man von Störungen im Spracherwerb zu sprechen?

Zollinger (2008) zeigt auf, dass in den theoretischen Ansätzen über Sprachentwicklung verschiedene Modelle¹⁵ bestehen. Während die **sprachnativistische Theorie** von Chomsky (1957) davon ausgeht, dass Kinder eine universale Grammatik als angeborene Fähigkeit ins Leben mitbringen, berücksichtigen die **kognitivistische Theorien**¹⁶, welche auf Piaget (1936) zurückgreifen, dass Kinder mit der Entwicklung der kognitiven Leistungen sich über die Sprache eine Repräsentation der Realität aufbauen. Die Erklärungen beider Spracherwerbsmodelle fokussieren andere Aspekte einer verlangsamten oder gestörten Sprachentwicklung (vgl. Zollinger, 2008, S. 15). Zollinger führt aus, dass Chomsky stärker auf die Kreativität im Sprachverhalten Betonung legt und sagt, dass jedes sprechende Individuum fähig ist, «eine unendliche Anzahl von Sätzen zu produzieren und zu verstehen, wobei jeder Satz als neu, d.h. durch den Sprecher wie durch den Hörer kreiert und rekreiert» (ebd.) bezeichnet werden kann. Zollinger beschreibt, dass dieses Spracherklärungsmodell sich deshalb stark mit der **Struktur des Sprachsystems** beschäftigt und so die **syntaktische Ebene der Sprache**¹⁷ sowie das Stadium der Sprachentwicklung, zu dem sich der Syntax in der Kindessprache am besten beobachten lässt, untersucht (vgl. ebd., S.16). Dagegen konzentrieren sich die kognitivistischen Theorien auf die **Repräsentation von Realitäten** beim Spracherwerb und beschäftigen sich damit vor allem mit der **semantischen Ebene der Sprache**¹⁸ und dem Auftauchen erster Wörter und Wortkombinationen (vgl. ebd.).

¹⁵ Eine Weiterführung in die Präsentation von Zollingers Modellen findet sich in Klann-Delius Buch *Spracherwerb - Eine Einführung* (2016). Darin gibt sie einen ausführlichen Einblick in alle drei Modelle des Spracherwerbs, welche in dieser Arbeit nicht umfassend dargestellt werden kann.

¹⁶ Die kognitive Spracherfassung umfasst alle Prozesse des Sprachverständnis und umschreibt «die Fähigkeit, Begriffe und Bedeutung von Sprache zu erfassen, sowie Strukturen und Regeln zu erkennen. Sprache muss gedanklich verstanden und verortet werden, bevor sie aktiv in der Kommunikation eingesetzt werden kann» (Ringle, 2007, S. 53).

¹⁷ Syntax oder der Satzbau «bezeichnet die Fähigkeit, Wörter zu grammatikalisch korrekten Sätzen zusammenzufügen, aber auch durch die Veränderung des Satzbaus die Bedeutung zu verändern» (ebd.).

¹⁸ Semantik umfasst den Wortschatz und beschreibt «den Umgang mit Wörtern und ihrer Bedeutung, das Wissen über ihre Funktion und über Bedeutungshierarchien» (ebd.).

Bei Grimm, stellt Zollinger fest, taucht bereits ab 1977 eine Hinwendung zum funktional-kommunikativen Ansatz des Spracherwerbs auf und damit eine **Fokussierung auf die kommunikativen Aspekte der Sprache** (vgl. ebd.). Grimm erklärt, dass diejenigen «Mechanismen und Prozesse, die für einen ungestörten Entwicklungsverlauf sowie für unterschiedliche Störungsmuster verantwortlich sind» (2003, S. 6), nicht auf der Hand liegen, sondern «trickreich entschlüsselt werden» (ebd.) müssen. Zollinger zählt Grimm zu den **interaktionistischen Theorien**, welche mit dem kommunikativen Aspekt der Sprache die **pragmatische Sprachebene**¹⁹ betonen und sich damit meist auf die vorsprachliche Sprachentwicklung konzentrieren und dem Spracheninput ein grosses Gewicht geben (vgl. 2008, S. 16).

Zusammengefasst entwickeln alle Spracherwerbstheorien Modelle und Methoden, um den verzögerten oder gestörten Sprachentwicklungsverlauf zu erfassen und zu diagnostizieren und dadurch den Kindern und ihren Bezugspersonen zu helfen. Ein erfolgreicher Sprachentwicklungsprozess bedeutet für ein Kind immer auf allen Ebenen kompetent zu werden. Es muss einerseits «die Dinge sehen, hören, greifen, um später zu erfahren, dass sie auch existieren, wenn es sie nicht sehen, hören oder greifen kann, und um schliesslich zu entdecken, dass es diese nicht anwesenden Dinge durch Symbole repräsentieren kann» (Zollinger, 1995, S. 11). Andererseits erfährt das Kind die Welt und «muss seine eigenen Gefühle und Absichten kennen und von denjenigen anderer abgrenzen lernen, um sie dann teilen oder mitteilen zu können» (ebd.). Letztlich verbindet das Kind die Welt der Symbole mit der Welt von seinem Ich und der von anderen und kommt zur Sprache, die sich immer auf 'etwas' bezieht (vgl. ebd.).

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen «zeigen grosse *interindividuelle Unterschiede* bezüglich Ausmass und Art ihrer Störung sowie bezüglich Qualität und Quantität ihres sprachlichen und nichtsprachlichen Inputs» (Zollinger, 2008, S. 17, Hervorhebung im Original). Bereits einsprachige Kinder mit (S) SES weisen dabei grosse Unterschiede beim mehrdimensionalen Spracherwerb auf. Die Fragen in der aktiven (produktiven) Sprachverwendung beziehen sich darauf, was das Kind selbst zu äussern vermag. «Wie gross ist der von ihm verwendete Wortschatz, welche Laute kann es produzieren, welche Satzformen bildet es schon?» (Mahlau, 2018, S. 16). Fragen der passiven (rezeptiven) Seite der Sprachverwendung geben Hinweise darauf, was das Kind versteht, von dem was andere Personen sagen oder in einem Text herauslesen kann (vgl. ebd.). Kenntnisse über die sprachlichen Komponenten von Sprache sind deshalb bedeutsam, um beurteilen zu können, ob Kinder über einen altersgerechten Spracherwerb verfügen, wenn sie in die Schule kommen. Mahlau nennt als zentrale Punkte eines gelingenden Schuleinstiegs vier Kompetenzen (vgl. 2018, S. 18):

¹⁹ Pragmatik umfasst die sozial-kommunikativen Fähigkeiten und die zwischenmenschliche Verständigung. Sie beschreibt «das Wissen darum, wie man jemanden in einer Sprache ansprechen soll, z.B. mit bestimmten Höflichkeitsformen oder wie man Zwischentöne erkennen kann, denn nicht immer steht das gesagte Wort auch für den tatsächlich gemeinten Inhalt» (Ringler, 2007, S. 53).

- Auf der Ebene der **Aussprache** (Phonetik/Phonologie)²⁰ sollten alle Laute und Lautverbindungen korrekt gebildet werden können.
- Im Bereich **Wortschatz** sollten die Kinder ca. 2500 bis 3000 Wörter durch Wissenszuwachs erworben haben und semantisch ähnliche Wörter (z.B. laufen, rennen, wandern) unterscheiden können.
- Im Bereich **Syntax** sollte ein Kind in seiner Erstsprache komplexe Satzkonstruktionen verstehen und bilden können mit längerem Haupt- und Nebensatz. Ebenso seien im Bereich der Morphologie²¹ Wortableitungen der Pluralbildung, der Akkusativ- und zunehmend auch der Dativbildung zu erwarten.
- Auf der Ebene der **Kommunikation und Pragmatik** sollte es eigene Gedanken für andere nachvollziehbar ausdrücken und Geschichten nacherzählen können. Ebenso sollte es abstrakte Bedeutungen wie etwa einen Witz deuten können.

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (S) SES zeigen meist auf mehreren Kompetenzebenen von Sprache Schwierigkeiten. Ihre Fähigkeit, die expressiv und rezeptiv gesprochene Sprache zu gebrauchen, liegt deutlich unterhalb des Intelligenzalters angemessenen Niveaus (vgl. Mahlau, 2018, S. 19). Zur Verdeutlichung der Komponenten des Spracherwerbs soll dieser mit seinen Kompetenzen und Komponenten mit folgender Tabelle nochmals veranschaulicht werden:

Tabelle 3: Komponenten und Kompetenzen der Sprache. (Grimm, 2003, S. 17)

Komponenten	Funktion	Erworbenes Wissen
Suprasegmentale Komponente	Intonationskontur, Betonung, rhythmisch-prosodische Gliederung	Prosodische Kompetenz
Phonologie Morphologie Syntax Lexikon Semantik	Organisation von Sprachlauten Wortbildung Satzbildung Wortbedeutung Satzbedeutung	Linguistische Kompetenz
Pragmatik	Sprechhandlungen, Konversationssteuerung, Diskurs	Pragmatische Kompetenz

²⁰ «Zur Aussprache – Phonetik – zählt die Beherrschung der akzeptierten Aussprache von Wörtern, aber auch der Sprachrhythmus, die Sprechmelodie einer Sprache sowie das Hörverständnis grundsätzlich» (Ringler, 2007, S. 53).

²¹ Morphologie beschreibt die Wortbildung und ist «die Fähigkeit, ein Wort z. B. durch Endungen sinngemäss zu verwenden» (ebd.) und an seinen Kontext im Satz anzupassen.

Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (S) SES fallen bei diesen beobachtbaren Spracherwerbskompetenzen im Vergleich zu einer normalen Sprachentwicklung heraus (vgl. Grimm, 2003, S. 140). Es handelt sich nicht um eine einfache Entwicklungsstörung, sondern um eine massive Störung des Sprachlernprozesses, der «deutlich langsamer und teilweise qualitativ anders als bei normalen Kindern» (ebd.) verläuft. Zur **Definition einer Sprachentwicklungsstörung (S) SES** verwenden sämtliche Autoren in der wissenschaftlichen Literatur ein **Ausschlussverfahren**, um zu sagen, was die (S) SES nicht ist (vgl. Dannenbauer, 1999; Grimm, 2003; Kannengiesser, 2012; Mahlau, 2018; Scharff Rethfeldt, 2013, Schmidt, 2014; Wendlandt, 2017). Das heisst eine (S) SES liegt vor, wenn keine primären Störungen der Sprachentwicklung auftreten. Ausgeschlossen werden also Hörstörungen, andere körperliche Auffälligkeiten, mentale Retardierungen und schwerwiegenden sozio-emotionale Probleme (vgl. Wendlandt, 2017, S. 91). Grimm betont, dass es keine einfache Antwort gibt zur Definition und Ursache einer (S) SES (vgl. 2003, S. 142). «Sprachtherapeuten erkunden bei ihren sprachdiagnostischen Untersuchungen, ob primäre Störungen vorliegen. Liegen diese nicht vor, definieren sie die vorliegende Sprachentwicklungsstörung eines Kindes als 'spezifisch'» (Wendlandt, 2017, S. 91).

Die Definition einer (S) SES ist daher an den **Symptomen** festzumachen und zeigt sich «durch Sprachverarbeitungsschwierigkeiten und v.a. durch einen eingeschränkten phonologischen Arbeitsspeicher» (Schmidt, 2014, S. 32), aber auch durch Schwierigkeiten in Bezug auf «die Segmentierung, Sequenzierung, Diskrimination sowie Rezeption grammatisch relevanter prosodischer Muster» (Scharff Rethfeldt, 2013, S. 131). Damit sind Kinder mit einer (S) SES **langsamer bei der Informationsverarbeitung von Sprache und ihre Speicherkapazität ist geringer, während ihr nonverbaler IQ sich im Normalbereich befindet** (vgl. Grimm, 2003, S. 142). Um eine spezifische Sprachentwicklungsstörung zu klassifizieren nutzt man die ICD-10-GM, welche «die Artikulationsstörung, die expressive und die rezeptive Spracherwerbsstörung» (Mahlau, 2018, S. 19) unterscheidet, worauf in Kapitel 4.2 vertiefter eingegangen wird. Ebenso kann die (S) SES von auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen begleitet werden (vgl. ebd.), die durch eine spezielle ärztliche Diagnose gestellt wird. Betroffene Kinder zeigen meist auch Probleme in den pragmatischen Fähigkeiten und können Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion (beispielsweise fehlender Blickkontakt, Distanzlosigkeit beim Sprechen, eingeschränktes Eingehen auf den Gesprächspartner etc.) aufweisen (vgl. Mahlau, 2018, S. 31). Teils werden als begleitende Folgen auch Störungen in der Entwicklung der Feinmotorik beobachtet (vgl. Mahlau, S. 33). Während die Aussprachestörungen in der Schule relativ rasch erkannt werden und auch Störungen von Wortschatz und Grammatik gut festgemacht werden können, sind besonders die sprachrezeptiven Schwierigkeiten im Sprachverständnis schwieriger zu erkennen. Sie äussern sich auf Wort-, Satz-, und Textebene durch beispielsweise ungenaues Verstehen ('ersuchen' – 'versuchen'), nicht verstehen eingeschobener Informationen ('Leg den Stift, der rot ist, auf die Seite') oder Warum-Fragen nach Handlungszusammenhängen können nicht beantwortet werden (vgl. Mahlau, 2018, S. 32 ff.).

Zur **Ursachenforschung von (S) SES** gibt es keine eindeutigen Ergebnisse. Grimm verweist darauf, dass die «Störung sicherlich multikausal bedingt» (2003. S. 142) ist und eine biologische Wurzel hat. Mahlau diskutiert den gestörten Sprachentwicklungsverlauf unter dem Aspekt der Entwicklung der beiden Hirnhemisphären. Sie zeigt dabei vor allem auf, dass Kinder mit (S) SES durch eine verzögerte

Entwicklung der beiden Hirnhemisphären und ihren unterschiedlichen Funktionen beim Spracherwerb einen Rückstand beim Erwerb von Wörtern haben (vgl. Mahlau, 2018, S. 21 ff.). Der verspätete Wortschatzerwerb führt vermutlich in der Folge zu immer grösseren Problemen, der dann im Schulalter die Kinder mit (S) SES beim Schriftspracherwerb massiv beeinträchtigt. Von einer Beeinträchtigung mit (S) SES sind ca. 5% bis 8% aller Kinder betroffen- wobei Jungen häufiger als Mädchen Probleme haben (vgl. ebd.). Eine spezifische Sprachentwicklungsstörung «kann frühestens im Alter von 3 Jahren diagnostiziert werden» (Sarimski, 2019, S. 81) und wird auch als eine persistierende Sprachstörung mit allenfalls nichtsprachlichen Auffälligkeiten bezeichnet, welche sprachtherapeutisch vorschulisch behandelt werden soll. Sarimski betont, dass «primär genetische und/oder hirnorganische Komponenten verantwortlich» (ebd.) sind für eine (S) SES, die meist nicht eindeutig nachgewiesen werden können. Im Weiteren führt er aus, dass eine reine (S) SES «nicht durch ein ungünstiges Erziehungsverhalten, bzw. ein qualitativ unzureichendes Sprachangebot der Eltern verursacht» (ebd.) wird.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine (S) SES eine umfassende Störung der Sprachentwicklung darstellt, obwohl das Kind gut hört, normal intelligent ist und keine neurologischen oder sozial-emotionale Auffälligkeiten zeigt. Einige Kinder haben mehr Mühe mit der Aussprache, andere einen zu kleinen Wortschatz oder Probleme mit der Grammatik. Oft fällt es ihnen schwer Sprache richtig zu verstehen. Ihre Symptome können sich auf den verschiedenen Sprachkompetenzebenen verändern. Während ein Kind mit vier Jahren noch mit dem Wortschatz Schwierigkeiten hat, kann es später mit Grammatikdefiziten auffallen. Besonders Kinder mit Beeinträchtigungen im pragmatisch-kommunikativen Aspekt entwickeln Auffälligkeiten im Sozialverhalten und bei der Regulation von Aufmerksamkeit und Impulskontrolle (exekutive Funktionen). Eine (S) SES wird nicht primär durch das Elternhaus verursacht.

Dieses Kapitel hat die nötigen Grundlagen der spezifischen Sprachentwicklungsstörungen aufgezeigt²². Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie mehrsprachige Kinder mit einer (S) SES in der Fachliteratur dargestellt werden.

4.1 Mehrsprachige Kinder mit (S) SES

In der Fachliteratur sind sich die Stimmen einig, dass mehrsprachige Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung diese **Auffälligkeiten in allen Sprachen zeigen** (vgl. Chilla, 2022; Kannengiesser, 2012; Schmidt, 2014; Tracy, 2008). «Auffälligkeiten in nur einer Sprache bei mehrsprachigen Kindern sind möglich, ihnen liegt aber keine Sprachentwicklungsstörung zugrunde, sondern z. B. schlechte Erwerbsbedingungen oder über die Sprache agierte seelische Konflikte» (Kannengiesser, 2012, S. 420). Die Sprachen können jedoch unterschiedlich betroffen sein, und das Störungsbild der einzelnen Sprachen kann sich unterscheiden. Wichtig hervorzuheben ist, dass **eine Sprachentwicklungsstörung sich nicht verstärkt durch den Erwerb zweier Sprachen** (vgl. ebd.). Kannengiesser

²² Die Störungen der Sprachentwicklung sind grundsätzlich das Spezialgebiet der Logopädie und der Kinderarztpraxen. Dieses Kapitel hat deshalb die nötigen Grundlagen dargestellt, welche die spätere schulische Karriere bei Kindern mit (S) SES beeinflussen. Eine umfassende Darstellung sprengt den Rahmen dieser Arbeit.

betont, dass Studien belegen, dass simultan **bilinguale Kinder mit (S) SES sich quantitativ und qualitativ nicht von einsprachigen Kindern in Bezug auf ihre Defizite unterscheiden** (vgl. ebd.). Ebenso sind die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES zahlenmässig nicht häufiger betroffen von einer (S) SES als die einsprachigen Kinder – auch bei ihnen wird von einer 3% bis 10% Zahl ausgegangen (vgl. ebd.). Das Erkennen einer Spracherwerbsschwierigkeit ist aber schwieriger und häufig werden nur die besonders schwer betroffenen mehrsprachigen Kinder erkannt (ca. 1% bis 3%), während man bei den leichter betroffenen Kindern die Ursache zu Unrecht auf ihre Mehrsprachigkeit zurückführt (vgl. Schmidt, 2014, S. 32). Grundsätzlich stellt ein multilinguales Umfeld «keinen Risikofaktor für die Ausbildung einer SSES dar» (ebd.). Statistische Erhebungen zeigen jedoch, dass «überproportional viele mehrsprachige Kinder grammatische Strukturdefizite aufweisen, die einer SSES ähnlich sind» (ebd.). In diesem Fall sind die Sprachauffälligkeiten eher erwerbsbedingt und treten bei simultan und sukzessiv-bilingualen Kindern auf, die ein mehrsprachiges Umfeld mit zu wenig Spracheninput erleben. Ebenso führt Schmidt an, dass die Ursache für Sprachauffälligkeiten auch «in der Ablehnung der Erstsprache durch die Umgebung und/oder in einer zu frühen Reduktion der erstsprachlichen Anregungen» (2014, S. 18) zu finden ist. Kannengiesser benennt weiter eine sozioökonomisch prekäre Situation der Familie und Minderheitenstatus und Marginalisierung der Familie (2012, S. 422). Innerpsychische Konflikte des mehrsprachigen Kindes durch ein negatives Sprachenprestige, Konflikte durch erstsprachliche Inputs und abweichende Inputs der Betreuungs- oder Bildungsinstitutionen können also zusätzlich ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES beim kompetenten Spracherwerb belasten.

Die Rolle der Eltern bei bilingual aufwachsenden spracherwerbsgestörten Kindern ist wichtig. Es ist kein Problem, wenn die Mutter eine andere Sprache spricht als der Vater. Wichtig ist jedoch, dass beide Eltern viel mit dem Kind sprechen und das Kind häufig Kontakt mit den Familiensprachen hat – auch mit Grosseltern und Freunden oder durch Freizeitaktivitäten (vgl. Gagarina et. al, 2014). Die Eltern sind aufgefordert genau zu beobachten, ob es sich bei den Abweichungen des Spracherwerbs um «typische Anzeichen des zweisprachigen Erwerbs (z. B. Sprachmischungen)» (Chilla & Fox-Boyer, 2016, S. 49) handelt oder ob sie eine massivere Sprachentwicklungsstörung vermuten und in einer Kinderarztpraxis eine erste Untersuchung nötig wird. Kannengiesser betont, dass es eine Tatsache ist, «dass der Erwerb einer Sprache Zeit benötigt, dass die sog. Lernaltersprache nicht fehlerfrei ist und dass eine faktisch fremdsprachige Situation zunächst Irritation und Hilflosigkeit auslösen kann» (2012, S. 423), wenn ein Kind simultan oder sukzessiv-bilingual aufwächst und erst mit etwa vier Jahren mit der deutschen Sprache in Kontakt kommt. Sie stellt jedoch einige Merkmale dar, welche ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES zeigt im Gegensatz zu einer erwerbsbedingten Sprachstörung.

Ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES wird **bei Ansprache oder beim Vorlesen eher keine oder nur flüchtige Aufmerksamkeit** zeigen, während ein Kind ohne (S) SES eine aktivere Rolle zeigt mit Blickkontakten und Blickbewegungen (vgl. ebd.). Die **grammatischen Probleme** bleiben auch über einen Erwerbszeitraum von zwei Jahren hinweg bestehen und besonders die **Subjekt-Verb-Kongruenz wird nicht beachtet** (vgl. ebd.). Diese Beobachtung der erschwerten Verbzweitstellung macht auch Schmidt und stellt fest, dass der Erwerb der Verbstellung bedeutend langsamer verläuft als im ungestörten Zweitspracherwerb (vgl. 2014, S. 33). «Bereits in dieser frühen Erwerbsphase treten häufig Fossilierungen

auf, die sich über die Jahre fixieren» (ebd.), während Kinder mit reinen Zweitspracherwerbsschwierigkeiten diesen Aspekt schneller erlernen und dann stärker Probleme mit dem Genus- und Kasusystem aufweisen (vgl. Kannengiesser, 2012, S. 423). Im Weiteren zeigt Kannengiesser, dass **Wortabrufstörungen in beiden Sprachen** bestehen, während erwerbsbedingte Schwierigkeiten lediglich lexikalische Lücken in der deutschen Sprache bedeuten. Mehrsprachige Kinder mit (S) SES haben so ein **verlangsamtes Wortschatzwachstum**, der ihnen später den Leseerwerb durch ein geringes mentales Lexikon erschwert.²³ Die mehrsprachigen Kinder mit einer (S) SES zeigen auch im kommunikativ-pragmatischen Aspekt ein **nicht altersentsprechendes Spielverhalten** und **keine angemessene altersentsprechende Kontaktaufnahme mit anderen Kindern** (vgl. ebd.). Die Schwierigkeiten können sich beim einzelnen Kind auf sehr unterschiedliche Art zeigen. Im Anhang E befindet sich ein exemplarischer Übergabebericht einer Logopädin, die ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES beschreibt.

Trotz des mühseligen und langsamen bilingualen Spracherwerbs werden den Eltern und Lehrpersonen eine **Fortführung der Mehrsprachigkeit** empfohlen und von einem Wegnehmen einer Sprache zur vermeintlichen Erleichterung des Spracherwerbs wird abgeraten (vgl. Anhang F). Schmidt verweist auf aktuelle Ergebnisse aus Kanada, dort scheinen bilinguale Kinder mit einer Sprachstörung in manchen Bereichen bessere Ergebnisse zu erzielen als einsprachige Kinder mit einer Spracherwerbsstörung (vgl. 2014, S. 34). Chilla & Niebuhr-Siebert stellen dar, dass besonders im Bereich der sogenannten 'exekutiven Funktionen' Bilinguale besser abschneiden als Monolinguale (vgl. 2017, S. 73). Dabei bezieht sich der Begriff auf einige voneinander abhängige kognitive Prozesse, «die für die Planung und die Ausführung von Tätigkeiten notwendig sind» (ebd.). Zu den exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Impuls- und Aufmerksamkeitskontrolle und die kognitive Flexibilität. Unterschiede zwischen Mono- und Bilingualen werden zum Beispiel durch die kognitive Anforderung erklärt, die durch die doppelte Sprachverarbeitung entstehen. «Die kann zum Beispiel sein, zwischen zwei Laut- und grammatischen Systemen zu wechseln, den Wortzugriff in einer Sprache zu hemmen, wenn die andere gerade in Gebrauch ist und die Fähigkeit, Übersetzungen und Sprachmischungen zu verstehen und zu verarbeiten» (ebd.). Diese Fähigkeiten müssen auch mehrsprachige Kinder mit einer (S) SES stärker entwickeln, um beispielsweise mit der arabisch sprechenden Mutter nicht auf einmal Deutsch zu sprechen. Das kognitive Kontrollsystem muss also ständig aktiv sein, um sprachliche Leistungen zu erbringen und sich am Leben auf verschiedenen Sprachebenen zu beteiligen.

Zur Förderung der mehrsprachigen Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung gilt es ihre Probleme möglichst genau zu erfassen, was in der Praxis von Schule und Sprachheilpädagogik oft eine langwierige Suche bedeutet und die Zusammenarbeit mit Eltern und Beratung von Eltern wichtig macht (vgl. Anhang F). Deshalb beleuchtet das nächste Kapitel einige Aspekte der Diagnosemöglichkeiten.

²³ Scharff-Rethfeldt führt die Liste der Merkmale und Unterschiede von monolingualen und bilingualen Kindern mit (S) SES für den klinischen Gebrauch weiter (2013, S. 138/139). Sie berücksichtigt dabei alle sprachlichen Kompetenzebenen ausführlich.

4.2 Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern

Die Erfassung einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (S) SES geschieht idealerweise **im vorschulischen Bereich durch eine Kinderarztpraxis oder HNO-Arztpraxis**. Die ärztliche Verordnung leitet dann eine Therapie in einer sprachtherapeutischen Einrichtung ein (vgl. Asbrock et. al., 2013). Die Logopädin oder der Logopäde kann weitere Tests durchführen, welche idealerweise auch in der Herkunftssprache durchgeführt werden. Hier beginnen allerdings die Herausforderungen bei der Bestimmung einer mehrsprachigen (S) SES. Derzeit gibt es nur **wenige Testverfahren für eine begrenzte Auswahl an Sprachen**, die eine Erhebung des Sprachstandes in den Herkunftssprachen ermöglichen. Asbrock et. al. (2013) konzentrieren sich beispielsweise auf Türkisch und Russisch. Was bereits bei einsprachigen Kindern mit (S) SES eine 'trickreiche' Entschlüsselung ihrer Sprachentwicklungskenntnisse erfordert (vgl. Kapitel 4), gestaltet sich bei mehrsprachigen Kindern nochmals herausfordernder. Schmidt beschreibt, dass eine zuverlässige Diagnose einer (S) SES, «ausgehend von den Auffälligkeiten in der L2, nur durch eine sprachspezifische Differenzialdiagnostik von in allen vom Kind gesprochenen Sprachen» (2014, S. 33) und mit Einbezug weiterer nicht-sprachlicher Faktoren zu bestimmen ist. Diese nicht-sprachlichen Faktoren zu eruieren bedeutet bei Wendlandt, dass die **Eltern** befragt werden mit eventuellem **Einbezug von Dolmetscherdiensten** und weiteren möglichen Fachkräften aus dem erstsprachlichen Umfeld des Kindes wie Lehrer aus dem Heimatunterricht (vgl. 2017, S. 175 ff.). Um eine bilinguale (S) SES festzustellen betont Kannengiesser, dass **Fragen zur sprachlichen Biographie** eines Kindes gestellt werden sollen und grundsätzlich mehr Zeit für eine Diagnose beansprucht wird (vgl. 2012, S. 424). Chilla fasst aktuelle Ergebnisse zum Entwicklungsstand diagnostischer Kriterien und Verfahren zusammen und kommt zum Schluss, «dass gegenwärtig kein Erhebungsinstrument zur Verfügung steht, mit dem eine eindeutige Abgrenzung von SSES und Kontaktsprachphänomenen bzw. Auffälligkeiten im mehrsprachigen Erwerb für alle Kinder und Jugendlichen möglich ist» (2014, S. 57). Stattdessen schlägt sie vor, eine andere Perspektive einzunehmen – dies «unter Berücksichtigung des ICF- und bio-psycho-sozialen Modells von Behinderung und Benachteiligung» (ebd.). Die gleiche Perspektive nehmen auch Wendlandt (2017) und Mahlau (2018) ein, um die Erhebung der sprachlichen Förderbedürfnisse eines einzelnen mehrsprachigen Kindes festzustellen und eine optimale Förderung einzuleiten.

Das **ICF-CY Modell** (vgl. Hollenweger et al., 2019) zu nutzen wird auch in der Ausbildung zur Heilpädagogik im schulischen Bereich empfohlen und von der schulischen Heilpädagogin eingesetzt, um die **Gesamtheit eines Kindes in seiner Lebensumwelt** zu erfassen. Ebenso verhilft die Verwendung dieses Kategoriensystems «unterschiedlichen Fachgruppen, sich einer gemeinsamen Sprache zu bedienen und sorgt dafür, dass ein Fachbereich nicht die anderen Bereiche ausser Acht lässt» (Wendlandt, 2017, S. 180). Die Kooperation einzelner Fachpersonen wie Lehrperson, Logopädin, Kinderarzt und weiteren Fachpersonen wird damit besser gewährleistet. Das ICF-CY Modell erfasst die interindividuellen Unterschiede bei einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung durch die allgemeine kognitive und psychische Entwicklungsbeschreibung eines Kindes, die aktuell wirksamen Umweltfaktoren und die allgemeine Lebenslage (vgl. ebd.) wie Anhang G zeigt. Aufgrund des ICF-CY Modells können Hypothesen

zu den verschiedenen Faktoren gemacht werden zu einer (S) SES, die meist nicht nur an sprachlichen Auffälligkeiten festzumachen ist, sondern auch durch Kontextfaktoren, wie personenbezogene und umweltbezogene Faktoren, beeinflusst wird. Beispielsweise kann das Selbstwertgefühl eines Kindes durch die sprachlichen Erschwernisse geschmälert sein, und es braucht besonders bei Prüfungssituationen eine positive Unterstützung oder etwas mehr Zeit als seine Klassenkameraden. Möglicherweise kann einem Kind die soziale Integration durch eine offene integrative Schulsituation besser gelingen, da es noch andere Kinder mit Beeinträchtigungen gibt. Hier ist es wichtig, diese Einschätzungen in einem Förderteam auszutauschen und das ICF-CY Modell allen Beteiligten zugänglich zu machen. Das ICF-CY Modell eignet sich also nicht nur, um Defizite zu erkennen, «sondern um den Gesundheitszustand eines jeden Menschen in seiner derzeitigen Situation zu beschreiben» (Wendlandt, 2017, S. 182). Mahlau betont für die Schule die Wichtigkeit des ICF-CY Modells, da die spezifische Sprachentwicklungsstörung oft **sekundäre Folgen** nach sich zieht, «wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben, Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und Verhaltensbereich» (2018, S. 20 ff.). Ebenso ergänzt das ICF-CY Modell die Kompetenzbeschreibungen des Lehrplan 21 durch ein **umfassenderes, systemisches Fallverständnis**, was im Umgang mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen zentral ist.

Zur **Erfassung des Sprachstandes im schulischen Bereich** empfiehlt Mahlau als diagnostisches Vorgehen ein zweistufiges, welches im ersten Schritt die **Durchführung eines Klassenscreenings** beinhaltet. In einem zweiten Schritt werden auffällige Kinder durch ein sprachheilpädagogisch ausgebildetes Teammitglied durch ein **Individualverfahren** untersucht (vgl. 2018, S. 52). Damit werden mehrsprachige Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen erfasst, die noch nicht in der Frühförderung erkannt wurden und deren Schwierigkeiten zu Unrecht möglicherweise nur auf ihre Mehrsprachigkeit zurückgeführt wurden. Die Autorin hat in ihrem Praxisprojekt dieses zweistufige Vorgehen gewählt und als erstes ein Klassenscreening mit dem SLS 2-9 (Wimmer & Mayringer, 2014) durchgeführt und anschliessend bei vier Kindern aus der Sprachheilklasse mit Hilfe der Logopädinnen der einzelnen Kinder Individualtests mit dem ZLT II (Petermann & Daseking, 2012) durchgeführt. Während sich das ZLT II Verfahren auch für mehrsprachige Kinder und Jugendliche eignet, gewährleistet das Klassenscreening SLS 2-9 bei Mehrsprachigen keine genaue Aussage (vgl. Schneider & Lindauer, 2019, S. 148). Trotzdem gibt ein solch standardisiertes Klassenscreening in einem ersten Schritt einen Eindruck zur Sprachentwicklung im Lesen und ist effizient durchführbar. Die Einzelverfahren sind zeitökonomisch aufwändig und können nur im Einzelverfahren eingesetzt werden. Eine Kooperation mit den logopädischen Fachpersonen bietet sich nicht nur bei der Durchführung, sondern auch bei der Beratung von der geeigneten Auswahl von Einzeltestverfahren an, da dies ihr Spezialgebiet ist und sie umfassende Kenntnisse mitbringen.²⁴ Hingegen kennen sie normierte Tests aus dem Bereich Deutsch als Zweitsprache meist weniger. Um die Sprachstandentwicklung von mehrsprachigen Kindern festzustellen,

²⁴ Kannengiesser präsentiert 6 Individualverfahren zur Sprachentwicklungsabklärung für mehrsprachige Kinder bis etwa 10 Jahre (vgl. 2012, S. 426 ff.). Mahlau stellt ebenso Klassenscreenings und Einzelverfahren vor, macht aber keine Differenzierung bezüglich Mehrsprachigkeit (vgl. 2018, S. 53 ff.).

empfiehlt es sich jedoch diese Testverfahren²⁵ beizuziehen, um die Mehrsprachigkeit ebenso gebührend zu berücksichtigen und eine bestmögliche Förderplanung zu gestalten, die auch das mehrsprachige Kind mit Sprachentwicklungseinschränkungen in seiner Ganzheit befähigt.

Im nächsten Kapitel werden geeignete Förderansätze vorgestellt, welche das mehrsprachige Kind mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung in seinen Lernfortschritten am besten unterstützen.

4.3 Förderansätze

Förderansätze für mehrsprachige Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung orientieren sich einerseits an den allgemeinen Sprachförderansätzen und richten sich dann spezifisch auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes in den Bereichen der Aussprache und prosodischen Kompetenzen, den semantisch-lexikalischen, grammatikalischen und morphologisch-syntaktischen Bereichen der linguistischen Kompetenzen und den kommunikativ-pragmatischen Kompetenzen des Kindes aus.

Zu den allgemeinen Förderansätzen nennt Schmidt die **Wertschätzung des bilingualen Aufwachsens** eines Kindes durch Eltern und Lehr- und Fachpersonen der Schule (2014, S. 68). Ebenso weisen Scharff-Rethfeldt (vgl. 2013, S. 176) und Schmidt darauf hin, dass in der Arbeit mit mehrsprachigen Kindern die **bewährten Grundmethoden** und **Scaffolding-Strategien** eingesetzt werden können, die sich auch in der Arbeit mit einsprachigen Kindern bewährt haben (2014, S. 73). Becker & Ewering zählen zu den allgemeinen multilingualen Förderansätzen auch das Schaffen von **angstfreien sprachlich-kommunikativen Anlässen** in Partner- und Gruppenarbeiten und am Stationenlernen; das **Visualisieren** von Unterrichtsinhalten; das **Strukturieren und das Ritualisieren** des Schulalltages; das **Reduzieren** von Hintergrundgeräuschen; Einsatz von **Symbolen, Handzeichen und Gebärden**; das **Kontrastieren, Betonen und Vereinfachen der Lehrersprache** und ähnliches. Kurz zusammengefasst: einen sprachsensiblen Umgang im Klassenzimmer (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2022), der sich im Elternhaus möglichst fortsetzt durch den Austausch mit den schulischen Fachpersonen. Das Ziel der Sprachförderung, «wenn sie als Unterstützung der individuellen Sprachkompetenz verstanden wird, konzentriert sich daher darauf zu ermitteln, was ein Kind kann, schliesst dabei sprachbegleitende Strategien mit ein und berücksichtigt eine Kontinuität der Unterstützung in allen Sprachen, mit denen das Kind aufwächst» (Ringler, 2007, S. 28). Neugier auf die verschiedenen Sprachen, die in einem Klassenzimmer zusammenkommen und der Austausch darüber, gehören wesentlich zur mehrsprachigen Förderung.

Ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES kann und soll lernen mit Sachen und Sachverhalten, mit sich selbst zurechtzukommen und mit anderen Menschen zurechtzukommen (vgl. ebd. S. 25). Was dies auf den einzelnen Sprachkompetenzebenen, wie sie Grimm darstellt (vgl. Kapitel 4, Tabelle 3), bedeutet, soll in den folgenden drei Unterkapiteln betrachtet werden.

²⁵ Testverfahren zur Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache sind das LiSe-DaZ (Schulz & Tracy, 2011) und Sprachgewandt (Bayer et al., 2014). Sie eignen sich für Kinder vom Kindergarten bis ca. 10 Jahre.

4.3.1 Bereich: Prosodische und phonologische Kompetenzen

Grimm zählt zur prosodischen Kompetenz die **Intonation, die Betonung und den Rhythmus von Sprache(n)** wahrzunehmen, was in der Folge zu einer Verbesserung der eigenen Aussprache führen kann (vgl. 2003, S. 17). Ebenso bildet die Prosodie einen wesentlichen Bestandteil zum Erreichen einer guten, basalen Leseflüssigkeit (vgl. Rosebrock & Nix, 2014, S. 39). Die **Zielführung einer kompetenten Förderung der prosodischen Kompetenz** von Sprache hat dadurch den Lesefluss im Blick. Die prosodische Kompetenz zeigt sich beim Vorlesen eines Satzes in einer sinnvollen Betonung, Intonation, Pausengestaltung und dem Einhalten eines angemessenen Rhythmus (vgl. ebd.).

Mehrsprachig aufwachsende Kinder mit einer (S) SES haben bereits **vielfältige Erfahrungen mit dem Hören (Lautwahrnehmung) und dem Sprechen (Aussprache)** gesammelt, die bereits vorgeburtlich angefangen hat (vgl. Scharff-Rethfeldt, 2013, S. 86). Beispielsweise zeigen Untersuchungen, dass «sechs Monate alte Säuglinge zudem Betonungsmuster und die Silbenanzahl von Wörtern erkennen und Silbenfolgen differenzieren können, in denen keine Wortgrenze auftritt, von solchen, die eine Wortgrenze enthalten» (ebd., S. 87). Die Wahrnehmung und Differenzierung von Sprachen setzt also sehr früh ein. Je nach Familiensprache(n) stehen bei einem Kind spezifische Laute und Sprechgewohnheiten im Vordergrund, die für die nachfolgende Sprachpraxis und die Förderung von weiteren Sprachen bedeutsam sind (vgl. Ringler, 2007, S. 60 ff.). Die Laute (Phoneme) einer Sprache sowie die Betonung einzelner Wörter und der typische Rhythmus einer Sprache klingen anders als jene der Zweit- oder Drittsprache. Können die neuen Laute, die Betonung von Wortgrenzen und die spezifische Sprachmelodie nur schlecht erkannt werden, dann besteht bei Kindern mit (S) SES die Gefahr, dass Sprache an ihrem Ohr vorbeirauscht (vgl. ebd.).

Schmidt fasst den **angepassten, qualitativ hochwertigen Sprachinput**, den ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES benötigt «durch die vier Adjektive 'kurz', 'kontrastiv', 'betont' und 'einfach'» (2014, S. 74 ff.) zusammen. Es gilt das Sprachbad zu minimieren, dafür kurze Sätze zu gebrauchen, sprachliche Kontraste zu verwenden, wichtige Endungen zu betonen und keine schwierigen und unnötigen Wörter einzubauen (vgl. ebd.). Ebenso soll der Sprachinput nur etwas über dem Sprachniveau der Kinder liegen.

Das **Training des genauen Hinhörens** «bildet die Grundlage der korrekten Aussprache» (Schmidt, 2014, S. 72) und die Wahrnehmung von Stille, Geräuschen, Lauten und Lautkombinationen in den individuellen Sprachen des Kindes haben einen positiven Effekt auf die Hörfähigkeit. Schlatter et al. (2016, S. 20) empfehlen für die Gestaltung einer Zuhörsituation bei Mehrsprachigkeit:

- Die Schülerinnen und Schüler bringen sich in eine aufmerksame Zuhörhaltung. Die Aufmerksamkeit wird auf den Hörsinn gelenkt.
- Mündliche Äusserungen müssen an allen Plätzen akustisch gut wahrnehmbar sein.
- Hallt es in einem Raum zu stark, kann die Akustik durch Anbringen von Molton, Filz oder Schaumgummi verbessert werden.
- Die Sitzordnung ermöglicht Blickkontakt zwischen den Gesprächsteilnehmenden (oder dem Vorlesenden). Untersuchungen zeigen, dass Kinder Zuhören mit Blickkontakt verbinden.

Die Kinder werden zu **Geräusch- und Lautdetektiven** durch die **Schulung der auditiven Wahrnehmung** und dem **Training der phonologischen Bewusstheit** (vgl. Schmidt, 2014, S. 86). Lehrpersonen der Eingangsstufen in die Schule und solche, die Fremdsprachen unterrichten (vgl. Tolk, 2020, S. 118 ff.) haben sich bereits ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, da diese didaktischen Grundfertigkeiten auch im Regelunterricht bedeutsam sind. Werden mehrsprachige Kinder mit (S) SES inklusive geschult, bleiben diese didaktischen Grundfertigkeiten bedeutsam, um die Hörfähigkeit zu schulen.

Rückgriffe auf die Erstsprache(n) sollten prinzipiell erlaubt sein und Ringler empfiehlt auch Kinder mit der gleichen Erstsprache ohne (S) SES zu ermuntern, dem Kind mit Spracherwerbsschwierigkeiten beizustehen und ein Wort in seiner Bedeutung zu übersetzen oder zu diskutieren, wie es gebraucht wird (vgl. 2008, S. 63). Ähnlich wie bei einem Kind, das eine neue Sprache durch einen Umzug aus einer anderen Sprachregion neu erlernen muss, kann ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES Laute schlecht identifizieren. Es könnte beispielsweise 'Löst diese Aufgabe' in seiner Hörinterpretation als 'Lest diese Aufgabe' auslegen und damit den Laut /ö/ nicht korrekt wahrnehmen, da Umlaute in vielen anderen Sprachen wie Türkisch nicht vorkommen (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 17).

Schmidt empfiehlt, sich im Verlauf der phonologischen Bewusstheit beim Hörtraining auf **sechs Basislaute zu fokussieren** wie folgende Tabelle zeigt:

Tabelle 4: Basislaute zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. (Schmidt, 2014, S. 85)

Frikative	s	sch
Nasale	m	n
Plosive	t	k

Ebenso weist Schmidt darauf hin, dass neben diesen sechs Lauten, je nach Sprachenkonstellation noch weitere Laute einzubeziehen sind (vgl. ebd.).

Beim Vorlesen oder Vorsprechen können spezifische **Laute durch Handzeichen** visualisiert werden. Reber & Schönauer-Schneider geben dazu eine Reihe von Empfehlungen ab, wie diese gezielt eingesetzt werden. Ebenso verweisen sie darauf, dass der Einsatz von Handzeichen den auditiven Kanal entlastet und unruhige oder wenig aktive Kinder unterstützt (vgl. 2022, S. 68). Während Reber & Schönauer-Schneider auf ein individuelles Erarbeiten von Handzeichen mit den Kindern verweisen, z.B. wird ein 'Geheimzeichen' für /ö/ vereinbart, stellt Mahlau (2018, S. 88 ff.) eine Tabelle zu Handzeichen vor, die bereits vorgegeben sind. Die Autorinnen empfehlen jedoch einstimmig den Gebrauch nur einer Hand zur Ausführung der Handzeichen, damit die andere Hand den Lesetext oder den Stift halten kann.

Der Einbezug **mundmotorischer Übungen** beim Training des genauen Hinhörens und Lautdifferenzierens wird von Schmidt (2014) und Reber & Schönauer-Schneider (2022, S. 74 ff.) empfohlen und ebenso macht es den Kindern meist Spass Laute mit dem Mund, den Lippen und der Zunge nachzubilden und eventuell im Spiegel zu beobachten. Der regelmässige Einsatz von mundmotorischen Übungen

wird bei Kindern mit (S) SES betont (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2022, S. 73) und ist wichtiger als bei bilingualen Kindern ohne (S) SES.

Der Weg vom Hörtraining zum Hörverstehen gestaltet sich bei mehrsprachigen Kindern mit (S) SES sehr unterschiedlich. Das Hörtraining garantiert nicht, dass das rezeptive Hörverstehen auch gesichert angeregt wird oder die gehörte Sprachform produktiv imitiert werden kann. Im Allgemeinen ist die produktive Sprachproduktion zwar stärker betroffen, doch das rezeptive Hörverstehen kann ebenso stark betroffen sein (vgl. Grimm, 2003, S. 124). Für diese intraindividuellen Unterschiede braucht es eine Förderplanung, die sowohl auf Klassenebene als auch auf der individuellen Ebene festgehalten wird. Auf der Klassenebene kann das **Aktivieren des Vorwissens** durch beispielsweise eine Konzentration auf einen Laut stehen. Die Mimik und Gestik zum Laut erarbeiten die Kinder in der Klasse gemeinsam und diskutieren Unterschiede zu ihren Erstsprachen. Beim Vorlesen nutzt die Lehrperson die mimische Gestaltung des Lautes und führt mit der Hand eine unterstützende Geste aus. Sie kann durch die **Überbetonung und kurze Pausensetzung** die Aufmerksamkeit auf diesen Laut lenken. Bei einer Wiederholung des Vorlesens können die Kinder diese Merkmale chorisch mitmachen. Auf der individuellen Ebene schlägt Mahlau folgende Förderplanung als beispielhaft vor, welche ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES unterstützen kann:

Tabelle 5: Beispielhafter individueller Förderplan prosodischer und phonologischer Kompetenzen. (Mahlau, 2018, S. 65).

Symptom	Förderziel	Fördermassnahme	Fördererfolg
Hört ähnlich klingende Laute /d/ und /t/ und /g/ und /k/ unsicher	Lautdifferenzierung in An- und Endlautauffassung	Spiele zu Beginn der Deutschstunde für alle einplanen; Kontrolle über Lernerfolg in Einzelförderung	Sehr gut; Förderung beenden
Nutzt Handzeichen zur Unterstützung beim Mitlesen wenig	Aktive Teilnahme beim Zuhören	Handzeichen im Einzelsetting üben; Lernerfolg in Klasse sichtbar	Verbesserung sichtbar, weiter im Klassenverband üben

Abschliessend zur Förderung der prosodischen und phonologischen Kompetenzen, die hier eine Auswahl der wichtigsten Fördermöglichkeiten präsentiert hat, soll die **Vorbildrolle der Lehrersprache** hervorgehoben werden. Betonung, Intonation und Rhythmus von Sprache(n) zu erfassen, gelingen besser durch ein Vorbild, das sich an den einfachen Wortschatz, die kurze und klare Intonation mit übergenuer Artikulation hält und viele Wiederholungen einbaut (vgl. Wessel, 2020, S 21 ff.). Ebenso gilt es zu berücksichtigen, dass die Förderung häufig **positive Verstärkung und gezieltes Lob** für die Hörleistung

gen der mehrsprachigen Kinder mit (S) SES beinhaltet (vgl. ebd.). Mittels **Hilfe von Modellierungstechniken**²⁶ gelingt es als Sprachvorbild auch positives und gezieltes Lob beim kindlichen Nachahmen des Gehörten zu präsentieren (vgl. Mahlau, 2018, S. 102). Mehrsprachige Kinder mit (S) SES «brauchen mehr Zeit, um die prosodischen Merkmale der Sprache zu erfassen, Wortgrenzen zu erkennen, einen Grundwortschatz aufzubauen» (Frigerio Sayilir, 2011, S. 96). Die **Verarbeitung von Sprache braucht Geduld und Zeit**, damit die Kinder das Gehörte verarbeiten und das Nachsprechen und das Antworten planen können. Mit Hilfe von Modellierungstechniken, wie beispielsweise dem korrektiven Feedback, in dem ein Satz des Kindes einfach nochmals korrekt ausgesprochen wird (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2022, S. 73), gelingt es, das Kind positiv zu stärken und es in einem angstfreien Kommunikationsrahmen zum Hinhören und Verstehen bereit zu machen. Der Lehrperson ist es dabei freigestellt auch Visualisierungshilfen wie Bilder beizuziehen.

Kindern mit einer mehrsprachigen Kompetenz soll auch beim Aufbau der prosodischen und phonologischen Kompetenzen in einer anderen Zielsprache als der ihren zu verstehen gegeben werden, dass ihre Erstsprache(n) wertgeschätzt wird. Dies gelingt durch **Rückgriffe auf die Erstsprache(n)**. Durch ein «punktuell Einbringen der Erstsprache in den Schulalltag z.B. anhand von erstsprachlichen Liedern, Gedichten oder Geschichten» (Schmidt, 2014, S. 70), werden die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES in ihrem Selbstkonzept gestärkt. Denn in ihren Erstsprachen sind sie die Experten gegenüber der Lehrperson oder der Sprachtherapeutin. Dies wird im Kapitel 5.1 zu Hilfestellungen beim mehrsprachigen Hören von MELT genauer betrachtet.

Im nächsten Kapitel werden die weiteren linguistischen Kompetenzen dargestellt. Diese beinhalten insbesondere den Wortschatzaufbau und den Ausbau grammatischer Kompetenzen.

4.3.2 Bereich: Linguistische Kompetenzen

Nach Grimm umfassen die linguistischen Kompetenzen, die Ebenen des Sprachwissens mit semantisch-lexikalischen und syntaktisch-morphologischen Schwerpunkten (vgl. 2003, S. 17). «Die Aktivierung auf der Ebene des Sprachwissens soll dazu führen, sich bestimmter lexikalischer und grammatischer Mittel bewusst zu werden» (Werner & Theisel, 2021, S. 23), welche für eine entsprechende Sprachhandlung in einem kommunikativen mehrsprachigen Setting benötigt werden. Die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES benötigen dabei eine gezielte Auswahl von Förderschwerpunkten auf den beiden Gebieten der semantisch-lexikalischen und syntaktisch-morphologischen Ebenen, die getrennt voneinander dargestellt werden.

²⁶ Modellierungstechniken bilden sowohl in der Sprachtherapie als auch in Deutsch als Zweitsprache eine wichtige Grundlage, um Sprache als System zu erfassen (vgl. Kapitel 2.5).

4.3.2.1 Semantisch-lexikalische Kompetenzen

Bei der semantisch-lexikalischen Förderung geht es in erster Linie um den **Ausbau des Wortschatzes**, der bei mehrsprachigen Kindern mit (S) SES eingeschränkt und ein Wortabruf meist erschwert ist (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2022, S. 95). Ebenso gilt es für die **Lehrersprache** zu beachten, dass mehrsprachige Kinder mit (S) SES die komplexe Bildungssprache (CALP) nur schwer entschlüsseln können und mit einem verlangsamten Speicher- und Verarbeitungsprozess für Handlungsanweisungen in der Schule sind und trotzdem kompetent Sprache(n) lernen wollen (vgl. Theisel, 2021, S. 30 ff.). Die **Zielführung bei einer kompetenten Förderung der semantisch-lexikalischen Kompetenzen** von Sprache hat damit den **Aufbau des 'mentalen Lexikons' im Fokus**, «also jenen Teil des Langzeitgedächtnisses, in dem unser Wortwissen gespeichert ist» (Reber & Schönauer-Schneider, 2022, S. 96). Dies darf man sich nicht als linear geordnete Wörterbuchliste vorstellen, vielmehr wird dabei ein hoch organisiertes, netzwerkartiges Wissen aufgebaut, das einen flexiblen und effizienten Wortabruf ermöglicht beim Sprechen, Lesen und Schreiben (vgl. ebd.).

Der Erwerb eines mehrsprachigen Wortschatzes ist im Grunde nie abgeschlossen. Der Wortschatz eines Erwachsenen kann bis zu 150.000 Wörtern steigen (vgl. Schmidt, 2014, S. 26). Mehrsprachige Kinder mit (S) SES erwerben in den verschiedenen Sprachen neue Wörter und erwerben oft mehr Wörter als sie im Schulalltag zeigen können. Um den Wortschatz angemessen zu fördern, beschreibt Schmidt deshalb die grosse Bedeutung von **semantischen Feldern** und streicht das **Verb im semantischen Wortfeld** hervor (vgl. Schmidt, 2014, S. 91). **Ausgehend vom Erfahrungsbereich** von Kindern wird beispielsweise das Wortfeld 'essen' ausgewählt. Anhand dieses Wortfeldes werden inhaltliche und formgebundene Übungen realisiert. Inhaltlich erzählen die Kinder, was sie für Gefühle mit dem Essen verbinden und berichten von ihren kulturellen Gewohnheiten beim Essen usw. Zu den formgebundenen Übungen zu 'essen' können Reimwörter gesucht werden wie 'messen' oder 'fressen' und dabei auch die unterschiedlichen semantischen Bedeutungen besprochen werden.

Die Wortschatzarbeit macht sowohl im integrativen Klassensetting als auch in der Einzelförderung Sinn. Reber & Schönauer-Schneider erklären, dass «Kinder bis zur Pubertät zwar die unglaubliche Menge von ca. 60.000 Wörtern erwerben» (2022, S. 99), jedoch «genügen schon ca. 4.000, um 95% der Äusserungen verstehen zu können» (ebd.). Damit wird die **Wortschatzarbeit zum grundlegenden Unterrichtsprinzip** bei mehrsprachigen Kindern mit (S) SES empfohlen. Ebenso wird das **projekt- und themenübergreifende Arbeiten** angeregt. Besonders auf der Primarschulebene kann dies sehr gut durch die Lehrperson, welche auch die Fremdsprachen meist selbst unterrichtet, und ihre Kooperationsmitglieder (Logopädin etc.) umgesetzt werden. Konkret heisst dies, dass Wortfelder wie 'essen' auch handlungsorientiert durch das Einkaufen im Naturkundeunterricht umgesetzt werden können, im Werk- und Zeichenunterricht auch Wortfelder zu 'essen' dargestellt werden mit Knetmasse usw. Damit wird eine spielerische Umsetzung, ein Lernen mit allen Sinnen und das Berücksichtigen kindlicher Interessen beim Erlernen neuer Wortfelder realisiert. Reber & Schönauer-Schneider empfehlen die klassischen Themen des Lehrplans, welche auch beim Erwerb von Deutsch als Zweitsprache und dem Fremdspracherwerb bedeutsam sind: Obst/Gemüse, Kleidung, Körper, Einkaufen, Essen/Nahrung, Bauernhof, Tiere, Familie/Haus/Wohnung, Verkehr sowie verschiedene Orte bzw. Regionen (vgl. 2022, S. 103).

Ihrer Ansicht nach begleitet am besten ein Rahmenthema ein Klasse ca. vier Wochen. «Nur durch ein intensives, Tiefe erreichendes Lernen finden ausreichende Vernetzungen im mentalen Lexikon statt» (ebd.). Um diese dauerhafte Speicherung der Wörter im Langzeitgedächtnis zu erreichen, braucht es bei mehrsprachigen Kindern mit (S) SES noch weitere Faktoren.

Zu diesen weiteren Faktoren zählen Mahlau (2018, S. 96) wie auch Reber & Schönauer-Schneider (2022, S. 103) **die wichtigsten unterrichtsrelevanten Begriffe** und weiteren **Alltagsbegriffe in einer Wortschatzkiste** abzulegen, so dass sie bei Bedarf abgerufen werden können. Im Weiteren können **konkrete semantische Begriffe** wie 'Besteck' zum Wortfeld 'essen' als **Wort des Tages** aufgehängt werden und so innerhalb einer Woche fünf neue Wörter zum Wortfeld 'essen' gelernt werden (als Richtwert geben Reber & Schönauer-Schneider die Zahl von 10 neuen Wörtern in tieferen Klassen und die Zahl 15 in höheren Klassen pro Woche an). Besonders wichtig ist es die **Funktionswörter (z. B. Pronomen, Präpositionen, Konjunktionen) zu trainieren**. 'Das Besteck liegt auf dem Tisch. Die Gabel liegt links neben dem Teller'. Diese Funktionswörter beeinflussen die Bedeutung eines Satzes wesentlich und können themenübergreifend immer wieder trainiert werden.

Ebenso kann ein unbekanntes oder neues Wort von einem Kind nach Hause genommen werden, und es kann die Bedeutung des Wortes in der Familie herausfinden und eventuell das **Wort in der Erstsprache** mitbringen. Schmidt betont, dass eine **Gegenüberstellung von Erst- und Zweitsprache auf der semantischen Ebene** den Erwerb mehrsprachiger Kompetenzen auch in der Sprachtherapie fördert (vgl. 2014, S. 100). Diese cross-linguistische Betrachtung nimmt dabei auch auf 'semantische Freunde und Feinde' Bezug. Während ein 'semantischer Freund' das Speichern neuer Wörter erleichtert, wie bei 'changer' (franz.) und 'change' (engl.), funktioniert der Freund beim 'wechseln' (deutsch) nicht. 'Feinde' erschweren das Speichern neuer Wörter wie 'brave' (engl.) für 'mutig' und 'brav' (deutsch) für 'folgsam'. Tracy nennt dies das Bilden von 'wunderbaren Wohngemeinschaften', die sich gegenseitig anregen (vgl. 2008, S. 154) oder eben stören. Vergleiche zwischen den Sprachen werden also ganz bewusst angeregt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrgenommen «und zum Gegenstand metasprachlicher Überlegungen erhoben» (Schmidt, 2014, S. 103). Diese Sprachbetrachtungen der verschiedenen Herkunftssprachen der Kinder dürfen Zeit und Raum im Schulunterricht einnehmen, da «der Vergleich sprachlicher Strukturen in unterschiedlichen Sprachen die Sprachkompetenz erweitert» (ebd.) und gerade mehrsprachige Kinder mit (S) SES ihre Kompetenzen zeigen können.

Durch ihre eingeschränkten Fähigkeiten im Spracherwerb 'verstecken' viele mehrsprachige Kinder mit (S) SES ihre Probleme – sie fragen nicht nach. Theisel zeigt eindrücklich, wie Jugendliche anfangs der Primarschule noch kaum nachgefragt haben (vgl. 2021, S. 32). Im Verlauf der Schulzeit haben sie durch den **Einbezug der Metaebene** jedoch gelernt, durch das regelmässige Reflektieren und Sprechen über Sprache und Schrift, Strategien zu entwickeln, um ihre Schwierigkeiten besser bewältigen zu können. Schmidt empfiehlt auf den tieferen Schulstufen, den **Einsatz einer Symbolfigur** wie eine Handpuppe, **welche als Helfer dient**. So benutzt Schmidt die Plüschi-Micky Maus, um in der Sprachtherapie das Nachfragen einzuüben und selbstverständlich zu gebrauchen, wenn es darum geht, als aktiv Lernende den Wortschatz zu vergrössern (vgl. 2014, S. 97). Micky Maus kann dann helfen ein Wort zu

finden, da sie 'schlaue' Bücher besitzt oder weiss, wie man im Internet Wörter in viele Sprachen übersetzt und vorgesprochen bekommt (vgl. ebd.). Diese Symbolfigur motiviert das mehrsprachige Kind mit (S) SES und spricht es in seiner sozial-emotionalen Entwicklung an und kann auch im Klassenverband eingesetzt werden, um den Wortschatz zu erweitern. Ebenso kann die Symbolfigur auf anderen Ebenen des Spracherwerbs wie den grammatikalischen Kompetenzen eingesetzt werden. Dieses Mittel des Nachfragens und weitere Förderansätze sollen deshalb im nächsten Kapitel betrachtet werden.

4.3.2.2 Syntaktisch-morphologische Kompetenzen

Bei der **syntaktisch-morphologischen Kompetenz** geht es um die Fähigkeit «über die Korrektheit des Satzbaus zu reflektieren» (Mahlau, 2018, S. 97). Dabei geht es aber auch darum, Anpassungen des Verbs und anderen Wortarten im Satzbau zu bilden. Viele sprachlich altersangemessene Formulierungen in Lehrbüchern und Arbeitsblättern werden von mehrsprachigen Kindern mit (S) SES nicht verstanden. Sie haben einerseits Wortschatzprobleme, andererseits können sie die komplex formulierten Sätze nicht zur Sinnentnahme nutzen. So braucht es seitens der Unterrichtsvorbereitung, das Erkennen und Reduzieren der sprachlichen Barrieren auf Satzbauebene. Andererseits benötigt es für eine **Zielführung bei einer kompetenten Förderung der syntaktisch-morphologischen Kompetenzen** von Sprache beispielsweise den Aufbau der Subjekt-Verb-Kongruenz (SVK) und die Verbzweitstellung - diese stehen im Fokus. Es soll nochmals betont werden, dass der Erwerb der SVK- Regel bei mehrsprachigen Kindern mit (S) SES bedeutend länger dauert als im ungestörten Zweitspracherwerb (vgl. Schmidt, 2014, S. 33). Bereits in frühen Erwerbsphasen treten Fossilierungen auf, die sich hartnäckig festhalten können. So setzt Schmidt die **sprachliche Zielstruktur des Erlernens der Subjekt-Verb-Kongruenz, der Verbzweitstellung und der Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen und Kasus** ins Zentrum der Förderung. Den Erwerb des Genus (der Hund, die Katze, das Auto) ordnen Reber & Schönauer-Schneider dem Wortschatzaufbau zu (vgl. 2022, S. 112 ff.). In der Therapie werden die Grundregeln der Zielsprache mit den entsprechenden Regeln der Erstsprachen in Kontrast gesetzt (vgl. Schmidt, 2014, S. 34), was auch auf Klassenebene gemacht werden kann.

Eine Grundregel bei der Förderung syntaktisch-morphologischer Strukturen ist **vom Einfachen zum Schwierigen** zu gehen (vgl. Scharff Rethfeldt, 2013, S. 100). Kindern mit mehrsprachiger (S) SES fehlt meist das Gefühl für eine 'intuitive Grammatik' in der Erst- und Zweitsprache (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 89). Grammatische Übungen auf Satz- und Wortebene sollten **durch das Sprachhandeln ausgelöst** werden. Im Beispiel von Schmidt, der die Verben und Verbstellungen im Satz betont, schlägt er das pantomimische Gestalten oder kurze Rollenspiel vor, um eine Fördersequenz einzuleiten (vgl. 2014, S. 108). Besonders beim Erwerb von Deutsch als Zweitsprache ist darauf zu achten, dass die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES verstehen, dass das **finite Verb im Hauptsatz** an zweiter Stelle steht ('Ich spiele Ball'). Besteht das Verb aus zwei Teilen ('Ich ziehe die Schuhe aus'), kommt es zur **Besetzung der linken und rechten Satzklammer**. Sie ist «charakteristisch für das Deutsche und kommt ausser im Niederländischen in keiner anderen Sprache vor» (Schlatter et al., 2016, S. 90). Ebenso ist eine **Inversion** oder Umstellung des Satzbaus möglich, trotzdem bleibt das Verb an zweiter Stelle ('Ich gehe zu Doris. Dort spielen wir Fussball.'). In der letzten Erwerbsstufe wird hingegen die **Verbstellung bei subordinierten Nebensätzen ans Ende des Satzes** gestellt. Dies bildet eine Hürde bei der korrekten

Erfassung der Verbstellung ('Leon merkt, dass ein Kind fehlt'). Schmidt hat dazu eine Verbschaukel gebastelt, mit welcher er den Kindern die Stellung des Verbes in Erst- und Zweitsprache verdeutlichen kann (vgl. 2014, S. 110 ff.). Ebenso benutzt er wie beim semantischen Training eine **Symbolfigur als Hilfe**. Dazu benutzt er einen Drachen, vor dem sich das Verb versteckt: Der Drache erscheint und weil sich das Verb 'fürchtet', versteckt es sich. 'Warum versteckst du dich? Weil ich Angst vor deinen Krallen/deiner Zunge etc. habe'. So werden die vier Erwerbsstufen der Verbstellung eingeübt und gefestigt. In der Forschung geht man davon aus, dass der Erwerbsprozess der nächsthöher liegenden Stufe durch eine schulische Förderung beschleunigt werden kann, jedoch keine davon übersprungen werden kann (vgl. Schlatter et al., 2016, S. 91). Ebenso geht man davon aus, dass der Erwerb der Verbstellung sich dauerhaft erschliesst. Weitere grammatikalische Elemente haben eine längere Erwerbszeit und bedürfen ebenso eines gezielten Trainings in einem kommunikativen, handlungsorientierten Setting. Dazu gehören (vgl. Schlatter et al., S. 92):

- Der Gebrauch der Genera in Verbindung mit den Fällen
- Die Pluralformen der Nomen
- Die Adjektivdeklinatation
- Die Formen unregelmässiger Verben
- Der Gebrauch von Funktionswörtern (Präpositionen, Konjunktionen, Adverbien, Pronomen)

Die **klassenbezogene und individuelle Förderung der syntaktisch-morphologischen Strukturen** in der Zielsprache, den Fremd- und Erstsprachen zieht sich über alle Schuljahre hinweg fort und ist auch im Erwachsenenalter nicht abgeschlossen. Im Schulalltag soll jedoch die Sprachreflexion zu den grammatikalischen Kompetenzen in verschiedenen Sprachen angeregt und metasprachlich durchdrungen werden.

Auf der Ebene der Förderziele können die klassenbezogenen im Jahresverlauf geplant, erfasst und notiert werden. Reber & Schönauer-Schneider empfehlen dabei, dass sich die Lehrperson am sprachschwächsten Kind orientiert und anfänglich einfachere Kontexte anbietet (2022, S. 29). In einem Lernspiralsprinzip bietet die Lehrperson dann übers Jahr verteilt zu den verschiedenen Sprachkompetenzbereichen Lernfelder an, die sich am Interesse und den Fähigkeiten der Kinder orientieren und auch jene mit mehrsprachiger (S) SES im Blick haben.

Aus den sprachlichen Voraussetzungen der mehrsprachigen Kinder mit (S) SES ergeben sich dann auch individuelle Förderziele, welche die Lehrperson in einem Förderzielraster festhält:

Tabelle 6: Beispielhafter individueller Förderplan linguistischer Kompetenzen. (Mahlau, 2018, S. 65)

Symptom	Förderziel	Fördermassnahme	Fördererfolg
Verwendet unspezifische Wörter	Abbau der Verwendung unspezifischer Wörter	Wortfeld 'essen' differenziert abrufen, Kontrolle in Einzelförderung	Etwas besser, noch weiter fördern
Fragt nicht nach	Nachfragehaltung entwickeln	Strategie vermitteln und Symbolfigur verwenden in Einzelsituation und Klasse	Noch dran bleiben

Die Förderung von mehrsprachigen Kindern mit (S) SES fordert einerseits viele Wiederholungen, Zeit und Geduld. Andererseits gilt es die Neugier und Offenheit für die Vielfalt des Erscheinungsbildes von Sprachen wach zu halten und den Stolz auf diese Sprachenvielfalt mit ihren unterschiedlichen Aspekten zu fördern. Dazu gehören auch die kommunikativ-pragmatischen Kompetenzen von Sprache(n), die im nächsten Kapitel genauer erörtert werden.

4.3.3 Bereich: Pragmatische Kompetenzen

Grimm zählt zu den pragmatischen Kompetenzen die **Sprechhandlung, die Konversationssteuerung und die Diskursfähigkeit** (vgl. 2003, S. 17). Mehrsprachige Kinder mit (S) SES zeigen individuell kommunikative Schwierigkeiten in der Dialogfähigkeit, und ein Gespräch kann nicht angemessen geführt werden. Es fehlen ihnen im Dialog oft angemessene Wechsel in der Sprecherrolle und Redemittel, um die Kommunikation führen zu können (vgl. Wendlandt, 2017, S. 93). Ebenso können Einschränkungen bezüglich der Fähigkeit eine Geschichte zu erzählen vorliegen. Beispielsweise werden Hauptfiguren nicht eingeführt oder es bleibt unklar, wo die Geschichte beginnt und die gesamte Strukturierung der Information ist unklar (vgl. ebd). Als Folge ziehen sie sich oft aus der Kommunikation zurück, und die soziale Bezugnahme und altersgerechte Beziehungsaufnahme ist erschwert. Die **Zielführung der Förderung der pragmatischen Kompetenzen** hat deshalb den **Aufbau geeigneter Redemittel und situationsangepasste Bezugnahmen im Blick** (vgl. Mahlau, 2018, S. 30). Ebenso gilt es ihr **Selbstkonzept zu stärken**, da die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES oft ein grosses Störungsbewusstsein entwickeln und sich negativer beurteilen als sprachunauffällige Kinder (vgl. Dürmüller, 2014, S. 180 ff.). Dannenbauer beschreibt, wie sich viele Kinder im Laufe des sprachdominierten Unterrichts aus dem Unterrichtsgeschehen ausblenden (vgl. 2009, S. 104 ff.). In der Folge kommt es oft zu einem eingeschränkten Wissenserwerb in allen Fächern und zu Auffälligkeiten in den sozial-emotionalen Bereichen. Diese gilt es früh und gezielt durch eine **kommunikativ-soziale Gestaltung des Unterrichts mit kooperativen Lernformen** aufzufangen und die Möglichkeit zu einer **interaktiven Beziehungsgestaltung und emotionalen Stärkung** der mehrsprachigen Kinder mit (S) SES mit anderen Kindern und sich selbst anzubahnen (vgl. Mahlau, 2018, S. 51).

Zur Stärkung und Förderung auf Klassenebene kann die **Sprachreflexion** darüber hinaus dienen, dass jeder **Spracherwerb auch ein Kulturerwerb** ist. «Jede Gesellschaft kennt Standardsituationen des sozialen Kontakts: Begrüssungen, Entschuldigungen, Bittstellungen, Danksagungen, Gefühlsbekundungen, Tabuthemen u.a.» (Schlatter et al., 2016, S. 154). Die Kinder der Klasse können sich bewusst machen, dass sie aus verschiedenen Kulturen stammen und damit auch ein kulturgeprägtes kommunikatives Verhalten haben. Ebenso nutzen sie nonverbale kulturspezifische Verhaltensweisen, damit sie mit anderen Bezug aufnehmen können. Redemittel, die sie einsetzen, sind ebenso geprägt von ihrer Herkunft und den Herkunftssprachen. Scharff Rethfeldt zeigt auf, dass beispielsweise «Gestik und Mimik wie Lächeln und Blickkontakt in sämtlichen Kulturen vorkommen, jedoch nicht einheitlich interpretiert und verstanden werden» (2013, S. 102). In manchen Ländern verstösst der direkte Blickkontakt gegen die 'gute Sitte'. Bereits eine Begrüssung in der deutschsprachigen Schweiz verlangt ein rasches Abschätzen der Situation: Ist es ein Redemittel mit der Du-Ansprache wie 'Hoi' oder wird das höfliche Sie verlangt 'Guten Tag, ...'. Im nonverbalen Bereich muss abgeschätzt werden, ob man sich die Hand gibt oder gar eine Begrüssung mit drei Wangenküssen angezeigt ist.

Mehrsprachige Kinder mit (S) SES können dabei einen wertvollen Beitrag leisten und davon erzählen, wie sie ihre verschiedenen Kultursprachen einsetzen. Möglicherweise sind sie sich der feinen Unterschiede von Kultursprachen und -verhalten stärker bewusst als ihre einsprachigen Klassenmitglieder. Durch solche Reflexionsrunden im Klassenverband sollen die Kinder zur **Anerkennung des individuellen Sprachverhaltens** geführt werden (vgl. Mahler, 2018, S. 51). Ebenso können damit die sprachlichen Selbstkompetenzen gestärkt werden durch ein wiederholtes und anerkennendes Schaffen von **wertfreien, sicheren Gesprächsrunden**. Es ist sehr wichtig, dass mehrsprachigen Kindern mit (S) SES die Möglichkeit gegeben wird im **sozialen Miteinander ihre Stärken zu zeigen** und ihnen damit Möglichkeiten zum **Freundschaftsaufbau** anzubieten, da die zugrundeliegende Sprachstörung die Kommunikation mit anderen Kindern erschwert (vgl. Mahlau, 2018, S. 43 ff.).

Weitere Fördermöglichkeiten wie das **Nachfragen bestärken** und das **Visualisieren und Ritualisieren von Handlungsabläufen** wurden in den vorhergehenden Kapiteln besprochen. Allerdings soll nochmals vertieft werden, dass gerade bei **Fragewörtern (W-Fragen)**, das Sprachverständnis der mehrsprachigen Kinder mit (S) SES nicht ausreichend ist, um diese zu verstehen und zu beantworten. Ähnlich wie im Fremdsprachenunterricht sollten die Fragewörter genau erklärt werden (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2022, S. 181): **Wer...? Personen; Wo...? Ort; Wann...? Zeit**. Ebenso können sie in täglichen Ritualen geübt werden wie beispielsweise den Tagesplan am Morgen gemeinsam besprechen: Wer geht in die Sprachtherapie? Wo befindet sich das Arbeitsmaterial von heute? Wann beginnen wir mit der Pause? Die zugehörigen Informationen können am Tagesplan auch visualisiert werden. Damit werden den Kindern auch Strategien angeboten, wie sie mit den gezielten Fragewörtern ein abstrakteres Textverstehen erlangen.

Auf der **individuellen Förderebene** wird festgehalten, welche pragmatisch-kommunikativen Förderaspekte das mehrsprachige Kind mit (S) SES benötigt, um auf den nächsten Schritt seiner sprachlich-pragmatischen Zielstufe zu kommen.

Tabelle 7: Beispielhafter individueller Förderplan pragmatischer Kompetenzen. (Mahlau, 2018, S. 65)

Symptom	Förderziel	Fördermassnahme	Fördererfolg
Versteht Aufgabenstellungen nicht	Aufgabenverständnis erhöhen	Kurze Aufgabenstellung im Sport: Timo macht vor – alle machen nach	Erste Erfolge, andere Aufgabenstellungen überlegen
Beteiligt sich wenig im Morgenkreis	Höhere Beteiligung im Morgenkreis	Sprachkarten mit Emotionsgesichtern beiziehen; Einüben in Einzelförderung	Deutlich besser, benutzt Sprachkarten und ergänzt mit einfachem Satz

Die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen haben für das mehrsprachige Kind mit (S) SES eine hohe Bedeutung, denn eine angemessene Beziehungsaufnahme und gut eingeübte Redemittel bedeuten, dass es zu einer besseren Teilhabe in der Gesellschaft kommt. Die Bestärkung seiner eigenen Herkunft ermöglicht einen Zuwachs in einer zunehmend mehrsprachigen und multikulturellen Welt. Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Punkte nochmals zusammengefasst, die eine gute Sprachförderung für mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen ausmachen.

4.4 Zusammenfassende Folgerungen

Die Forschung zeigt, dass mehrsprachige Kinder mit (S) SES nicht nur im Bereich der Sprachentwicklung betroffen sind, sondern dass sich diese Schwierigkeiten auch auf die emotionalen und sozialen Fähigkeiten sowie die psychosoziale Entwicklung der Kinder auswirken. Zur Ursachenforschung einer reinen mehrsprachigen Sprachentwicklungsstörung gibt es keine eindeutigen Ergebnisse. Sie ist aber nicht bedingt durch die Mehrsprachigkeit oder ein ungünstiges Erziehungsverhalten. Eine Sprachentwicklungsstörung zeigt sich immer in allen Sprachen. Mehrsprachige Kinder mit (S) SES sind etwa gleich häufig betroffen wie einsprachige. Die Diagnose ist jedoch schwieriger, da es wenig Testverfahren in den Erstsprachen gibt und die Sprachprobleme oft auf die Mehrsprachigkeit zurückgeführt werden. Die Elternzusammenarbeit und -beratung ist deshalb zentral. Die Fortführung der Mehrsprachigkeit wird empfohlen. Die Diagnose wird idealerweise vorschulisch durch eine Kinderarztpraxis eingeleitet und vorschulisch behandelt. Im Schulbereich wird empfohlen in einem Klassenscreening sprachauffällige Kinder zu erfassen und in Individualverfahren sprachauffällige Kinder zu untersuchen. Fragen zur sprachlichen Biographie eines Kindes sind wichtig. Sie sollen mit dem ICF-CY Modell ganzheitlich erfasst werden und zur Kooperation der verschiedenen Fachbereiche beitragen, bei denen das mehrsprachige Kind mit (S) SES in Behandlung ist und geschult wird. Die Unterschiede in der Sprachentwicklung und den Erscheinungsformen der Sprachstörung können stark variieren.

Zur Förderung von mehrsprachigen Kindern mit (S) SES gehört zentral die Wertschätzung des bilingualen Aufwachsens. Ebenso werden auf allen Sprachkompetenzebenen ein einfacher, kurzer, betonter und kontrastiver Sprachinput betont. Im Bereich des Hörens werden mundmotorische Übungen ebenso empfohlen wie der Einsatz von Handgesten und handlungsbegleitendes Sprechen. Im Bereich der linguistischen Kompetenzen steht der Ausbau des Wortschatzes und Aufbau des mentalen Lexikons sowie der Ausbau des Satzbaus mit der Subjekt-Verb-Kongruenz im Vordergrund. Rückgriffe auf die Erstsprachen und Sprachreflexion bilden wichtige Ankerpunkte. Das Training des sozial-kommunikativen Sprachhandelns ist wichtig für die Beziehungsgestaltung und den Aufbau des Selbstkonzeptes von mehrsprachigen Kindern mit (S) SES. Es gilt Geduld und Zeit für die Förderung ihrer massiven Sprachentwicklungsstörungen zu zeigen und eine Anerkennung des individuellen Sprachverhaltens im Klassensetting aufzubauen. Mehrsprachige Kinder mit (S) SES können mit ihrem sprachkulturellen Reichtum und ihren individuellen Sprachfähigkeiten von Sprachmischungen dazu beitragen, das Sprachbewusstsein für Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt zu stärken. Damit leisten sie einen Anteil zur Mehrsprachenförderung in einem sprachlich-kommunikativen Klassenraum.

Das Projekt VOLAR (The Vocabulary, Oral Language and Academic Readiness Programme)²⁷ ist eines der wenigen Sprachförderprojekte, das speziell für mehrsprachige Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen entwickelt wurde (vgl. Wendlandt, 2017, S. 81). «In diesem Programm stehen besonders die Wortschatzentwicklung und die Förderung von lautsprachlichen Fähigkeiten im Vordergrund» (ebd.). Im Zeitraum von 12 Wochen wird viermal pro Woche während 45 Minuten in Kleingruppen gefördert, wobei den Kindern Arbeitsanweisungen gegeben werden. Interessanterweise sind die Inhalte und der Aufbau ähnlich dem Mehrsprachigen Lesetheater: Inhalte der Einheiten sind lautes Vorlesen, verstärktes dialogisches Lesen und praktische Tätigkeiten, die thematisch mit dem Text verbunden sind. Kinder lernen sechs Zielwörter pro Woche. Ein weiterer wichtiger Inhalt sind sogenannte W-Fragen (wo, was, wann etc.) und komplexe Sätze (vgl. Wendlandt, 2017, S. 82). Bemerkenswert ist, dass es zu diesem Projekt erste Evaluationsergebnisse gibt, die bestätigen, dass «eine positive Entwicklung bilingualer Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, die an der Förderung teilnahmen, gegenüber einer Gruppe von Kindern, die von dem bilingualen VOLAR-Programm nicht profitieren konnte» (ebd.) festgestellt wurde.

Mit dieser positiven Entwicklung von bilingualen Kindern mit (S) SES in einem Projekt soll nun das Mehrsprachige Lesetheater mit seinen drei Hauptschritten des mehrsprachigen Vorlesens/Hörens, dem mehrsprachigen kooperativen Lautlesen und dem mehrsprachigen Leseauftritt an die Sprachförderbedürfnisse angepasst werden, die nötig sind, um mehrsprachige Kinder mit (S) SES zu befähigteren Sprachenlernern zu machen.

²⁷https://www.researchgate.net/publication/259399439_Bilingual_education_for_all_Latino_dual_language_learners_with_language_disabilities. (Zugriff am 6.10.2022).

5 Handreichung MELT für Kinder mit (S) SES

Die Analyse zur Ursachenforschung, Diagnose und geeigneten Fördermassnahmen für mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen in den vorangegangenen Kapiteln hat gezeigt, dass diese Kinder und Jugendlichen kompetente mehrsprachige und plurikulturelle Lernende sein können. Es ist nicht angezeigt, ihnen eine Sprache wegzunehmen. Das Mehrsprachige Lesetheater mit seinem Unterrichtsdesign kann ihnen eine kommunikative und mehrsprachliche Bühne bieten, mit der sie ihre individuellen Spracherfahrungen zeigen und weiterentwickeln können. Wichtig ist dabei, dass auf ihre besonderen Bedürfnisse eingegangen wird. Dazu braucht es in erster Linie Kenntnisse über ihre besonderen Bedürfnisse und gleichzeitig einen guten sprachdidaktischen Unterricht, wie er für alle Kinder mit Möglichkeiten zur Individualisierung angebracht ist (vgl. Frigerio-Sayilir, 2011, S.96).

In den nächsten drei Kapiteln werden die besonderen Bedürfnisse auf der prosodischen, phonologischen, linguistischen und pragmatischen Sprachkompetenzebene in die drei Hauptschritte des Handlungsmodells von MELT aufgenommen. Gleichzeitig gilt es sich bewusst zu machen, dass sich diese Ebenen durchwirken und gesamthaft zu einer Steigerung der Sprachkompetenz und Freude am kommunikativen, mehrsprachigen Sprachhandeln beitragen. Vorgeschlagene Fokuspunkte auf einer Sprachebene sollen den Bedürfnissen im eigenen Klassenraum angepasst werden.

5.1 Hilfestellungen ‘Modelllesen’: Fokus mehrsprachiges Hören

Im Vorfeld des Modelllesens durch die Lehrperson stehen bereits zentrale Förderelemente für mehrsprachige Kinder mit (S) SES an:

Durch die Themenwahl des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT setzt die Lehrperson auf ein zentrales Förderelement: die **Wertschätzung von Mehrsprachigkeit**. Ebenso gilt es die Interessen und den Erfahrungsschatz der Schülerinnen und Schüler bei der Wahl der Lesetheatertexte zu berücksichtigen. Damit wird ein weiteres zentrales Förderelement umgesetzt: das **Anknüpfen an Vorwissen**. In ihrem Praxisprojekt hat die Autorin diese beiden Elemente berücksichtigt, indem sie in einem Klassenrat die Sprachen in der Klasse untersuchte und den Dschungelbuchlesetext wählte, um den tierliebenden Kindern Anknüpfungspunkte zu bieten. Im Weiteren ist es wichtig, den angebotenen **MELT Theaterlesetext an den Sprachstand der Kinder anzupassen**, sprich ihn zu vereinfachen und auf **kurze und kontrastreiche Wort- und Satzlängen** zu achten wie im Beispiel für die dritte Sprachheilklasse:

Tabelle 8: Auszug aus dem MELT Lesetheatertext 3. (Eugster Ingold, 2022, S. 61)

Balu	Run, Mogli! Run!
Erzähler 2	Balu hatte Mogli überall gesucht. Nun packte er den Schwanz des Tigers. Shir Khan wirbelte herum und wollte Balu fassen. Er fauchte und brüllte.
Shir Khan	Let go, you stupid bear! I only want Mogli!

Diese Beispiele für die Arbeiten im Vorfeld des mehrsprachigen Vorlesens und Hörens aktivieren die Aufmerksamkeit der Kinder. Ebenso haben sie im Vorfeld bereits ihre Sprachen in einem vorgegebenen Körperschema eingezeichnet, wie die untere Abbildung zeigt. Wird die Lehrperson nun auch eine meiner Sprachen gebrauchen? Erst nach diesen Vorarbeiten wird mit dem ersten Schritt beim mehrsprachigen Vorlesen gestartet werden.

Abbildung 9: Exemplarische Sprachenportraits. Aus: MELT Webportal, Handreichung für Lehrer.

Der erste Schritt beim mehrsprachigen Modelllesen ist die **Visualisierung der Rahmengeschichte** durch beispielsweise einen Film oder Bilder zur Geschichte. Durch diese Visualisierung werden der rezeptive Wortschatz im Klassengespräch angeregt, und es können unbekannte Wörter aus anderen Sprachen aufgenommen werden wie beispielsweise 'Bär'. Die **Rückgriffe auf die Erstsprachen** sind eine additive Förderung für das Kind mit (S) SES und helfen ihm, den Kontext während des Hörens zu erfassen.

Im zweiten Schritt beim Modelllesen durch die Lehrperson kommen weitere additive Förderelemente hinzu:

- Rahmengeschichte durch ein **Symbol oder einen Klang einleiten und beenden**, mit dem Ziel die Hörerwartung der Kinder durch eine ritualisierte Handlung zu wecken
- **Mimik, Gestik und Körperhaltung** beim Vorlesen nutzen, um Emotionen der handelnden Rollenfiguren nonverbal zu vermitteln
- Zentrale Laute durch **Handzeichen** unterstützen
- **Überbetonung und kurze Pausensetzung** bei zentralen Wörtern

Auf Seiten der Schülerinnen und Schüler ist sicherzustellen, dass:

- Der Raum eine gute Akustik gewährleistet
- Blickkontakt mit der vorlesenden Person möglich ist

Im Weiteren können **mundmotorische Übungen zu Lauten oder Wortphrasen** zur Auflockerung des ersten Vorlesens vor- oder nachgestellt werden. Sie gehören auch zum Grundrepertoire eines Schauspieltrainings und lockern die Stimmung und die Muskeln.

Rückgriffe im Lesetheatertext auf die Erstsprachen von Kindern können durch das Kind, welches diese Sprache spricht, vorgetragen werden, durch ein Übersetzer-App, einen Elternteil oder Theater-schaffende, die oft eine gute Mehrsprachenkompetenz besitzen, vorgelesen werden. Ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES, das sich wagt in seiner Erstsprache einen Satz zu sagen, den weder die Lehrperson noch viele seiner Klassenkameraden richtig aussprechen können, kann dabei sein Selbstkonzept als kompetenter Sprachenlerner wesentlich positiver erfahren. Die Lehrperson und die anderen Kinder haben dadurch die Gelegenheit zu merken, wie schwer es ist, die richtige Betonung, Intonation und Sprachrhythmus in einer anderen Sprache wie beispielsweise Türkisch zu finden. Werte wie **Geduld und Zeit benötigen zum Verarbeiten** von Sprache werden auf einmal für ansonsten sprachstarke Lernende erfahrbar.

Im Anschluss an das erste oder zweite Vorlesen kann das **Nachspielen der Leseszene**, den Kindern ermöglichen ihre Eindrücke im freien Spiel zu verarbeiten. Dabei kann die Lehrperson beobachten, welche Sprache(n) im Nachspiel benutzt werden, ob die Kinder das Code-Switchen nutzen, wie ihre emotionale Beteiligung beim Zuhören war, wie sehr sie sich mit den Leserollen identifizieren usw. Für die aktive und emotionale Beteiligung beim Zuhören kann die Lehrperson auch erfragen, welche Leserollen aus der Rahmengeschichte die Kinder unbedingt lesen und beim Leseauftritt verkörpern möchten (vgl. Anhang H). Es wird darauf geachtet, dass ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES dabei mindestens eine Leserolle bekommt, die es ausgewählt hat und das Leseniveau dem Kind angepasst ist, das heisst der Satz liegt nur wenig über seinem Sprachniveau.

Im Nachgang kann ein Klassengespräch zum Vorlesen und Nachspielen dazu eingesetzt werden, das **Sprachmodellieren** von unfertigen oder ungenauen Sätzen beim Nacherzählen der Kinder einzusetzen. Die Lehrperson kann dazu Symbolkarten mit Smileys benutzen, um den Kindern die Aussagen zu vereinfachen: 😊 'Ich spiel den Tiger gern, weil...' oder 😞 'Ich mag den Geier nicht, weil...'. Ebenso gehören Lob und Komplimente zu dieser Phase für ein aktives Zuhören, Mitmachen und erstes Lesen in anderen Sprachen.

Damit kann der erste Hauptschritt im MELT Prozess auch von mehrsprachigen Kindern mit (S) SES kompetent bewältigt werden. Ebenso werden die Blätter mit dem Sprachenporträt und den ausgewählten Leserollen in einem **Portfolioheft** oder -ordner abgelegt und aufbewahrt. Auf die Portfolioarbeit wird im Anschluss an die drei Hauptschritte in MELT noch näher eingegangen.

Im nächsten Kapitel begegnen die Kinder den kooperativen Lautleseverfahren und beginnen sich mit diesen Lesemethoden und ihrem Ablauf vertraut zu machen. Welche additiven Hilfestellungen für mehrsprachige Kinder mit (S) SES wichtig sind, wird dabei betrachtet.

5.2 Hilfestellungen 'kooperatives Lautlesen': Fokus mehrsprachige linguistische Kompetenzen

Mit den kooperativen Lautleseverfahren ist das Mehrsprachige Lesetheater MELT prädestiniert ein Unterrichtsetting anzubieten, das laut Forschung gut geeignet ist, um mit heterogenen Voraussetzungen der Lernenden umzugehen (vgl. Borsch, 2015, S. 49). Die kooperative Unterrichtsmethode fördert nicht nur die **kognitiven Fähigkeiten**, sondern setzt auch **motivationale und emotionale Lernziele** ein. Die unterschiedlichen Lern- und Lesevoraussetzungen werden beim Lautlesetandem als Ressource angesehen. Mehrsprachige Kinder mit (S) SES können beispielsweise eine Textstelle in ihrer Erstsprache besser erlesen als ein Kind, das diese Sprache nicht kennt. Für die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES kann sich ihre **subjektive Zufriedenheit durch diese Teilhabechancen erhöhen** (vgl. Sarimski, 2019, S. 34 ff). Ebenso wird die Möglichkeit durch Lautlesetandems angeboten, in dem ein gemeinsames Ziel – der erfolgreiche Leseauftritt – verfolgt wird, ein **soziales Miteinander einzuüben** und eventuell eine neue Freundschaft anzubahnen. Dies ist für die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES von grundlegender Bedeutung neben dem Erwerb linguistischer Kompetenzen im MELT Prozessschritt 3-6 des kooperativen Lautlesens. Im Weiteren werden durch das Lautlesen die **innere Beteiligung und die Einfühlung der Lesenden gefordert**, um die Motive der literarischen Figuren im Lesetext zu erkennen. Im Praxisprojekt der Autorin hat die Frage, warum Mogli als Baby im Korb gefunden wurde, ob ihn die Eltern allenfalls ausgesetzt haben, bei den Kindern viel Nachdenken und Diskutieren ausgelöst, da der Lesetext darauf keine Antwort gab. Solche inhaltlichen Fragen führten dazu, die Lesemotivation zu steigern, da die Kinder den weiteren Verlauf der Geschichte kennen wollten. Ebenso half es ihnen, die **Bedeutsamkeit der Geschichte durch das Sprachhandeln des Lautlesens** auch auf den linguistischen Strukturen besser zu erfassen.

Zu den allgemeinen Förderelementen, um den Lesetext inhaltlich und auf der Sprachstrukturebene besser erfassen zu können, ist es wichtig, den **Leseablauf zu ritualisieren**. Damit gewinnen besonders die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES Sicherheit und können sich dem Leseprozess und den Strukturelementen der Sprache(n) widmen. Im Praxisprojekt der Autorin wurde folgender Ablauf ritualisiert und mit jeder Leseszene wiederholt geübt:

Dem Modelllesen der Lehrperson mit mundmotorischen Übungen folgte die Klärung von Schlüsselwörtern und das Nachbesprechen der Leseszene. Das kooperative Lautlesen wurde durch die **Wiederholung im Lautlesetandem** eingeübt. Die Leseszene wurde jeweils viermal im Lautlesetandem mit gegenseitigem **Feedback im Lesetandem** wiederholt geübt. Anschliessend wurden die Rollenfiguren von zwei Kindern geteilt, die sich beim Vorlesen abwechselten. Dieser Vorgang wurde zweimal pro Leseszene **wiederholt mit dramenpädagogischen Elementen** wie beispielsweise Bergsteigen und Beachtung des lauten, betonten Lesens und Blickkontakt zum Publikum aufnehmen. Lesezeit und Lesetipps zum Üben wurden auf einem LesePASS eingetragen (vgl. Anhang I).

Dieser ritualisierte und wiederholte Ablauf beim kooperativen Lautlesen hilft den mehrsprachigen Kindern mit (S) SES die Leseszene in groben Zügen zu erfassen und ihr Leseflüssigkeit zu steigern, was wiederum zu einem besseren Leseverstehen führt. Zusätzlich zu den allgemeinen Förderelementen des

Ritualisierens und Wiederholens mit Feedback und dramenpädagogischen Übungen müssen die Wortbilder und der Satzaufbau im Theaterlesetext analytisch untersucht werden. Dies geschieht am mehrsprachigen Theaterlesetext, an einzelnen Übungen in einem individualisierten Stationsplan (vgl. Anhang J) und durch die Sprachreflexion mit den verschiedenen Sprachen.

Ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES benötigt Unterstützung beim **Ausbau des Wortschatzes und der Abspeicherung im mentalen Lexikon**. Das Projekt VOLAR schlägt ein projekt- und themenbezogenes Arbeiten von rund 12 Wochen vor. Dies zeigt sich bei MELT für mehrsprachige Kinder mit (S) SES ebenso als angemessen, da sie mehr Zeit zum Verarbeiten von Sprache benötigen. Pro Woche wird ein neuer Wortschatz von 10 Wörtern in unteren Klassen und bis zu 15 Wörtern in höheren Klassen empfohlen. VOLAR hat für die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES auf der Eingangsstufe nur 6 Wörter pro Woche gelernt. Eine Gegenüberstellung von Zielsprache(n) und Erstsprache(n) wird am Lesetheatertext und mit den ausgewählten Schlüsselwörtern durchgeführt. Dabei werden Wortgemeinschaften untersucht und 'Freunde' und 'Feinde' beim Sprachenvergleich beachtet. Folgende Abbildung zeigt eine modellhafte Interkomprehensionsübung, die den Wortschatzaufbau in verschiedenen Sprachen ermöglicht.

Abbildung 10: exemplarisches Modell zum mehrsprachigen Wortschatzvergleich. Aus: MELT Webportal, Handreichung für Lehrer.

Eine Symbolfigur aus dem Lesetheatertext kann als Helfer dienen, um neue Wörter nachzuschlagen oder im Internet eine Übersetzung zu erhalten. Diese Symbolfigur kann für ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES zu einer Ankerfigur werden, mit der es eine emotionale Beziehung aufbaut und ihm das Nachfragen erleichtert.

Zur additiven Förderung benötigt ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES **Unterstützung beim Erwerb des Satzbaus**. Dabei soll vom Einfachen zum Schweren gegangen werden. Insbesondere die Verbstellung mit seinen vier Erwerbsstufen soll im Satzbau reflektiert werden. Die richtig erworbene Verbstellung im Satz erschliesst sich dauerhaft, während andere grammatische Strukturen wie Genus, Kasus, Mehrzahlformen und Steigerung des Adjektivs sich über alle Schuljahre hinweg fortziehen.

Im Lesetheatertext wird einerseits das Verb gesucht und die Verbstellung in den vorkommenden Sprachen reflektiert. Andererseits kann in einem ergänzenden Stationenplan die einfache Satzstruktur in verschiedenen Sprachen geübt werden anhand der Rollenfiguren, die im Lesetheatertext vorkommen (vgl. Anhang K). Den mehrsprachigen Kindern mit (S) SES machen besonders einfache, repetitive grammatische Übungen Spass, da sie ihnen Sicherheit beim Erarbeiten geben. Der bearbeitete Lesetheatertext und die individuell bearbeiteten Aufgaben des Stationenplans werden im Portfolioheft oder -ordner abgelegt.

Insgesamt geht es beim Erwerb von neuen grammatischen Strukturen beim mehrsprachigen Kind mit (S) SES darum, dass es die Inhalte mit seiner sozio-emotionalen Entwicklung verbinden kann. Seine Sprechtexte beim Lautlesen kann es nach dem wiederholten Üben besser automatisieren. Ein Memorieren der Leseanteile ist jedoch nicht nötig, da auch der Leseauftritt noch ein Ablesen von der Lesevorlage verlangt.

Die zentralen Hilfestellungen für einen kompetenten mehrsprachigen Leseauftritt werden im nächsten Kapitel dargestellt.

5.3 Hilfestellungen 'Leseauftritt': Fokus mehrsprachige pragmatische Kompetenzen

Die Prozessschritte 7 und 8 des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT setzen durch ihren Fokus des **Sprachhandelns mit Leseauftritt** in der Klasse, Feedback- und Reflexionsrunden und dem eigentlichen Auftritt vor Publikum exakt dort an, wo die mehrsprachigen Kinder mit Sprachentwicklungsstörung Förderbedarf in ihren pragmatischen Kompetenzen zeigen:

Sie benötigen eine kommunikativ-soziale Gestaltung des Unterrichts, indem sie einerseits in ihrem **Selbstkonzept und den situationsangepassten Redemitteln** gefördert werden. Andererseits bedürfen sie der **Unterstützung in ihrer Beziehungsgestaltung**, die durch ihre Spracheinschränkungen oft erschwert ist und sie dadurch nicht als Freunde ausgewählt werden.

Die **dramenpädagogischen Elemente**, welche bereits beim kooperativen Lautlesen oder eventuell zur Lockerung am Anfang der Unterrichtsstunde eingesetzt werden, entfalten für die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES eine besondere Wirkkraft. Die Hilfestellung liegt bei den dramenpädagogischen Übungen darin, dass die Kinder **mit ihrem Körper und ihrer Stimme den Leserollen Ausdruck verschaffen**. Damit muss sich das mehrsprachige Kind mit (S) SES mit den **Redemitteln und Phrasen seiner Rollenfigur** auseinandersetzen. Das wiederholte Lesen und das Darstellen der Emotion und Motivation der Rollenfigur hilft dem mehrsprachigen Kind mit (S) SES, sich angepasstes Sprechverhalten anzueignen

– tut es dies nicht, funktioniert die Aufführung nicht. Dies ist den Kindern bewusst und sie zeigen eine grosse Anstrengungsbereitschaft, um ihre Leserolle körperlich und stimmlich situationsgerecht auszufüllen. **Standbildtechniken**, die dem mehrsprachigen Kind mit (S) SES ermöglichen, sich in eine Leserolle hineinzusetzen und ein Gespür zu bekommen für die Sichtweise der Rollenfigur ergänzen das wiederholte Lautlesen. Wie befreiend kann es sein, wenn die Redemittel abgelöst werden durch Affengekreisch und -getümmel oder Elefantentampfen. Einfache Requisiten geben ihnen den Impuls, sich in eine andere Welt hineinzudenken und -fühlen. Das szenische Darstellen wird dann nicht mehr aus der grossen Anstrengung des Erlesens in verschiedenen Sprachen ausgeführt, sondern mit einer Lernfreude, die auf die Aussicht des baldigen Leseauftritts vor Publikum wie Eltern, Verwandten oder einer anderen Klasse genährt wird.

Eine Aufführung von MELT darf mehr sein als Leserollen mehrsprachig vorzutragen. Um den **mehrsprachigen und plurikulturellen Hintergrund von Kindern mit (S) SES zu würdigen**, soll die Aufführung zu einer Ganzheit werden. Dies bedeutet, Begabungen und Vorlieben der Kinder einzubeziehen und dramaturgisch aufzubauen. Auf den unteren Bildern sieht man, wie im Praxisprojekt der Autorin der Leseauftritt durch verschiedene dramaturgische Elemente ergänzt wurde. Es gab eine Pantomime zu der Affenszene des Dschungelbuchs begleitet durch die Einradkunst eines Mädchens, Elefanten brachten dem Publikum Popcorn, Moglis Rückkehr ins Menschendorf wurde durch die Mädchen der Klasse mit Tüchern aus ihrer Heimatregion gefeiert, sowie Publikum und Kinder haben den Abschlussstanz auf der Bühne genossen. Dramaturgische Mittel helfen dabei den plurikulturellen Hintergrund der Kinder zu würdigen und ihre Identifikation mit dem Theaterlesetext zu heben.

Abbildung 11: Dramaturgische Mittel beim Leseauftritt (Fotos A. Eugster).

Zur Unterstützung der Beziehungsgestaltung von mehrsprachigen Kindern mit (S) SES dient der sukzessive **Aufbau einer Feedback- und Reflexionskultur**. Im Lautlesetandem haben die Kinder sich gegenseitig beim Vorlesen beobachtet, unterstützt und korrigiert. Mit dem Leseauftritt kommt das Feedback zu Gestik und Mimik ihrer Leserollen hinzu, die sie sich in einfacher Weise aneignen. Geht es dabei um Leserollen in anderen Sprachen, eventuell der Erstsprache eines Kindes mit (S) SES, wird es zum Experten, welcher die Sprachmelodie und die dazugehörige Sprachkultur kennt. Damit wird eine zentrale Hilfestellung für das mehrsprachige Kind mit (S) SES gegeben: Es wird in seinen eigenen Sprachkompetenzen wahrgenommen. Ebenso wird die Anerkennung unter den Kindern angeregt, dass

jeder ein individuelles Sprachverhalten hat und dies in wertfreien Gesprächsrunden ausgetauscht werden kann. In einer solchen Reflexionsrunde können Gesprächsregeln wie 'Nachfragen', Visualisieren von W-Fragen beigezogen werden, damit das mehrsprachige Kind mit (S) SES sich besser orientieren und beteiligen kann.

Fotos oder Videos aus dieser MELT Phase können im Portfolioheft oder -ordner abgelegt werden. Dazu sollen nun ein paar grundlegende Anregungen gegeben werden, da die Portfolioarbeit gerade auch für mehrsprachige Kinder mit (S) SES eine Chance sein kann:

«Der **Begriff Portfolio** stammt aus dem Italienischen und bezeichnet eine gebundene Sammlung aus Bildern und Fotografien» (Mannhard & Braun, 2008, S. 43). Künstler in der Renaissancezeit haben diese Sammlung als eine Art Bewerbungsmappe bereitgestellt. Die Zusammenstellung zeigte Qualität und Entwicklung der Arbeit. Im heutigen Kontext wird der Begriff «meistens in der Schullandschaft zur Leistungsdokumentation und -bewertung sowie in der Finanzwelt für eine Aufstellung von Wertpapieren verwendet» (ebd.). Die Portfolioarbeit im pädagogischen Umfeld kann ganz unterschiedlich aussehen und gehandhabt werden.

Ein **Sprachenportfolio** enthält eine **Sammlung von Arbeiten und Dokumenten**, «die Aussagen über die Lernprozesse und Lernergebnisse von Kindern zulässt (ebd. S. 42). Oft darf das Kind auswählen, was in dieses Portfolio kommt. Das Kind wird damit zu einer ersten **Selbstreflexion** aufgefordert und wählt in der Regel **positive Lernerfahrungen** aus. Ebenso bietet ein solches Portfolio die Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen an. Der Blick wird dabei auf die Ressourcen und die Wertschätzung der Arbeiten und Entwicklungsschritte gerichtet. Damit wird langfristig das Selbstkonzept gestärkt – was für ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES zentral ist. Alle Arbeitsmaterialien von den MELT Prozessschritten können in einem solchen Portfolioheft abgelegt werden und helfen die Lernerfahrung nachhaltig sichtbar zu machen und sich daran zu erinnern.

Das **Europäische Sprachenportfolio**²⁸ hält sich an diese Grundstruktur und bietet Kindern von der Schuleingangsstufe bis zum Ende der Oberstufe einen Portfolio-Ordner an. Das Portfolio ist in drei Stufen gegliedert: **Sprachlernbiografie – Sprachenpass – Dossier** (vgl. Häuptle-Barcelo, 2020, S. 256).

- Der Teil der Sprachlernbiografie enthält Aussagen zur Dauer und Intensität des Kontaktes mit Sprachen. Die sprachbiografischen Elemente regen das Kind zum Nachdenken über sein Sprachenlernen, seine Begegnungen mit Sprachen und Kulturen an. Ebenso hilft es ihm seine Sprachkenntnisse einzuschätzen.
- Mit dem Sprachenpass kann für andere verständlich dargestellt werden, wie gut die Sprachkenntnisse des Kindes in einzelnen Sprachen sind. Diesen Sprachenpass kann man den Eltern zeigen oder Förderlehrpersonen wie beispielsweise der Logopädin. Er kann bei einem Schulwechsel oder Übertritt in die nächste Schulstufe auch vorgezeigt werden.

²⁸ Der ESP Ordner kann in der Schweiz beim Schulverlag bmv, Bern bezogen werden.

- Im Sprachendossier werden Materialien zur Einschätzung der lernenden Person abgelegt, wie etwa die MELT Materialien des mehrsprachigen Lesetheatertextes, die individuell erarbeiteten Stationenarbeiten zum Wortschatz und den grammatikalischen Elementen, Fotos, Bilder, Collagen, Lieder, Videos usw., welche die Sprachbeherrschung der lernenden Person zeigen. Der Wert eines solchen Dossiers liegt darin «das individuelle Lernentwicklungspotenzial eines Schülers über einen langen Zeitraum abzubilden und nicht wie die bisher verwendeten Testinstrumente nur punktuelle Momentaufnahmen des Lernstandes» (Häuptle-Barcelo, 2020, S. 257).

Das Europäische Sprachenportfolio bietet also eine Art Grundstock für die Entwicklung der Selbstkompetenz und den eigenen Sprachentwicklungsweg festzuhalten.

Mehrsprachige Kinder mit (S) SES brauchen eine solche Form der Referenznahme, die sich an ihren Ressourcen orientiert. Letztlich kann eine solche Sammlung wie das ESP sinnvoll und langfristig dokumentieren, wie die eigene Sprache(n)-Karriere verläuft und ob das Lernziel der funktionalen Mehrsprachigkeit in mindestens drei Sprachen erreicht wird. Es gibt vermutlich zuverlässiger Auskunft über die vorhandenen Sprachkompetenzen als eine Ziffernote im Zeugnis. Ebenso sollte die Beziehung des Sprachlernenden mit diesen Aussagen eine positive sein, da sie oder er diese selbst zusammengestellt haben. Die Rolle der Lehrperson bei der Arbeit mit dem Sprachenportfolio ist dabei eine beratende. Sinnvoll ist beim Einstieg in die Portfolioarbeit auch mit einer Logopädin oder der heilpädagogischen Unterstützung gemeinsam die Lernberatung zu gewährleisten. «Beim gemeinsamen Nachdenken über den Lernprozess gibt die Lehrkraft als Lernexpertin wertvolle Hilfestellungen für die individuell besten Lernwege, für das selbstständige Arbeiten mit Lernmaterialien» (ebd.) und ähnliche wichtige Lernprozesse.

Die Arbeit am Portfolio soll fix in den Arbeitsplan der Klasse aufgenommen werden und kann dadurch helfen, die Sprachreflexion und das Nachdenken über Sprachunterschiede zu ritualisieren. Arbeiten wie das Mehrsprachige Lesetheater können darin aufgenommen werden. Das Mehrsprachige Lesetheater ist ein Projekt, das vermutlich nicht jedes Jahr stattfindet, sondern entweder zu Beginn eines Klassenzyklus oder vor dem Übertritt in einen neuen Zyklus – um die Klasse mit einem Abschlussprojekt abzurunden. Während MELT also einen zeitlich begrenzten Rahmen zur Förderung des mehrsprachigen Kindes mit (S) SES anbietet, kann ein Europäisches Sprachenportfolio den Sprachenfortschritt über alle Schuljahre hinweg begleiten. Auf diese Weise kann die Arbeit am Sprachenportfolio nachhaltiger zu einer wertschätzenden und mehrsprachigen Lernkultur führen, in der alle Sprachen gleichwertig erfasst und strukturiert im Lernprozess aufgenommen werden. Gleichzeitig fördert ein MELT Projekt ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES auf allen Ebenen – und ist damit mit seiner ganzheitlichen Projektstruktur ein wertvolles Mittel, um seine Mehrsprachenkompetenz zu heben und sein Selbstkonzept nachhaltig zu stärken.

6 **Schluss**teil

Dieses Kapitel präsentiert die zentralen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche zu mehrsprachigen Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung und ihren besonderen Bedürfnissen beim Mehrsprachenlernen. Es setzt diese Erkenntnisse in Bezug zum Lehrplan 21 und dem dort formulierten Ziel, dass alle Schülerinnen und Schüler die funktionale Mehrsprachigkeit am Ende ihrer obligatorischen Schullaufbahn erlangen. In diesem Kapitel wird ebenso diskutiert, ob das Handlungsmodell des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT für die mehrsprachigen Kinder mit einer (S) SES geeignet ist und was die Kriterien sind, damit die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES sich erfolgreich beteiligen und lernen können.

6.1 **Schlussfolgerungen**

Die Auseinandersetzung mit der Theorie zu Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit zeigt, dass sich bilinguale Kinder mit (S) SES nicht von monolingualen Kindern mit (S) SES unterscheiden. Sie haben sogar leichte Vorteile, da ihre frühe Mehrsprachigkeit ihre kommunikative und kognitive Wahrnehmung sowie die metasprachliche Kontrolle trainiert. Durch ihre Begegnung mit anderen Sprachen und Kulturen in der frühen Kindheit ist ihre Offenheit gegenüber anderen Kulturen und Sprachen meist grösser.

In der Theorie besteht Einigkeit darüber, dass sich eine Sprachentwicklungsstörung nicht durch den Erwerb zweier oder mehrerer Sprachen verstärkt. Es wird auf jeden Fall eine Fortführung der Mehrsprachigkeit empfohlen, mit dem Vorbehalt, dass die Eltern und die weiteren Bezugspersonen viel mit dem Kind in seinen Herkunftssprachen sprechen. Die Diagnose einer mehrsprachigen Sprachentwicklungsstörung ist meist langwierig und verlangt viel Geduld. Es gibt nur wenige Testverfahren für eine begrenzte Auswahl an Sprachen, und die Abgrenzung zu Problemen des Mehrspracherwerbs ist oft nicht eindeutig. Eindeutig ist jedoch die Aussage, dass eine (S) SES nur diagnostiziert wird, wenn alle Sprachen eines Kindes oder Jugendlichen betroffen sind. Fragen zur Sprachbiografie des Kindes sind deshalb wichtig und werden im Gespräch mit Eltern und weiteren Personen aus dem erstsprachlichen Umfeld des Kindes erfasst. Im Weiteren wird empfohlen das ICF-CY Modell zu nutzen, damit das Kind in der Gesamtheit seiner Lebenswelt systemisch beschrieben werden kann und das ICF-CY Modell von allen Beteiligten der schulischen und therapeutischen Förderung gebraucht wird.

Es wurde dargestellt, dass ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES über alle Schuljahre hinweg eine funktionale Mehrsprachigkeit erwerben kann. Dabei geht es beim Mehrsprachenlernen hauptsächlich um die Bewältigung von kommunikativen Aufgaben in konkreten Situationen. Die Theorie empfiehlt zur Erfassung der persönlichen Sprachbiografie das Europäische Sprachenportfolio zu nutzen. Darin werden alle wesentlichen Sprachen dokumentiert. Zur positiven Entwicklung beim Mehrsprachenlernen gehört, dass eine Persönlichkeit sich für eine Sprache und Kultur entscheiden kann oder sich mehr als einer Kultur und Sprache zugehörig fühlt – auf jeden Fall gilt es die individuellen Herkunftssprachen anzuer-

kennen und wertzuschätzen. Dadurch entwickelt sich eine starke Persönlichkeit beim Mehrsprachenlernen. Diese individuelle Mehrsprachigkeit führt auch zu einer Erhöhung des materiellen Wertes in einer Gesellschaft.

Die Untersuchung des Lehrplans 21 zeigt, dass dieser eine wertvolle Grundlage bildet bei der Umsetzung des Mehrsprachenlernens mit einer Sprachentwicklungsstörung. Der Lehrplan 21 fordert sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der Klassenebene dazu auf, über Sprachen nachzudenken und dialogisch zu verhandeln. Ebenso betont der Lehrplan 21 die Wertschätzung eines mehrsprachigen Lernklimas. Schülerinnen und Schüler tauschen sich in wertfreien Gesprächsrunden über das Ansehen von Sprachen aus und lernen dadurch einen herabwürdigenden von einem wertschätzenden Sprachgebrauch zu unterscheiden.

Die Theorie hält Sprachmischungen für natürlich. Es ist nicht zu erwarten, dass ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES zwei oder mehr Sprachen gleich gut sprechen kann. Das Codeswitchen kann ein Ausdruck der individuellen Identität eines mehrsprachigen Kindes mit (S) SES sein oder Ausdruck seines verlangsamten Wortabrufes – wichtig ist, dass es in allen seinen Sprachen gestärkt wird.

Die nachfolgende Abbildung zeigt nochmals die Komplexität beim Mehrsprachenlernen, welche überleitet zur Beantwortung der zentralen Fragestellung, ob das Mehrsprachige Lesetheater ein geeignetes Handlungsmodell für mehrsprachige Kinder mit (S) SES darstellt:

Abbildung 12: Übersicht Mehrsprachenlernen. Aus: MELT Webportal, Handreichung für Lehrer.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie kann das Handlungsmodell des Mehrsprachigen Lesetheaters MELT an die Bedürfnisse von mehrsprachigen Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung angepasst werden?

Die Literaturrecherche zeigt, dass das Mehrsprachige Lesetheater MELT ein nützliches Handlungsmodell darstellt zur individuellen Sprachförderung eines mehrsprachigen Kindes mit (S) SES. Von einer reinen (S) SES sind Kinder mit einer Hörbehinderung oder Stotterer ausgeschlossen – sie werden hier nicht erfasst.

Durch die Literaturanalyse der mehrsprachigen Sprachentwicklungsstörungen wurde klar, dass das Mehrsprachige Lesetheater mit seinen drei Hauptprozessschritten – 1 Vorlesen und Zuhören – 2 kooperatives Lautlesen – 3 Leseauftritt – einen mehrsprachigen Lesetheatertext inszeniert und dadurch die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES auf allen Sprachebenen (vgl. Grimm, Tabelle 3, S. 40) gleichermassen fördert. Die Theorie bestätigt damit, was sich im Praxisprojekt der Autorin zu MELT gezeigt hat: Die mehrsprachigen Kinder mit (S) SES werden zum Lernen motiviert und erhalten einen Zuwachs in ihrem Sprachenbewusstsein und ihrem Selbstkonzept. Die zusammenfassende Darstellung zentraler Ergänzungen für MELT erfolgt in den nachgestellten Fragen.

Welche Chancen und Risiken werden in der Bildungslandschaft für mehrsprachige Kinder mit besonderen Bedürfnissen beim Spracherwerb dargestellt?

Wie unter 6.1 zusammengefasst, zeigt sich das Risiko beim Mehrsprachenlernen zu scheitern für mehrsprachige Kinder mit (S) SES nicht gehäuft als bei einsprachigen Kindern mit (S) SES – im Gegenteil, durch ihre Mehrsprachigkeit haben sie Vorteile. Es wird empfohlen, den mehrsprachigen Kindern mit (S) SES keine Sprache wegzunehmen, sondern sie individuell über alle Schulstufen zu fördern und Leistungsansprüche anzupassen.

Welches sind die Kriterien einer guten Sprachförderung, welche sich aus der Literaturrecherche zu mehrsprachigen Kindern mit (S) SES ableiten lassen?

Als zentralen Punkt über alle Sprachebenen hinaus zeigt die Theorie, dass die Wertschätzung und positive Haltung zu allen Herkunftssprachen das mehrsprachige Kind mit (S) SES unterstützen. Die Aufwertung eines spezifischen, niedrigen Sprachenprestiges stärken das mehrsprachige Kind mit (S) SES in seiner Identität und seinem Selbstkonzept. Auf den einzelnen Sprachebenen sind folgende Kriterien festzuhalten:

1 Auf den prosodischen und phonologischen Sprachebenen ist es wichtig, die Sprache kurz, kontrastiv, betont und einfach zu halten. Das Vorwissen aktivieren und das Visualisieren der Sprachtexte werden eingesetzt. Beim Vorlesen werden schauspielerisch Mimik, Gestik und ein ritualisierter Vorgang des Vorlesens angewendet. Mundmotorische Übungen, Überbetonung und unterstützende Handzeichen für Einzellaute ergänzen das Vorlesen. Rückgriffe auf die Erstsprachen der mehrsprachigen Kinder mit (S) SES führen zu einer weiteren Unterstützung.

2 Auf den weiteren linguistischen Ebenen wird auf der semantisch-lexikalischen Ebene dem Wortschatzaufbau besonderes Gewicht gegeben. Dieser Wortschatzaufbau geht vom Erfahrungswissen des mehrsprachigen Kindes mit (S) SES aus. Das Rahmenthema mit dem Lesetheatertext von MELT begleitet den Wortschatzaufbau mindestens vier Wochen und dauert idealerweise ca. zwölf Wochen. Pro Woche werden ca. sechs bis höchstens fünfzehn Wörter in den verschiedenen Sprachen vernetzt und im mentalen Lexikon verankert. Auf der syntaktisch-morphologischen Ebene wird schweremotiv der Satzbau mit der Verbstellung von Stufe 1-4 trainiert, da dieser sich dauerhaft erschliesst. Weitere grammatische Themen wie Genus- und Kasus-Erwerb in den verschiedenen Sprachen erfolgen über alle Schuljahre hinweg. Die Metaebene der Sprachreflexion wird beigezogen, um Sprachvergleiche mit den Schul- und Erstsprachen im MELT Lesetext zu machen. Die Sprachreflexion erhält einen fixen Platz im Stundenplan, und diese Erfahrungen mit der Sprachenvielfalt unterstützen das mehrsprachige Kind mit (S) SES.

3 Auf der pragmatischen Sprachebene entfalten die dramenpädagogischen Mittel für ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES eine positive Wirkung. Es muss sich mit dem Lesetext und seinen darin enthaltenen Redemitteln und Phrasen intensiv auseinandersetzen. Das Kind versetzt sich in die Sichtweise einzelner Rollenfiguren und stellt diese körperlich dar. Dies bildet für ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES eine Möglichkeit sich situationsangepasste Redemittel anzueignen. In Gesprächs- und Reflexionsrunden nach dem Leseauftritt wird das Nachfragen geübt und das individuelle Sprachverhalten wertfrei diskutiert. Damit wird insgesamt die kommunikativ-soziale Gestaltung des Unterrichts gepflegt, welche für ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES sehr bedeutsam ist.

Die Lehrperson nutzt Methoden des Scaffoldings, des Sprachmodellierens und Interkomprehensionsübungen, um ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES in allen seinen Sprachen zu fördern.

6.3 Fazit und Ausblick

Eine Arbeit zu Sprachentwicklungsstörungen und Mehrsprachigkeit kann immer nur eine Annäherung an dieses komplexe Thema darstellen. Die Theorie zeigt auf, dass besonders im Bereich des sukzessiv-bilingualen Spracherwerbs noch viel Forschung nötig ist, da sich ein mehrsprachiger Spracherwerbsprozess irgendwo zwischen Geburt und Pubertät ansiedelt. Starke Sprachen können zu schwachen Sprachen werden und umgekehrt. Deshalb ist die individuelle und langfristige Begleitung von mehrsprachigen Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung wichtig.

Als Lehrperson gilt es eine Haltung der Offenheit gegenüber Sprachen und Kulturen beizubehalten und in Elterngesprächen nachzufragen, was die Sprach- und Kulturgewohnheiten in der Familie sind. Im Weiteren gilt es realistische Erwartungen an das Mehrsprachenlernen im Umgang mit mehrsprachigen Kindern mit (S) SES zu entwickeln. Lernende und Lehrende müssen sich vor zu hohen Erwartungen schützen. Es gilt besonders für diese Kinder weiter zu diskutieren, wie ihre Herkunftssprachen als Chance und nicht als Risiko angesehen werden. Tracy spricht von einer 'hybriden Identität' solcher Kinder. Es ist «eine Identität, die verschiedene sprachliche und kulturelle Anteile in sich vereinigt, z.B. eine deutsch-amerikanische Identität, eine türkisch-deutsche Identität» (Tracy, 2008, S. 219). Homi

Bhabha hat bereits 1994 als Literaturhistoriker die Idee der 'kulturellen Hybridität' diskutiert und daraus den Begriff des 'Third Space' entwickelt. Dieser dritte Raum ist ein Raum des 'Dazwischens', in dem sich hybride Formen der Sprach- und Kulturbegegnung ereignen können. Mit dem Mehrsprachigen Lesetheater wird das Klassenzimmer zu einem 'Third Space', in dem alle Sprachen als gleichwertig angesehen werden und kommunikativ mit ihnen experimentiert wird. Für ein mehrsprachiges Kind mit (S) SES stellt dies eine Chance dar.

7 **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: So geht Mehrsprachigkeit. Mit Kindern die Familiensprache(n) sprechen. Aus: Gagarina et al., 2014, bivem.leibniz-zas.de/flyer.	6
Abbildung 2: Verteilung mono- und bilingualer Menschen in der EU. Aus: Chilla & Niebuhr- Siebert, Mehrsprachigkeit in der KiTa, 2017, S. 31.....	7
Abbildung 3: Sprachmischungen. Aus: Gagarina et al. (2014). So geht Mehrsprachigkeit. Vorurteile überwinden & Vorteile nutzen. bivem.leibniz-zas.de/flyer Nr. 2.	12
Abbildung 4: Stufen der Sprachkompetenzen nach dem GER. Aus: EDK, 2001, Europäisches Sprachenportfolio ESP I, S. 5.	17
Abbildung 5: Visualisierung Film Dschungelbuch. (Fotos A. Eugster).	26
Abbildung 6: Mehrebenenmodell des Lesens. Aus: Rosebrock/Nix, 2014.	29
Abbildung 7: Lesen mit Requisiten. (Fotos A. Eugster).....	32
Abbildung 8: Leseauftritt Dschungelbuch. (Fotos A. Eugster).....	34
Abbildung 9: Exemplarische Sprachenportraits. Aus: MELT Webportal, Handreichung für Lehrer.....	61
Abbildung 10: exemplarisches Modell zum mehrsprachigen Wortschatzvergleich. Aus: MELT Webportal, Handreichung für Lehrer.....	64
Abbildung 11: Dramaturgische Mittel beim Leseauftritt (Fotos A. Eugster).....	66
Abbildung 12: Übersicht Mehrsprachenlernen. Aus: MELT Webportal, Handreichung für Lehrer.	70

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundkompetenzen für die erste Fremdsprache. (Lehrplan 21 Sprachen, S. 14)	18
Tabelle 2: Auszug aus dem Lesetext 'Karim läuft weg'. (Webportal MELT, melt-multilingual-readers-theatre.eu)	24
Tabelle 3: Komponenten und Kompetenzen der Sprache. (Grimm, 2003, S. 17).....	40
Tabelle 4: Basislaute zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. (Schmidt, 2014, S. 85)...	49
Tabelle 5: Beispielhafter individueller Förderplan prosodischer und phonologischer Kompetenzen. (Mahlau, 2018, S. 65).	50
Tabelle 6: Beispielhafter individueller Förderplan linguistischer Kompetenzen. (Mahlau, 2018, S. 65).....	56
Tabelle 7: Beispielhafter individueller Förderplan pragmatischer Kompetenzen. (Mahlau, 2018, S. 65).....	58
Tabelle 8: Auszug aus dem MELT Lesetheatertext 3. (Eugster Ingold, 2022, S. 61)	60

9 Literatur

- Albrecht, U. & Mathis, S. (1990). Die sprachlichen Verhältnisse in der Schweiz. In Andres, F. & Watts, J. (Hrsg.) (1990). *Zweisprachig durch die Schule. Französisch und Deutsch als Unterrichtssprache*. Bern und Stuttgart: Haupt. S. 71-80.
- Andres, F. & Watts, J. (Hrsg.). (1990). *Zweisprachig durch die Schule. Französisch und Deutsch als Unterrichtssprache*. Bern und Stuttgart: Haupt.
- Andres, F. (1990). Sprache und Zweisprachigkeit. Betrachtungen zum Wesen der Sprache und Grundbegriffe zur Zweisprachigkeit. In Andres, F. & Watts, J. (Hrsg.). (1990). *Zweisprachig durch die Schule. Französisch und Deutsch als Unterrichtssprache*. Bern und Stuttgart: Haupt. S. 21-34.
- Asbrock, D., Ferguson, C., Hoheiser-Thiel, N. & Klindtworth, P. (2013). *Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit. Entscheidungshilfen für die Kinderarztpraxis*. Köln: ProLog.
- Bauer, M., Kutzelmann, S. & Moser, C. (2018). Wiederholtes und begleitetes Lesen: Mit Lesetheater lustvoll üben. In Kutzelmann, S. & Rosebrock, C. (Hrsg.). (2018). *Praxis der Lautleseverfahren*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 98-110.
- Bayer, N., Moser, U. & Berweger, S. (2013). *Sprachgewandt. Kindergarten und erste Klasse*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Becker, B. & Ewering, T. (2021). *Praxisleitfaden Kooperatives Lernen und Heterogenität. Aktivierende Klassenführung für Inklusion und Gemeinsames Lernen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Bhaba, H. K. (1994). *The Location of Culture*. New York: Routledge.
- Borsch, F. (2015). *Kooperatives Lernen. Theorie – Anwendung – Wirksamkeit*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Cathomas, R. & Carigiet, W. (2008). *Top-Chance Mehrsprachigkeit: zwei- und mehrsprachige Erziehung in Familie und Schule*. Bern: Schulverlag.
- Chilla, S. (2014). Grundfragen der Diagnostik im Kontext von Mehrsprachigkeit und Synopse diagnostischer Verfahren. In Chilla, S. & Haberzettel, S. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit*. München: Elsevier. S. 57-72.
- Chilla, S. & Fox-Boyer, A. (2016). *Zweisprachigkeit/Bilingualität. Ein Ratgeber für Eltern*. (2., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Chilla, S. & Niebuhr-Siebert, S. (2017). *Mehrsprachigkeit in der KiTa. Grundlagen – Konzepte – Bildung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Chilla, S. (2022). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen – Störungen – Diagnostik*. (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Chomsky, N. (1957). *Syntactic structures*. La Haye: Mouton.

- Dannenbauer, F. M. (1999). Grammatik. In Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.). (1999). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Reinhardt. S. 105-161.
- Dannenbauer, F. M. (2009). Prävention aus pädagogischer Sicht (inklusive linguistische und psychologische Perspektiven). In Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2009). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 3. Diagnostik, Prävention und Evaluation*. Stuttgart: Kohlhammer. S. 104-115.
- Dürmüller, C. (2014) 'Und jetzt will ich sprechen lernen!' Die Bedeutung des Selbstkonzeptes für die Sprachentwicklung. In Zollinger, B. (Hrsg.). (2014). *Frühe Spracherwerbstörungen. Kleine Kinder verstehen und Eltern begleiten*. Bern: Haupt. S. 179-200.
- Eugster Ingold, A. (2022). Bericht Praxisprojekt: *Verbesserung der Leseflüssigkeit durch MELT, Mehrsprachiges Lesetheater*. Unveröffentlichte Arbeit Hochschule für Heilpädagogik Zürich/Pädagogische Hochschule St. Gallen.
- Frigerio Sayilir, C. (2011). Kinder mit besonderen Bedürfnissen lernen Fremdsprachen: Ein heilpädagogischer Blick auf das Fremdsprachenlernen. *Babylonia 2/11*, S. 92-97.
- Gagarina, N., Gülbeyaz, E., Gülzow, I., Düsterhöft, S., Posse, D. & Topaj, N. (2014). Nr. 1 - So geht Mehrsprachigkeit. Mit Kindern die Familiensprache(n) sprechen. BIVEM (Hrsg.). Berlin. bivem.leibniz-zas.de/flyer.
- Gagarina, N., Gülbeyaz, E., Gülzow, I., Düsterhöft, S., Posse, D. & Topaj, N. (2014). Nr. 2 – So geht Mehrsprachigkeit. Vorurteile überwinden & Vorteile nutzen. BIVEM (Hrsg.). Berlin. bivem.leibniz-zas.de/flyer.
- GEO WISSEN (2007). Das Geheimnis der Sprache. Nr. 40 Sprache. Hamburg: Grunder + Jahr AG und Co.
- Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention*. (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen und Bern: Hogrefe.
- Grosjean, F. (1996). Bilingualismus und Bikulturalismus. Versuch einer Definition. In Schneider, H. & Hollenweger, J. (Hrsg.). (1996). *Mehrsprachigkeit und Fremdsprachigkeit. Arbeit für die Sonderpädagogik?*. Luzern: Edition SZH. S. 161-184.
- Grosjean, F. (2010). *Life and Reality*. Cambridge: Harvard University Press. https://www.francoisgrosjean.ch/myths_en.html (Zugriff am 20.7.2022).
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London & New York: Routledge.
- Häuptle-Barcélo, M. (2020). Ein Instrument zum Reflektieren und Dokumentieren. In Böttger, H. (Hrsg.). (2020). *Englisch – Didaktik in der Grundschule*. (6. Aufl.). Berlin: Cornelson. S. 250-258.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2019). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2., korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe.

- Hutterli, S., Stotz, D. & Zappatore, D. (2017). *Do you parlez andere lingue? Fremdsprachen lernen in der Schule*. (7., unveränderte Aufl). Zürich: Publikationsstelle der Pädagogischen Hochschule Zürich.
- Ilg, A., Ludescher, F. & Paul, S. (2017). Konzeption der Lehr-Lern-Materialien. In Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich. S. 99-110.
- Ilg, A. & Theinert, K. (2017). Literarisches Lernen als Design-Komponente des *Mehrsprachigen Lesetheaters*. In Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich. S.132-146.
- Jiménez, I. M. (2015). *Mit Sprache umhüllen. Praktische Tipps für die bilinguale Erziehung*. Pulheim: SchauHoer.
- Kannengiesser, S., Schuppli, Ch. & Walsler, A. (2019). Sprachliche Heterogenität normalisieren. In *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 25, 1/2019. S. 39-45.
- Kannengiesser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen, Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (2. Aufl.). München: Elsevier.
- Klann – Delius, G. (2016). *Spracherwerb. Eine Einführung*. (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Metzler.
- Kutzelmann, S. & Rosebrock, C. (Hrsg.). (2018). *Praxis der Lautleseverfahren*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kutzelmann, S., Paul, S. & Büchel, A. (2018). Mehrsprachiges Lesetheater: Ein Lautleseverfahren zur sprach- und fachübergreifenden Förderung der Leseflüssigkeit. In Kutzelmann, S. & Rosebrock, C. (Hrsg.). (2018). *Praxis der Lautleseverfahren*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. S. 111-125.
- Kutzelmann, S. & Massler, U. (Hrsg.). (2018). *Mehrsprachige Leseförderung: Grundlagen und Konzepte*. Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Kutzelmann, S., Massler, U. & Ilg, A. (2018). Mehrsprachiges Lesetheater. Ein sprach- und fachübergreifendes Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit und Lesemotivation. In Kutzelmann, S. & Massler, U. (Hrsg.). (2018). *Mehrsprachige Leseförderung: Grundlagen und Konzepte*. Tübingen: Narr Francke Attempto. S. 63-78.
- Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich.
- Kutzelmann, S., Massler, U. & Hendel, R. (2017). Das Projekt *Mehrsprachiges Lesetheater*: Ausgangslage, Zielsetzung und praxisrelevante Ergebnisse der Entwicklung. In Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich. S. 7-14.

- Kutzelmann, S., Massler, U. & Peter, K. (2017). Die zentralen Lehr-Lern-Prozesse des *Mehrsprachigen Lesetheaters*: Eine Anleitung für die Praxis. In Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich. S. 145-156.
- Klann-Delius, G. (2016). *Spracherwerb: eine Einführung*. (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: J. B. Metzler.
- Leist-Villis, A. (2014). *Elternratgeber Zweisprachigkeit. Informationen & Tipps zur zweisprachigen Entwicklung und Erziehung von Kindern*. (6. Aufl.). Tübingen: Stauffenburg.
- Lüke, C. & Ritterfeld, U. (2011). Mehrsprachige Kinder in sprachtherapeutischer Behandlung: eine Bestandesaufnahme. *Heilpädagogische Forschung* 21/4. S. 188-197.
- Mahlau, K. (2018). *Kinder mit Sprachauffälligkeiten. Förderung in inklusiven Schulklassen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mannhard, A. & Braun, W. G. (2008). *Sprache erleben – Sprache fördern. Praxisbuch für Erzieherinnen*. München: Reinhardt.
- Massler, U. & Kutzelmann, S. (2017). Vom *Reader's Theatre* über interlinguale Literatur zum *Mehrsprachigen Lesetheater*: Die didaktisch-methodischen Leitlinien der Gestaltung im Kontext der Mehrsprachigkeitsdidaktik. In Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich. S. 82-98.
- Nodari, C. & De Rosa, R. (2006). *Mehrsprachige Kinder. Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen*. (2. Aufl.). Bern und Stuttgart: Haupt.
- Ortheil, H. J. (2011). *Die Erfindung des Lebens*. München: btb.
- Peter, K. & Unterthiner, D. (2017). Das Unterrichtsdesign *Mehrsprachiges Lesetheater* aus linguistischer Sicht. In Kutzelmann, S., Massler, U., Peter, K., Götz, K. & Ilg, A. (Hrsg.). (2017). *Mehrsprachiges Lesetheater. Handbuch zu Theorie und Praxis*. Opladen, Berlin und Toronto: Barbara Budrich. S. 70-81.
- Petermann, F. & Daseking, M. (2012). *ZLT–II Zürcher Lesetest II*. Bern: Hans Huber.
- Piaget, J. (1936). *Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2022). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. (5. Aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Ringler, M. (2013). *Kompetent mehrsprachig: Sprachförderung und interkulturelle Erziehung im Kindergarten*. (3., durchges. und erg. Aufl.). Frankfurt am Main: Brandes und Apsel.
- Rosebrock, C. (2012). *Was ist Lesekompetenz und wie kann sie gefördert werden?* Online Plattform für Literalität: www.leseforum.ch. Ausgabe 3/2012.

- Rosebrock, C. (2018). Leseförderung im Kontext der Mehrsprachigkeit aus der Perspektive der Deutschdidaktik. Mehrsprachige Kinder innerhalb der Gruppe schwacher Leser/innen. In Kutzelmann, S. & Massler, U. (Hrsg.). (2018). *Mehrsprachige Leseförderung: Grundlagen und Konzepte*. Tübingen: Narr Francke Attempto. S. 15-28.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2014). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. (7., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2014). *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe*. (4. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion*. Göttingen: Hogrefe.
- Schader, B. (2000). *Sprachenvielfalt als Chance. Handbuch für den Unterricht mit mehrsprachigen Klassen*. Zürich: Orell Füssli.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart: Thieme.
- Schewe, M. (1993). *Fremdsprache inszenieren: Zur Fundierung einer dramapädagogischen Lehr- und Lernpraxis*. Oldenburg: Didaktisches Zentrum, Universität Oldenburg.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten: ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen*. Bern: Schulverlag plus.
- Schmidt, M. (2014). *Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Schneider, H. & Lindauer, T. (2019). Lesekompetenz ermitteln: Tests. In Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, A. (Hrsg.). (2019). *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. (7. Aufl.). Zug: Klett und Balmer. S. 138-153.
- Schulz, P. & Tracy, R. (2011). LiSe-DaZ. *Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache*. Bern: Hogrefe.
- Souvignier, E. (2019). Das Lesen trainieren: Konzepte von Leseunterricht und Leseübung und deren Effekte. In Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, A. (Hrsg.). (2019). *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. (7. Aufl.). Zug: Klett und Balmer. S. 182-197.
- Spinner, K. H. (2019). Lesen als ästhetische Bildung. In Bertschi-Kaufmann, A. & Graber, A. (Hrsg.). (2019). *Lesekompetenz – Leseleistung – Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. (7. Aufl.). Zug: Klett und Balmer. S.76-87.
- Steiner, M. & Häfliger, A. (2010). Umgang mit Lernschwierigkeiten im Fremdsprachenunterricht. Hintergrund und Praxishilfe für Lehrpersonen. (1. Aufl.). Sarnen: Amt für Volks- und Mittelschulen.

- Theisel, A. Unterstützungsbedarf von Jugendlichen mit (überwundenen?) Sprachentwicklungsstörungen am Ende der Sekundarstufe. In *Praxis Sprache. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*. Jg. 66. 1/2021. S. 29-35.
- Tolk, A. (2020). Hör-/Sehverstehen. In Böttger, H. (Hrsg.). (2020). *Englisch – Didaktik in der Grundschule*. (6. Aufl.). Berlin: Cornelson. S. 118-126.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie darin unterstützen können*. (2. überarbeitete Aufl.). Tübingen: Francke.
- Wendlandt, W. (2017). *Sprachstörungen im Kindesalter*. (8. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Wessel, F. (2020). Nur Englisch sprechen? In Böttger, H. (Hrsg.). (2020). *Englisch – Didaktik in der Grundschule*. (6. Aufl.). Berlin: Cornelson. S. 51-59.
- Werlen, I. (2008). *Sprachkompetenzen der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz. Schlussbericht*. Schweizerischer Nationalfonds. http://www.nfp56.ch/d_projekt.cfm?Projects.Command=download&file=12_08_2008_04_03_12-Schlussbericht_Werlen.pdf&name=Schlussbericht_Werlen.pdf. (Zugriff am 25.7.2022).
- Werner, B. & Theisel, A. (2021). Sprachsensibilität – ein Qualitätsmerkmal für Lehrwerke und Unterrichtsmaterialien!?. Der Heidelberger Kriterienkatalog. In *Praxis Sprache. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*. Jg. 66. 1/2021. S. 22-28.
- Wimmer, H. & Mayringer, H. (2014). SLS 2-9. *Salzburger Lesescreening für die Schulstufen 2-9*. Bern: Hans Huber.
- Zboralski, K. (2013). *Kreative Sprachförderung nach Maria Montessori*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zollinger, B. (1995). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern und Stuttgart: Haupt.
- Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen. Grundlagen zur Früherfassung und Frühtherapie*. (8. Aufl.). Bern: Haupt.
- Zollinger, B. (2014). *Frühe Spracherwerbstörungen. Kleine Kinder verstehen und Eltern begleiten*. Bern: Haupt.

Offizielle Dokumente:

- Amt für Volksschule St. Gallen (2021). Umsetzungshilfe für den Fremdsprachenunterricht. https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/unterricht/fachbereiche/sprachen/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list_1337116035/AccordionListPar/sgch_accordion_1805669418/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Umsetzungshilfe_Fremdsprachenunterricht_2021.pdf (Zugriff am 17.7.2022).

- Amt für Volks- und Mittelschulen Obwalden (2010) (Hrsg.). Umgang mit Lernschwierigkeiten im Fremdsprachenunterricht. Hintergrund und Praxishilfe für Lehrpersonen. avm@ow.ch.
- EDK (2001). *Europäisches Sprachenportfolio ESP*. Bern: Schulverlag bmv. <https://www.sprachenportfolio.ch/page/content/index.asp?MenuID=2080&ID=3365&Menu=14&Item=1.1.5>. (Zugriff am 17.7.2022).
- Europarat (2001). *Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen*. Strassburg: Europarat. <https://www.goethe.de/z/50/commeuro/i0.htm> (Zugriff am 20.7.2022).
- Lehrplan 21 (2014). <https://www.lehrplan21.ch>. (Zugriff am 25.7.2022).
- Lehrplan 21 (2017). sg.lehrplan.ch. (Hrsg.) Bildungsdepartement Kanton St. Gallen.
- MELT (2017). https://melt-multilingual-readers-theatre.eu/wp-content/uploads/2017/12/Karim-läuftweg_D_E_Arabisch_Version-LP.pdf (Zugriff am 17.8.2022).
- Pädagogische Hochschule St. Gallen (2012). Bleichenbacher, L., Egli Cuenat, M., Hunkeler, R., Klee, P. & Kuster, W. *Fördern oder Dispensieren?* Grundlagenbericht zum obligatorischen Fremdsprachenunterricht ab der Primarstufe in der Ost- und Zentralschweiz. Institut für Fachdidaktik Sprachen, IFDS. pdf.
- SRF Kultur. «Grüezi, Merci, Ciao. Schwerpunkt 'Mehrsprachigkeit in der Schweiz'». srf.ch. (Zugriff am 3.9.2022).
- UNESCO. <https://www.unesco.ch/science/most/> (Zugriff am 20.7.2022).

10 Anhang

Anhang A: Rosetta-Test: Sind Sie zweisprachig? (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017, S. 30)

Der große Rosetta-Test: Sind Sie zweisprachig?

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, und zählen Sie dann die Symbole zusammen.

1. Ich nutze abwechselnd Deutsch und eine andere Sprache.
☺ ja ☹ nein
2. Ich kann zwei Sprachen gleich gut sprechen, verstehen, schreiben und lesen.
⊗ ja ☹ nein
3. Ich beherrsche zwei Sprachen wie meine Muttersprache.
⊗ ja ☹ nein
4. Ich benutze zwei Sprachen in meinem Alltag.
⊗ ja ☹ nein
5. Ich benutze Hochdeutsch und einen Dialekt im Alltag.
⊗ ja ☹ nein
6. Ich bin mit zwei Sprachen aufgewachsen.
☺ ja ☹ nein
7. Ich bin als Jugendliche nach Deutschland migriert und habe erst hier Deutsch gelernt.
⊗ ja ☹ nein
8. Ich habe eine Fremdsprache studiert.
☺ ja ☹ nein
9. Ich kann zwei Sprachen akzentfrei sprechen.
⊗ ja ☹ nein
10. Ich kann zwei Sprachen verstehen.
⊗ ja ☹ nein
11. Ich hatte Englisch in der Schule.
☹ ja ☹ nein

Auswertung

Dreimal ⊗: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind bilingual! Oder, wie es Bloomfield (1935, S. 56) definieren würde: Sie verfügen über »the native-like control of two languages«.

Zweimal ☺: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind bilingual! Oder, wie es Weinreich (1968) sagen würde: Sie verfügen über »the practice of alternately using two languages«.

Viermal ⊗: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind bilingual! Oder, wie es Grosjean (1996) definieren würde: »Bilinguals are those who use two or more languages (or dialects) in their everyday lives«.

Überwiegend ☹: Sie sind monolingual. Das muss aber nicht so bleiben, da können wir etwas tun!

Anhang B: Der Sprachbaum (Wendlandt, 2017, S. 22)

Anhang C: Übersicht über den Sprachenlehrplan (Lehrplan 21, 2017)

12 Fachbereichslehrplan | Sprachen | Strukturelle und inhaltliche Hinweise

Strukturelle und inhaltliche Hinweise

Übersicht über den Sprachenlehrplan

Struktur Lehrpläne Deutsch und Fremdsprachen

Die Lehrpläne von Deutsch und den Fremdsprachen werden separat dargestellt, haben jedoch gemeinsame Kompetenzbereiche. *Hören, Lesen, Sprechen* und *Schreiben* sind dem Sprachhandeln zugeordnet. In *Sprache(n) im Fokus* und *Literatur im Fokus* (Deutsch) bzw. *Kulturen im Fokus* (Fremdsprachen) sind Sprache(n) und sprachliche Erzeugnisse Gegenstand einer vertieften Auseinandersetzung mit sprachlichen Phänomenen.

Die 1. und 2. Fremdsprache werden je in einem separaten Lehrplan abgebildet. Der Orientierungspunkt und der Grundanspruch des 3. Zyklus sind für beide Fremdsprachen dieselben. Für Italienisch ist ein eigener Lehrplan über den 3. Zyklus beschrieben.

Sprachenübergreifende, aufbauende Kompetenzen sind mit Verweisen gekennzeichnet.

Table 1: Vergleich Struktur Kompetenzbereiche *Hören* und *Lesen* zwischen Deutsch und Fremdsprachen
Deutsch (hellgrauer Hintergrund) und Fremdsprachen (weisser Hintergrund)

Hören		Lesen	
Grundfertigkeiten		Grundfertigkeiten	
Verstehen in monologischen Hörsituationen	Monologische und dialogische Texte hören und verstehen	Verstehen von Sachtexten	Texte lesen und verstehen
Verstehen in dialogischen Hörsituationen		Verstehen literarischer Texte	
Reflexion über das Hörverhalten	Strategien	Reflexion über das Leseverhalten	Strategien
Sprachmittlung		Sprachmittlung	

Table 2: Vergleich Struktur Kompetenzbereiche *Sprechen* und *Schreiben* zwischen Deutsch und Fremdsprachen
Deutsch (hellgrauer Hintergrund) und Fremdsprachen (weisser Hintergrund)

Sprechen		Schreiben	
Grundfertigkeiten		Grundfertigkeiten	
Monologisches Sprechen	Dialogisches Sprechen	Schreibprodukte	Schriftliche Texte verfassen
Dialogisches Sprechen	Monologisches Sprechen	Schreibprozess: Ideen finden und planen	
		Schreibprozess: formulieren	
		Schreibprozess: inhaltlich überarbeiten	
Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten	Strategien	Schreibprozess: sprachformal überarbeiten	Strategien
Sprachmittlung		Sprachmittlung	

Tabella 3: Vergleich Struktur Kompetenzbereich *Sprache(n) im Fokus* zwischen Deutsch und Fremdsprachen
Deutsch (hellgrauer Hintergrund) und Fremdsprachen (weisser Hintergrund)

Sprache(n) im Fokus	
Verfahren und Proben	Bewusstheit für Sprache
Sprachgebrauch untersuchen	Wortschatz
Sprachformales untersuchen	Aussprache
Grammatikbegriffe	Grammatik
Rechtschreibregeln	Rechtschreibung
	Sprachlernreflexion und -planung

Tabella 4: Vergleich Struktur Kompetenzbereich *Literatur im Fokus* bzw. *Kulturen im Fokus* zwischen Deutsch und Fremdsprachen
Deutsch (hellgrauer Hintergrund) und Fremdsprachen (weisser Hintergrund)

Literatur im Fokus	Kulturen im Fokus
Auseinandersetzung mit literarischen Texten	Kenntnisse
Auseinandersetzung mit verschiedenen Autor/innen und verschiedenen Kulturen	Haltungen
Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung	Handlungen

Tabella 5: Übersicht Struktur Lehrplan Latein
Besonderheiten Latein (hellgrauer Hintergrund) und Grundlage Fremdsprachen (weisser Hintergrund)

Lesen	Übersetzen und Interpretieren	Hören	Sprechen
Texte lesen und verstehen	Texte erschliessen	Verstehen von Hörtexten	Texte vortragen
	Texte übertragen		
	Texte interpretieren		
Strategien	Strategien	Strategien	Strategien
	Texte interpretieren		
	Wörterbuch nutzen		

Sprache(n) im Fokus	Kulturen im Fokus
Bewusstheit für Sprache	Kenntnisse
Wortschatz	Haltungen
Grammatik	Handlungen
	Literatur und ästhetische Bildung

Grundansprüche Fremdsprachen

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Die zu erwerbenden Kompetenzen der Zielsprachen orientieren sich am Kompetenzmodell des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und berücksichtigen die im Anschluss entwickelten Zwischenniveaus. Die Formulierungen wurden teilweise angepasst und durch eigene Beschreibungen ergänzt. Bei den Kompetenzen zum Sprachhandeln (jeweils 1. Kompetenz bzw. 1. und 2. Kompetenz im Sprechen) werden die validierten Niveaus (z.B. A1.1) grafisch ausgewiesen. Zudem werden bei den Grundansprüchen die Niveaus durch einen Hinweis auf die Grundkompetenzen (nationale Bildungsstandards) ergänzt.

Anhang D: Europäisches Sprachenportfolio ESP (EDK, 2001)

Raster zur Selbstbeurteilung

Sprachenpass
Passeport de langues
Passaporto delle lingue
Passaport da linguas

	A1.1	A1.2
 Hören	Wenn sich andere vorstellen, kann ich einfache, wichtige Informationen verstehen (z.B. Name, Alter, Land). In der Schule kann ich einfache Aufforderungen verstehen wie «Steh bitte auf!», «Komm zu mir!», «Schliess bitte die Tür!».	Ich kann verstehen, wenn jemand langsam und mit einfachen Worten von sich und seiner Familie erzählt. Ich kann in einem Geschäft verstehen, was etwas kostet, wenn sich der Verkäufer darum bemüht, dass ich ihn verstehe.
 Lesen	Ich kann auf Plakaten, Flyern und Schildern grundlegende Informationen (z.B. zu Ort, Zeit oder Preisen) finden und verstehen. Ich kann im Schulalltag einige ganz kurze Arbeitsanweisungen verstehen, wenn ich sie schon ein paar Mal genau so oder ähnlich angetroffen habe.	Ich kann ein Formular gut genug verstehen, um zu wissen, wo ich die wichtigsten Angaben zu mir selbst (z.B. den Namen) hinschreiben muss. Ich kann kurze, einfache Mitteilungen verstehen (z.B. einen konkreten Vorschlag für ein Treffen).
 An Gesprächen teilnehmen	Ich kann mit einfachen Worten grüssen, und ich kann ja, nein, Entschuldigung, bitte, danke sagen. Ich kann auf etwas zeigen und fragen, was es ist. Ich kann einige ganz alltägliche Esswaren und Getränke bestellen.	Ich kann mich auf einfache Art verständigen, bin aber darauf angewiesen, dass die Gesprächspartner auf mich Rücksicht nehmen und mir helfen. Ich kann sagen, was ich gerne esse und trinke.
 Zusammenhängend sprechen	Ich kann mich ganz kurz vorstellen (Name, Alter, Land). Ich kann mit einfachen Worten ausdrücken, wie es mir geht. Ich kann von 1 bis 100 zählen.	Ich kann anderen grundlegende Informationen über meine Familie oder meine Schulklasse geben. Ich kann sagen, in welchen Farben ich meine Kleider am liebsten trage.
 Schreiben	Ich kann in einem Steckbrief oder in kurzen, einfachen Sätzen schreiben, wer ich bin und wo ich wohne. Ich kann einige sehr alltägliche Wörter notieren (z.B. «Mädchen», «Hund», «Haus»).	Ich kann mich selbst, meine Familie und meine Hobbys kurz vorstellen und mit einfachen Worten einige Alltagsgegenstände beschreiben. Ich kann für Freunde eine kurze Nachricht schreiben (Information, Frage).

Informationen und Originalfassung des Rasters siehe: www.coe.int oder www.sprachenportfolio.ch

Quellen für die Deskriptoren: 1) Projekt IEF: Instrumente für die Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen. © Projektleitung IEF, Bildungsplanung Zentralschweiz, Luzern 2) Schneider, Günther & North, Brian (2000): Fremdsprachen können – was heisst das? Chur/Zürich: Rüegger; 3) SCHNEIDER, Günther / NORTH, Brian / KOCH, Leo (2001): Europäisches Sprachenportfolio. Version für Jugendliche und Erwachsene. Ed.: EDK, Bern: Schulverlag Sölvv AS. (Deskriptoren wurden übernommen und teilweise adaptiert.) 4) Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin usw.: Langenscheidt.

Raster zur Selbstbeurteilung

A2.1

A2.2

<p>Verstehen</p> <p>Hören</p>	<p>Wenn jemand darüber spricht, wie es ihm oder ihr geht, dann verstehe ich zum Beispiel, ob er/sie fröhlich, müde oder krank ist. Ich kann die Hauptsache von dem, was in kurzen, einfachen und klaren Durchsagen oder Mitteilungen gesagt wird, verstehen.</p>	<p>Wenn ich längere Tonaufnahmen oder Gespräche höre, kann ich meistens verstehen, worum es geht; wichtig ist, dass Standardsprache gesprochen wird und mir das Thema vertraut ist. Ich kann verstehen, wie man zu Fuss, mit Bus oder Bahn an einen bestimmten Ort gelangt, wenn man langsam und deutlich mit mir spricht.</p>
<p>Lesen</p>	<p>Ich kann in Kurznachrichten zu Themen, die mich interessieren (z.B. Sport, Stars), die wichtigsten Punkte verstehen. Ich kann in einer kurzen, klar aufgebauten Geschichte in groben Zügen verstehen, was passiert, und ich kann die Hauptpersonen erkennen.</p>	<p>Ich kann in einfachen Texten aus dem Alltag, wie zum Beispiel Informations- und Werbebroschüren, wichtige Informationen finden und verstehen. Ich kann aus einfachen Artikeln, in denen Zahlen, Namen, Bilder und Überschriften eine grosse Rolle spielen, die Hauptinformationen herauslesen.</p>
<p>Sprechen</p> <p>An Gesprächen teilnehmen</p>	<p>Ich kann anderen Menschen Fragen über ihren Wohnort stellen oder über das Land, aus dem sie kommen. Ich kann einfache Einkäufe machen, sagen, was ich suche, und nach dem Preis fragen.</p>	<p>Ich kann jemanden, den ich kenne, um einen Gefallen bitten und ich kann auch reagieren, wenn mich jemand um einen Gefallen bittet. Wenn in alltäglichen Gesprächssituationen etwas unklar ist, kann ich die Leute, die mit mir reden, darum bitten zu wiederholen oder etwas zu erklären.</p>
<p>Zusammenhängend sprechen</p>	<p>Ich kann auf einfache Weise das Aussehen von Menschen beschreiben. Ich kann kurz erzählen, was ich am Wochenende oder während der Ferien vorhabe.</p>	<p>Ich kann eine kurze Geschichte erzählen, indem ich einfach die Ereignisse aneinanderreihe. Ich kann mit einfachen Worten sagen, was mir an einer Umgebung gut gefällt und was weniger gut.</p>
<p>Schreiben</p> <p>Schreiben</p>	<p>Ich kann in sehr kurzen Sätzen aufschreiben, was ich am liebsten habe oder was ich gerne bekommen würde (z.B. Essen, Kleider, Tiere). Ich kann anderen Jugendlichen eine Einladung schreiben (z.B. für eine Party).</p>	<p>Ich kann ein Ereignis beschreiben, indem ich in einfachen Sätzen darüber berichte, was wann und wo geschehen ist. Ich kann mit einer kurzen Mitteilung auf eine Anzeige (z.B. in einer Jugendzeitschrift) reagieren.</p>

Informationen und Originalfassung des Rasters siehe: www.coe.int oder www.sprachenportfolio.ch

Quellen für die Deskriptoren: 1) Projekt IEF: Instrumente für die Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen, © Projektleitung IEF, Bildungsplanung Zentralschweiz, Luzern; 2) Schneider, Günther & North, Brian (2000): Fremdsprachen können – was heisst das? (Chur/Zürich: Rüegger); 3) SCHNEIDER, Günther / NORTH, Brian / KÖCH, Lea (2001): Europäisches Sprachenportfolio, Version für Jugendliche und Erwachsene, Ed.: EDK, Bern: Schulverlag btbw AG. (Deskriptoren wurden übernommen und teilweise adaptiert.) 4) Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin u.s.w.: Langenscheidt.

Anhang E: Exemplarischer Übergabebericht (S) SES mit Mehrsprachigkeit

Schuleinheit Wildenstein

ILS → Akl
SL/IL
LP/1G
Logo/45

Übergabebericht Logopädie

Kind		Eltern	
Name		Name	
Vorname		Vorname	
Geburtsdatum		Adresse	
Schuljahr	21/22	Telefonnummer	
Klassenstufe	1. Klasse	E-Mail	
Weitere FM	DaZ, ISF		

Relevante Anamnese-Informationen

- Logopädie-Therapie be... von Juli 19 bis Juli 20 (→keine Therapie während Corona-Lockdown)
- Logopädie-Therapie be... von August 20 bis Juli 22
→ zwei Wochenlektionen von Januar 2021 bis Juli 2021
→insgesamt 83 Lektionen Therapie

Weitere relevante Informationen sind dem SPD- Bericht vom März 2022 zu entnehmen.
Zu bemerken ist, dass die Eltern bei der Einholung anamnestischer Informationen im August 2020 wichtige Punkte nicht offengelegt haben. Diese sind nun im SPD- Bericht festgehalten.

Diagnose

Spracherwerb, betroffene Ebenen	Andere Bereiche
<input type="checkbox"/> Kommunikation	<input type="checkbox"/> Redefluss
<input checked="" type="checkbox"/> (Aussprache)	<input type="checkbox"/> Stimme
<input checked="" type="checkbox"/> Wortschatz	<input checked="" type="checkbox"/> Schriftsprache
<input checked="" type="checkbox"/> Satzbau/Grammatik	<input checked="" type="checkbox"/> Auditive WN
<input checked="" type="checkbox"/> Sprachverständnis	

Hochgradige, persistierende Sprachstörung bei Mehrsprachigkeit (SPD März 2022)

Therapie-Schwerpunkte

Phonetik/Phonologie

- Vervollständigen des Lautinventars → /sch/ fehlte
- Differenzierung /s/ und /sch/

Semantik/Lexik

- Aufbau des expressiven und rezeptiven Wortschatzes und Vermitteln von Strategien zu dessen eigenständigen Erweiterung →WSS, HOT und Elaborations-Therapie
- Vermitteln von Strategien zur Unterstützung des Wortabrufes

Syntax/Morphologie

- Sichern V2 und Subjekt-Verbkongruenz →HOT und Kontextoptimierung

Schulhaus Wildenstein
Wildensteinstrasse 7
9404 Rorschacherberg

T +41 58 100 82 00
www.schule-rorschacherberg.ch

Phonologische Bewusstheit

- Im engen und weiten Sinne (alle Teilbereiche)

Schriftsprache

- Phonem-Graphem-Korrespondenz sichern

Auditive Wahrnehmung

- Differenzierung ähnlicher Laute
- Merkfähigkeit

Bedingungsfaktoren

- Gedächtnistraining → Strategien Vermitteln (Elemente in angepasster Form aus dem Memo-Training von B. Ritter und R. Everts)

Therapie-Stand

Der aktuelle Therapie-Stand deckt sich mit den Einträgen im SPD-Bericht.
Grundsätzlich sind die sprachlichen Leistungen variabel, inkonstant und tagesformabhängig.

Die zukünftige Logopädie-Therapeutin fand bereits einen telefonischen Austausch statt.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Bemerkungen

- Zunehmend fehlende Motivation
- Störungsbewusstsein (Ausweichverhalten)
- Ausserordentliche Verbesserung der Konzentration und Ausdauer über die letzten Jahre

Empfehlung weiteres Vorgehen

Übertritt an die Sprachheilschule auf das SJ 22/23

Datum	05.07.2022	Name Verfasser*in	
		Unterschrift Verfasser*in	

Anhang F: Elternratgeber Mehrsprachigkeit mit (S) SES (bivem@leibniz-zas.de)

Was ist bei der Therapie wichtig?

- › Eine Sprachentwicklungsstörung verschwindet nicht von allein. Sie »wächst sich nicht aus«. Betroffene Kinder benötigen eine qualifizierte, individuelle, möglichst frühzeitige Therapie durch eine Sprachtherapeutin oder einen Sprachtherapeuten. Sprachförderung ist nicht ausreichend.
- › Für eine Therapie benötigen Sie eine Verordnung, die von HNO-, Haus- oder Kinderärztinnen und -ärzten ausgestellt werden kann.

Therapeutenwahl

- › Wenn die Sprachtherapeutin oder der Sprachtherapeut die Familiensprache des Kindes sprechen, dann ist das sicher von Vorteil. Oft gibt es diese Möglichkeit jedoch nicht. Das sollte einer Therapie allerdings nicht im Wege stehen.
- › Auch Therapeutinnen bzw. Therapeuten, die die Familiensprache des Kindes nicht sprechen, können Ihrem Kind die Unterstützung im Spracherwerb anbieten, die es so dringend benötigt. Mit Hilfe der Eltern oder mit Materialien wie z. B. Computerprogrammen kann auch die Familiensprache in die Therapie einbezogen werden.

Nr. 3 – So geht Mehrsprachigkeit
... trotz einer Sprachentwicklungsstörung

Weitere Flyer dieser Reihe und eine Literaturliste finden Sie unter:
www.leibniz-zas.de/bivem

Die Flyer sind in weiteren Sprachen erhältlich.

EMPFOHLENER RATGEBER
Doreen Asbrock u. ä.:
»Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit. Entscheidungshilfen für die Früherkennung in der Kinderarztpraxis.« ProLog, 2013.

BIVEM

HERAUSGEGEBEN VON
BIVEM – Berliner Interdisziplinärer Verbund für Mehrsprachigkeit
c/o Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft
Schützenstraße 18 | 10117 Berlin

UNSERE BERATUNGSANGEBOTE
www.leibniz-zas.de/bivem

KONTAKT- UND BESTELLMÖGLICHKEIT
bivem@leibniz-zas.de

Leibniz-Zentrum
Allgemeine Sprachwissenschaft

GEFÖRDERT VON

berlin
Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

BIVEM

So geht Mehrsprachigkeit ... trotz einer Sprach- entwicklungsstörung

3 WISSENSCHAFT FÜRS LEBEN
Fakten – Studien – Informationen
für Eltern und pädagogische Fachkräfte

Was sind Sprachentwicklungsstörungen?

- › Bei einer Sprachentwicklungsstörung* verläuft der Spracherwerb eines Kindes nicht altersgerecht. Die Auffälligkeiten zeigen sich, obwohl das Kind gut hört, normal intelligent ist und auch keine anderen neurologischen oder sozial-emotionalen Auffälligkeiten hat. Sprachentwicklungsstörungen können sehr unterschiedlich sein.
- › Einige Kinder haben Schwierigkeiten mit der Aussprache, andere einen zu kleinen Wortschatz oder Probleme mit der Grammatik. Es können mehrere dieser Auffälligkeiten gemeinsam auftreten. Oft fällt es den Kindern auch schwer, Sprache richtig zu verstehen.
- › Im Laufe der Kindheit ändern sich die Symptome. Das gleiche Kind kann mit vier Jahren durch Wortschatzdefizite, mit fünf Jahren durch Grammatikdefizite und mit sechs Jahren durch Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb auffallen.

Kann Mehrsprachigkeit eine Sprachentwicklungsstörung verursachen?

- › Nein, Mehrsprachigkeit kann nicht zu Sprachentwicklungsstörungen führen. Sprachentwicklungsstörungen sind meistens angeboren. Mehrsprachige Kinder sind nicht häufiger von Sprachentwicklungsstörungen betroffen als einsprachige Kinder.

Wie wirken sich Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern aus?

- › Sprachentwicklungsstörungen wirken sich immer auf alle Sprachen aus. Die Sprachen können jedoch unterschiedlich betroffen sein. Die Symptome der Störung können sich also in den einzelnen Sprachen unterscheiden.

Sind Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern schwerer ausgeprägt als bei einsprachigen?

- › Nein, Studien zeigen, dass Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern nicht schwerer ausgeprägt sind als bei einsprachigen Kindern. Aber häufig werden die Störungen nur bei den schwerer betroffenen Kindern erkannt. Bei leichter betroffenen Kindern werden die Auffälligkeiten häufig zu Unrecht auf die Mehrsprachigkeit geschoben.

Können Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen mehrere Sprachen lernen?

- › Ja, mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen lernen alle Sprachen auf dem gleichen Niveau, auf dem sie eine einzelne Sprache lernen würden. Der Spracherwerb wird durch Mehrsprachigkeit nicht erschwert.
- › Auf keinen Fall sollte man dem Kind Sprachen »wegnehmen«, um ihm den Spracherwerb zu erleichtern. Man nimmt dem Kind dadurch bereits erworbene Fähigkeiten und zukünftige Gelegenheiten sich auszudrücken. Es gibt auch keine Belege dafür, dass dieses Vorgehen die Beherrschung der übrigen Sprachen verbessern würde.

* Gemeint sind spezifische Sprachentwicklungsstörungen, von denen ca. 7% der Kinder betroffen sind.

Was ist bei der Diagnostik wichtig?

- › In der Diagnostik sollten Informationen zum Spracherwerb berücksichtigt werden. Meist erfragt sie die Therapeutin bzw. der Therapeut von den Eltern:
 - Seit wann lernt das Kind Deutsch?
 - Wie ist der Sprachentwicklungsstand in der Familiensprache?
 - Wie intensiv ist der Kontakt mit beiden Sprachen?
- › Diese Erwerbsbedingungen helfen bei der Entscheidung, ob eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt oder nicht. Weil das nicht einfach ist, werden mehrsprachige Kinder manchmal als sprachgestört eingestuft, obwohl sich ihre Sprache ganz normal für ein Kind mit demselben Lernhintergrund entwickelt. Häufiger ist es jedoch der Fall, dass eine Sprachentwicklungsstörung nicht erkannt wird, weil mehrsprachige Kinder ähnliche Fehler machen wie sprachentwicklungsgestörte einsprachige Kinder.
- › Aktuell gibt es nur wenige Testverfahren für eine begrenzte Auswahl an Sprachen, die eine Erhebung des Sprachstandes in den Familiensprachen ermöglichen. Darum können oft nicht beide Sprachen des Kindes getestet werden.

Anhang G: Exemplarisches ICF Modell mit Wechselwirkungen bei mehrsprachiger (S) SES

Hypothesen zu den Wechselwirkungen

Maria hat ein liebevolles Zuhause. Die Eltern sind zwar mit dem Integrationsprozess in der Schweiz beschäftigt und dem Aufbau der kleinen Familie, trotzdem geben sie ihr Bestes, um Maria in der Schule zu unterstützen. Das Mädchen hat jedoch eine Sprachentwicklungsstörung, die schwer ist und auch in der Muttersprache auftrat. Die Förderung begann relativ spät im zweiten Kindergarten. Auf der Beziehungsebene braucht Maria viel Sicherheit und hat lange wenig gesprochen und war rasch verunsichert. Obwohl sie sich in ihren psychosozialen Funktionen positiv entwickelt, zeigt sie unter Stress- und Drucksituationen diese Verunsicherung, die vermutlich aus der frühen Kindheit stammt. Die Peergruppe ist für sie wichtig und sie erfährt dort viel Anerkennung und erlebt positiven Austausch. Ein stabiles Lernsetting ist für ihre Lernfortschritte sicherlich wichtig.

Anhang H: Exemplarisch erfragte Leserollen 'Dschungelbuch' (Eugster Ingold, 2022, S. 68)

Szenen, die ich spielen will

Ich will spielen, wie *Mogly, Boss Affe*

Ich will spielen, wie *Baby Elefant*

Ich will spielen, wie *Baggira*

Ich will spielen, wie *Kaa*

Szenen aus

<i>Mogly, Boss Affe</i>	<i>Mogly, Kaa</i>
<i>Baggira</i>	<i>Baby Elefant</i>

Anhang I: Exemplarischer LesePASS 'Dschungelbuch' (Eugster Ingold, 2022, S. 65)

The Jungle Book – Das Dschungelbuch

Vorlesestrategien

1. Ich bereite mich auf den Text vor.
2. Ich kann schwierige Wörter erkennen und erklären.
3. Ich überlege, was mir der Text sagen will.
4. Ich kann das Gelesene zusammenfassen und beurteilen.

	Lesezeit: 1. Lesen	Minuten	Sekunden
	Lesezeit: 2. Lesen	Minuten	Sekunden
	Mein Tipp für dich:		
	<input type="checkbox"/> Versuche, genauer zu lesen.	<input type="checkbox"/> Mach die Vorübung nochmals.	
	<input type="checkbox"/> Versuche, deutlicher zu lesen.	<input type="checkbox"/> Das war sehr gut. Bravo!	
	<input type="checkbox"/> Versuche, flüssiger zu lesen.	<input type="checkbox"/>	
	Wer hört zu:		

	Lesezeit: 3. Lesen	Minuten	Sekunden
	Lesezeit: 4. Lesen	Minuten	Sekunden
	Mein Tipp für dich:		
	<input type="checkbox"/> Versuche, genauer zu lesen.	<input type="checkbox"/> Mach die Vorübung nochmals.	
	<input type="checkbox"/> Versuche, deutlicher zu lesen.	<input type="checkbox"/> Das war sehr gut. Bravo!	
	<input type="checkbox"/> Versuche, flüssiger zu lesen.	<input type="checkbox"/>	
	Wer hört zu:		

	Lesezeit: 5. Lesen	Minuten	Sekunden
	Lesezeit: 6. Lesen	Minuten	Sekunden
	Mein Tipp für dich:		
	<input type="checkbox"/> Versuche, genauer zu lesen.	<input type="checkbox"/> Mach die Vorübung nochmals.	
	<input type="checkbox"/> Versuche, deutlicher zu lesen.	<input type="checkbox"/> Das war sehr gut. Bravo!	
	<input type="checkbox"/> Versuche, flüssiger zu lesen.	<input type="checkbox"/>	
	Wer hört zu:		

Anhang J: Exemplarischer Stationenplan 'Dschungelbuch' (Eugster Ingold, 2022, S. 74)

| |
|---|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | super | Lautlesetandem | <ul style="list-style-type: none"> • übt mit der Szene • gebt Feedback | |
| 2 | 4/9
😊 | 10 Figuren | <ul style="list-style-type: none"> • Du schreibst englisch und deutsch • Male + gestalte die Figur weiter... | |
| 3 | | Der Autor | <ul style="list-style-type: none"> • Du lernst Rudyard Kipling kennen • Ergänze den Lebenslauf. | |
| 4 | | Kreuzworträtsel | <ul style="list-style-type: none"> • Suche 7 Figuren • Notiere sie englisch | |
| 5 | |
| 6 | | Der Dschungel | <ul style="list-style-type: none"> • Lies das Buch. • Zeichne einen Dschungel mit 5 Pflanzen und Tieren | |
| * 7 | |
| * 8 | | Der Wolf | <ul style="list-style-type: none"> • Lies über den indischen Wolf. • Diskutiert: Warum haben Menschen Angst vor dem Wolf? | |
| * 9 | |
| * 10 | | Wie sind die Dschungeltiere ? | <ul style="list-style-type: none"> gefiedert schnell | |
| * 11 | | Dschungelschule | <ul style="list-style-type: none"> • Was lernt Mogli im Dschungel? Diskutiert. | |
| * 12 | |
| * 13 | |

Anhang K: Exemplarische Übung Verbstellung, 'Dschungelbuch' (Eugster Ingold, 2022, S. 70)

The Jungle book – das Dschungelbuch

This is a girl.

Das ist ein Mädchen.

Her name is Lilly.

Ihr Name ist Lilly.

She likes sing.

Sie mag Singen.

Do you like her?

Magst du sie?

Yes, I do, because
she is pretty.

Ja, ich mag sie, weil
sie ist schön.

No, I don't, because
_____.

Nein, ich mag sie nicht, weil
_____.

